

Bekir ez-Zerencerî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe* Adlı Eseri: Tahkik ve Değerlendirme

Özet: Fıkıh ilminin kurucu İmamı Ebû Hanîfe ve ashabı hakkında günümüze kadar birçok biyografi eseri yazılmıştır. Bu biyografiler hem imamlar hem de dönemleri hakkında zengin bilgiler sunmaktadır. Bu biyografilerden biri de Bekir ez-Zerencerî'nin (ö. 512/1118) *Menâkıbu Ebî Hanîfe*'sidir. Zerencerî, 427/1035 yılında dünyaya geldi. Aslen Zerencli (Zerenk) olup bu beldeye nispetle anıldı. O, döneminde Buhara diyarının fakihî ve Maverâünnehr müftüsü olarak bilinirdi. Ebû Hanîfe'nin görüşlerini ve mezhebin metinlerini ezbere bilirdi. Yaşadığı belde "Küçük Ebû Hanîfe" lakabıyla anılırdı. Zamanı fukahâsı, mezhepteki rivayetlerle ilgili konularda onun sözünü esas alırdı. Ayrıca nesep ve tarih ilminde de bilgi sahibiydi. Hadisle de meşgul olduğu kaydedilmektedir. Zerencerî'nin *Menâkıbı*, Ebû Hafs es-Sağır'ın (ö. 264/878) Ebû Hanîfe'nin hayatına dair yazmış olduğu eserden bolca alıntılar yapması ve kendinden sonraki birçok menâkıb eserinde kendisine atıf yapılması sebebiyle Hanefî mezhebi açısından önem arz etmektedir. *Menâkıb*, Maverâünnehr meşayihü hakkında oldukça önemli bilgiler taşıırken, bunun mukabili olarak Saymerî'nin *Ahbârü Ebî Hanîfe ve aşâbüh* adlı eseri Irak meşayihüne dair son derece önemli bir kaynaktır. Diğer menâkıb türü eserler de dikkate alındığında Hanefîliğin oluşumu hakkında daha detaylı verilere ulaşılabilecektir. Bu tür eserler Hanefîliğin tarihi süreçte oluşumuna, bölgesel farklılıklarına, tedris silsilelerine ve sonraki dönemdeki algılanış biçimine dair oldukça önemli yorumlara imkân sağlayan veriler içermektedir. Bu araştırmanın amacı, bu sahadaki boşluğu bir nebze doldurmak maksadıyla Ebû Hanîfe ile birlikte talebeleri ve takipçilerinin biyografilerine de yer veren, menâkıb türüne ait bu eseri neşre hazırlamak; Buhara ve Semerkand Hanefî mektepleri fukahâsı hakkında aydınlatıcı bilgilere ulaşmayı sağlamaktır. Bu çalışmada şu ana kadar tahkiki yapılmamış bir eserin, var olan iki nüshası karşılaştırılarak tam metni ortaya çıkarılmıştır. Çalışma, Zerencerî'nin hayatı ve *Menâkıb*'la alakalı geniş bir giriş ve eserin metninden oluşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Zerencerî, *Menâkıbu Ebî Hanîfe*, edisyon kritik, Hanefîlik, Buhara-Semerkant Hanefî mektebi.

Giriş

Bu araştırmada bir menâkıb türü eser olan Bekir ez-Zerencerî'nin (ö. 512/1118) *Menâkıbu Ebî Hanîfe'si* tahkikli metin neşriyle yayına hazırlandı. Bu eserde Hanefî mezhebinin gelişiminin nasıl seyrettiğine dair önemli işaretler bulunmaktadır. Aslında benzer şekilde menâkıb edebiyatına ait Saymerî'nin (ö. 436/1045) *Ahbâru Ebî Hanîfe ve aşhâbih* adlı eseri ve buna benzer birçok Hanefî fukaha biyografileri ve tabakat eserleri, buna işaret etmektedir.¹ Bu tür eserler Hanefîliğin tarihi süreçte oluşumuna, bölgesel farklılıklarına, tedris silsilelerine ve sonraki dönemdeki algılanış biçimine dair oldukça önemli yorumlara imkan sağlayan veriler içermektedir.

Menâkıb ve tabakat literatürü, mezhebin varlığını ve sınırlarını en iyi ifade eden edebiyat türü olarak dikkati çekmektedir. Hanefîlerde tabakat, menâkıb literatürünün bir uzantısıdır. Zerencerî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe'si* de Maveraünnehr meşayihî hakkında oldukça önemli bilgiler taşıırken, bunun mukabili olarak Saymerî'nin *Ahbâr'ı*, Irak meşayihîna dair son derece önemli bir kaynaktır. Diğer menâkıb türü eserler de dikkate alındığında Hanefîliğin oluşumu hakkında daha detaylı verilere ulaşılabilecektir. Bu araştırmanın amacı, bu sahadaki boşluğu bir nebze olsun doldurmak maksadıyla Ebû Hanîfe ile birlikte talebeleri ve takipçilerinin biyografilerine de yer veren, menâkıb türüne ait bir eser olan *Menâkıbu Ebî Hanîfe* 'yi neşre hazırlayarak Buhara ve Semerkand Hanefî mektepleri fukahası hakkında aydınlatıcı bilgilere ulaşmayı sağlamaktır.²

A. Araştırma ve Değerlendirme

1. Müellifin Hayatı

Tam adı, Ebü'l-Fazl Şemsüleimme Bekir b. Muhammed b. Ali b. el-Fazl b. el-Hasan b. Ahmed b. İbrahim b. İshak b. Osman b. Ca'fer b. Abdullah b. Ca'fer b. Câbir b. Abdullah el-Ensârî ez-Zerencerî el-Buhârî'dir. Sahabi Câbir

- 1 Ebû Hanîfe biyografileri ve Hanefî tabakât eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Huzeyfe Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği* (Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017).
- 2 Her iki eseri mukayese ederek Hanefîliğin ilk oluşum serüvenini daha önceki bir çalışmamızda detaylıca kaleme almıştık (bk. Murat Şimşek, *Mezhepleşme Sürecinde Hanefîlik: Tarih ve Usul* (Konya, 2014), 61-83).

b. Abdullah'ın (r.a.) neslinden geldiği söylenmektedir.³ 427/1035 yılında⁴ Zerenc'de dünyaya geldi ve buraya nispetle Zerencerî diye meşhur oldu.⁵ Zerencerî, döneminde Buhara diyarının fakihî ve Maveraünnehr müftüsü olarak bilinirdi. Ebû Hanîfe'nin görüşlerini ve mezhebin metinlerini ezbere bilirdi. Yaşadığı belde “Küçük Ebû Hanîfe / Ebû Hanîfe el-Asgar” (veya “Ebû Hanîfe es-Sağîr”)⁶ lakabıyla anılırdı. Zamanının fukahası, mezhepteki rivayetlerle ilgili bir sorunla karşılaştığında ona müracaat eder, onun sözünü esas alırdı. Ayrıca nesep ve tarih ilminde de bilgi sahibiydi. Hadisle de meşgul olduğu kaydedilmektedir.⁷

1.1. Zerencerî Ailesi

Zerencerîler Buhara'ya yerleşen meşhur Hanefî ailelerdendir. Bu aile mensupları aslen Zerencli (Zerenc) olup bu beldeye nispetle⁸ Zerencerî diye anılırlar. Zerenc, bugün İran'ın doğusunda Afganistan sınırını kesen Hilmend nehrinin sağ kıyısında yer alır. Buhara'ya 1214 km mesafededir. İlim tahsili için Buhara'ya hicret ettikleri anlaşılmaktadır. Ailenin, meşhur sahabi Câbir b. Abdullah'ın (r.a.) soyundan geldiği nakledilir. Hanefî tedris silsilelerinde baba, oğul ve to-

3 Şemsüddîn Ebû Abdullah Muhammed ez-Zehabî, *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâbir ve'l-a'lâm*, thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf (Dâru'l-garbi'l-İslâmî, 2003), 11: 188; Ebû Muhammed Muhyiddin Abdülkadir b. Muhammed el-Kureşî, *el-Cevâbirü'l-muđıyye fi şabakâti'l-Hanefıyye* (Karaçi, ts.), 1: 172-173; İbn Hacer el-Askalânî, *Lisânü'l-mîzân*, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 2002), 2: 355; Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî, *Ketâ'ibü a'lâmi'l-abyâr min fuķabâ'i mezhebi'n-Nu'mâni'l-muhtâr*, thk. Saffet Köse v.dğr. (İstanbul: İrşad Kitabevi, 1438/2017), 2: 290-292; Abdülhay Leknevî, *el-Fevâ'idü'l-behiyye fi terâcimi'l-Hanefıyye*, tsh. ve talik: Muhammed Bedreddin Ebû Firas en-Na'sânî (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.), 56, 146, 182.

4 429'da doğduğu rivayeti de vardır; bk. İbn Hacer, *Lisânü'l-mîzân*, 2: 355.

5 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 290; Zehabî, *Târîhu'l-İslâm*, 11: 188; Ali Bardakoğlu, “Ebû Hanîfe, Literatür”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 10: 144.

6 İbn Hacer, *Lisânü'l-mîzân*, 2: 356.

7 Ebû Sa'd Abdülkerîm b. Muhammed el-Mervezî es-Sem'ânî, *et-Taħbîr fi mu'cemi'l-kebir*, thk. Münîre Nâcî Sâlim (Bağdat, 1395/1975), 1: 136-139; Zehabî, *Târîhu'l-İslâm*, 11: 188-189; Kureşî, *Cevâbir*, 1: 172-173; İbn Hacer, *Lisânü'l-mîzân*, 2: 356; Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 290-292; Ebû'l-Felâh Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd, *Şezerâtü'z-zehab fi aħbâri men zehab*, thk. Mahmûd el-Arnâvut (Beyrut: Dâru İbn Kesir, 1406-1986); 6: 55; Leknevî, *el-Fevâ'id*, 56, 146, 182; Yusuf Ziya Kavakçı, *XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvarâ' al-Nabr İslâm Hukukçuları* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, 1976), 76.

8 Osman Aydınlı, “Zerenc,” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2013), 44: 283.

run olmak üzere Zerencerî nisbesine sahip üç kişiden bahsedilir. Dede olan Zerencerî, Şemsüleimme el-Halvânî'nin (ö. 452/1060) önde gelen talebelerinden Rüknüslâm el-Kâdî Ebû Bekir Muhammed b. Ali ez-Zerencerî'dir. Kâdî unvanından hareketle kadılık görevinde bulunduğu anlaşılmaktadır.⁹ İkincisi yukarıda bahsi geçen oğul Şemsüleimme Bekir b. Muhammed b. Ali'dir (ö. 512/1118). O, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* adlı eserin de yazarıdır. Zerencerî nisbesiyle tanınan üçüncü kişi ise torun olan İmâdüddîn Şemsüleimme Ömer b. Bekir b. Muhammed b. Ali b. el-Fazl ez-Zerencerî'dir (ö. 584/1188). İmâdüddîn, kendi zamanında İkinci Numan (*Nu'mân es-Sânî*) diye anılırdı. Babası Bekir ez-Zerencerî'den ilim aldı. Talebeleri arasında Cemâleddîn Ubeydullah b. İbrahim el-Mahbûbî ve Şemsüleimme Muhammed b. Abdüsettâr el-Kerderî yer alır. Kendi zamanında Hanefîlerin reisiydi. Yaklaşık 90 sene yaşadı.¹⁰

Hanefî mezhebinin naklini gösteren isnad silsilelerinde Zerencerîler; Halvânî ve Serahsî ile Mahbûbîler ve İbn Mâzeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla mezhebin sonraki döneme naklinde önemli bir konumdadırlar.

1.2. Hocaları

Ders aldığı hocalar arasında babası Rüknüslâm el-Kâdî Ebû Bekir Muhammed b. Ali ez-Zerencerî el-Ensârî, Ebû Muhammed Şemsüleimme Abdülazîz b. Ahmed el-Halvânî (ö. 452/1060), Ebû Hafs Ömer b. Mansûr, Ebû Sehl Ahmed b. Ali el-Ebîverdî, Ebû Mes'ûd Ahmed b. Muhammed el-Becelî, İbrahim b. Ali et-Taberî, Ebû'l-Kâsım Meymûn b. Ali el-Meymûnî, Yûsuf b. Mansûr es-Seyyârî, Ebû Bekir Muhammed b. Süleyman el-Kuhistânî, Ebû Amr Muhammed b. Abdülazîz el-Kantarî sayılmaktadır. Ayrıca Sadrüşşehîd İbn Mâze'nin babası Burhânüddîn Abdülazîz b. Ömer b. Mâze ile arkadaşlık yaptığı ve onunla birlikte Şemsüleimme es-Serahsî'den (ö. 483/1090) ders aldığı kaynaklarda yer alır.¹¹

9 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 182, 259-262.

10 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 411-412. bk. Murat Şimşek, *Mezhepleşme Sürecinde Hanefîlik: Tarih ve Usul* (Konya, 2014), 141-142.

11 Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, 11: 188-189; İbn Hacer, *Lisânü'l-mizân*, 2: 356; Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 290-291; Kavakcı, *XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvarâ' al-Nabr İslam Hukukçuları*, 75-76; Ahmet Özel, *Hanefî Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013), 44.

Kefevî, Zerencerî'nin Hanefî fıkıh ilmini ahz eylediği silsileyi şu şekilde vermektedir:¹²

Bekir ez-Zerencerî (ö. 512/1118)
→ Şemsüleimme el-Halvânî (ö. 452/1060)
→ Ebû Ali en-Nesefî (ö. 424/1033)
→ Muhammed b. el-Fazl el-Buhârî (ö. 381/991)
→ Abdullah es-Sebezmûnî (ö. 340/952)
→ Ebû Hafs es-Sağîr (ö. 264/878)
→ Ebû Hafs el-Kebîr (ö. 216/831)
→ İmam Muhammed eş-Şeybânî (ö. 189/805)
→ Ebû Hanîfe (ö. 150/767)

1.3. Öğrencileri

Öğrencileri arasında Tâhir b. Osman b. Muhammed b. Abdülhamîd b. Abdurrahmân Ebû't-Tayyib el-Buhârî,¹³ *el-Hidâye* yazarı Mergînânî'nin hocası Sedîdüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Ali b. Ebû Ali Hüseyin b. Yûsuf el-Allâme Ebû'r-Rızâ et-Tarâzî (ö. 570/1175),¹⁴ Sedîdüddîn Muhammed b. Ebû Bekir Rüknu'lislâm el-Buhârî İmâmzâde (ö. 573/1177)¹⁵, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed b. Tâhir el-Fergânî (ö. 545/1150),¹⁶ Ebû Bekir Fazlullah b. Muhammed b. İbrahim b. Ahmed b. Ebû Abdullah Ebû Bekir ed-Delgâtânî (ö. 557/1162),¹⁷ Ebû Sâbit Muhammed b. Ömer b. Abdülmelik b. Abdülazîz b. Ahmed b. İshak b. İbrahim es-Saffâr el-Müstemlî (ö. 554/1159),¹⁸ Ebû Abdullah Muhammed

12 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 291.

13 Kureşî, *Cevâbir*, 1: 265.

14 Kureşî, *Cevâbir*, 2: 131.

15 Sem'ânî, *Taḥbîr*, 2: 260-262; Kureşî, *Cevâbir*, 2: 362; Zeynüddin Kâsım b. Kutluboğa, *Tâ-cü't-terâcim*, thk. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf (Dımaşk 1413/1992), 1: 253; Özel, *Hanefî Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları*, 62.

16 Sem'ânî, *Taḥbîr*, 1: 533.

17 Sem'ânî, *Taḥbîr*, 2: 27-28.

18 Sem'ânî, *Taḥbîr*, 2: 172.

b. Yâ'kûb b. Ebû Tâlib el-Kâsânî (ö. 555/1160 civarı)¹⁹ sayılabilir. Ayrıca oğlu, İmâdüddîn Şemsüleimme Ömer b. Bekir b. Muhammed b. Ali b. el-Fazl ez-Zerencerî (ö. 584/1188) de öğrencileri arasında yer alır.²⁰

1.4. Eserleri

Bekir ez-Zerencerî'nin günümüze ulaşan tek eseri tahkikli neşrini gerçekleştirdiğimiz *Menâkıbu Ebî Hanîfe*'dir. Bununla birlikte Ebû Mutî' Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî'ye (veya Ebû'l-Bedî' Ahmed b. Muhammed b. Mekhûl'e) nispet edilen *Kitâbü'l-Lü'lü'yyât*'ı rivayet etmiştir. Muhammed b. İsmail el-Buhârî'nin *el-Câmi'ü's-Sahîb* adlı eserinin Firebrî (ö. 320/932) nüshasının ravileri arasında yer alır. Nitekim bu eserin en önemli ravisi Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf b. Matar el-Firebrî (ö. 320/932) rivayetini Ebû Ali İsmail b. Muhammed el-Küşânî vasıtasıyla Ebû Sehl Ahmed b. Ali el-Ebîverdî'den 446/1055 yılında rivayet yoluyla almıştır.²¹ *Emâlî* adlı bir eseri olduğu da zikredilmektedir.²² Bu eser büyük ihtimalle Ebû Ali en-Nesefî'den rivayet ettiği söylenen *Emâlî*'dir.²³

1.5. Vefatı

Zerencerî 512/1118 yılında Buhara'da vefat etti ve oradaki meşhur Kalâbâz kabristanına defnedildi.²⁴

2. Menâkıbu Ebî Hanîfe Adlı Eserin Özellikleri

2.1. Eserin Müellife Nispeti

Eserin baş kısmında ayrıntılı icazet tarihleri verilerek, Zerencerî sonrasında kitabın seyri de ifade edilmektedir. Bu menâkıbu rivayet eden ve ondan sonra üçüncü halkada bulunan ravi şöyle demektedir:

19 Sem'ânî, *Tahbîr*, 2: 256-257.

20 Kureşi, *Cevâbir*, 1: 388.

21 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 292.

22 Ömer Rıza Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifin* (Beyrut 1414/1993), 3: 74; Kavakcı, *XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvarâ' al-Nabr İslam Hukukçuları*, 77.

23 Sem'ânî, *el-Enşâb*, nşr. Abdullah Ömer el-Bârûdî (Beyrut, 1408/1988), 2: 248.

24 Kavakcı, *XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvarâ' al-Nabr İslam Hukukçuları*, 77.

“Babam eş-Şeyh el-İmâm Ebü'l-Fazl Yûsuf b. Muhammed b. Ahmed el-Hanefî, hicrî 557 senesinde bizlere haber verdi ve dedi ki: eş-Şeyh el-İmâm el-Üstâz ez-Zâhid b. Burhâneddîn Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Hasan el-Belhî, Dımaşk'taki Sâderiye Medresesi'nde hicrî 546 yılında bize rivayet etti ve şöyle dedi: Bize el-Kâdî el-İmâm Ebü'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî rivayet etti.”²⁵

Bu bilgiye bağlı olarak eseri nakleden kişinin, VI. hicrî asrın ikinci yarısında yaşadığı öngörülebilir. Çünkü bu eseri, babasının 557/1161 yılında kendisine rivayet ettiğini söylemektedir. Ayrıca babasının, bu eseri Dımaşk'taki Sâdiriyye Medresesi'nde 546/1151 yılında ez-Zâhid b. Burhâneddîn el-Belhî'den rivayetle aldığını belirtmesi de yeri ve zamanı açıkça ifade ettiği için önemlidir. Dolayısıyla Zerencerî sonrası eserin rivayet zinciri, tablo halinde şöyle olur:

Eseri nakleden (İbn Yûsuf)
→ Babası Ebü'l-Fazl Yûsuf b. Muhammed el-Hanefî (rivayet tarihi: 557/1161)
→ ez-Zâhid b. Burhâneddîn Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Belhî (rivayet tarihi: 546/1151)
→ Ebü'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî (ö. 512/1118)

Bekir ez-Zerencerî'nin *Menâkıbu Ebî Hanîfe* adlı eseri, günümüze kadar ulaşan Ebû Hanîfe menâkıplarının en önemlilerinden biridir.²⁶ Sonraki literatürde Zerencerî'nin bu eserinden alıntılar yapılmıştır. Mesela menâkıb yazarları Mekki²⁷ ve Bezzâzi²⁸, eserlerinde Zerencerî'ye pek çok kere atıfta bulunmuşlardır.

2.2. Eserin Telif Sebebi

Zerencerî, eserinin kaynağı olarak kullandığı Ebû Abdullah Ebû Hafs es-Sağîr'in (ö. 264/878), menâkıb ile ilgili telif ettiği eserinden naklen, bu bilgileri telif se-

25 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-Azam*, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 2540, vr. 1b.

26 Bardakoğlu, “Ebû Hanîfe, Literatür”, 10: 144.

27 Mekki, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Dâru'l-Kütübi'l-Arabî, 1981), 37, 57, 66, 81, 82, 178, 211, 235, 249, 256, 267, 346, 353, 422.

28 Bezzâzi, *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Mekki'nin *Menâkıb*'ı ile birlikte, Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1981), 76, 172, 173, 180, 193, 218, 247, 264, 270, 272, 274, 280, 281, 301, 302, 346, 350, 415.

bebinin Hanefî-Şâfiî diyaloguna dayalı olduğunu kaydeder. Burada tercih ettiği mezhebi müdafaa saiki olduğu görülür. Onun bahsettiği olay şöyledir:

“Ebû Abdullah b. Ebû Hafs el-Kebîr'den nakledildiğine göre, kendi devrinde Ebû Hanîfe'nin ashabı ile Şâfiî'nin (ö. 204/819) ashabının sayısı hakkında aralarında bir münaza vaki oldu da Şâfiî'nin ashabı, Ebû Hanîfe'nin ashabından fazla çıktı. Bunun üzerine Ebû Abdullah b. Ebû Hafs şöyle dedi: Şâfiî'nin hocalarını sayın bakalım kaç kişi? Onlar da saydılar ve 80 kişiye ulaştılar. Daha sonra Ebû Hanîfe'nin âlimlerden ve tâbiinden olan hocalarını saydılar ve 4000 (dört bin) sayısına ulaştılar. Ebû Abdullah dedi ki: İşte bu, Ebû Hanîfe'nin faziletlerinin en küçüğüdür. Ardından Ebû Hanîfe'nin kendilerinden ilim dinlediği bazı hocalarını zikretti.”²⁹

Bu rivayetin ardından Zerencerî, Ebû Abdullah'tan nakille, Ebû Hanîfe'nin hocası olduğu (veya onlardan rivayette bulunduğu) iddiasıyla 133 kadar isim saymaktadır. Ayrıca tâbiinden olan bu âlimlerin bazılarından Ebû Hanîfe'nin rivayetlerini zikreder ve akabinde şu notu düşer:

“Ebû Abdullah dedi ki; bütün bu rivayetler bize Ebû Hanîfe'nin meşayihından gelen rivayetlerdir. Bunları, Ebû Hanîfe'nin ders almak için Hammâd'dan başka hiçbir kimsenin yanına oturmadığını iddia eden bu yeni yetmelerin yalanını ortaya çıkarmak için zikrettim. Bu haberleri, bu kişileri reddetmek üzere naklettik.”³⁰

Daha sonra Ebû Hanîfe'den rivayette bulunan büyük fakih ve imamların isimlerini zikrederek Hanefîlik örgüsünün geniş bir yelpazede ilk tespitlerini yapar ve 93 ismi burada sıralar. Zerencerî şu notla devam eder:

“Ebû Abdullah dedi ki; bütün bu kişiler, doğuda ve batıda bilinen salih fıkıh âlimleridir. Onlar kendi zamanlarının ilim ehlidir. Bu kişilerin her biri ilim, fıkıh ve haberler konusundaki güçleri sebebiyle, Ebû Hanîfe'nin ilk zamanlarında kendilerini ondan daha fakih zannediyorlardı. Ancak sonraları Ebû Hanîfe'yi kabullendiler ve ondan rivayette bulundular. Şu inatçı cahillere gelince, onlar Ebû Hanîfe'nin üstünlüğünü kabul etmeseler de, bu kadar büyük ve salih kişilerin (kabalünden sonra) ona hiçbir şey zarar veremez.”³¹

29 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 2b.

30 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 5b.

31 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 6b.

2.3. Eserin Konusu ve Önemi

Hanefî tabakat yazımının başlangıcı için günümüz araştırmalarında verilen tarih³², geç sayılabilecek bir döneme tekabül eder. İlk Hanefî tabakatının ne zaman yazıldığı tartışmalıdır. İlk eser olarak İbn Ebû Evfâ el-Kureşî'nin (ö. 775/1373) *el-Cevâhirü'l-mudîyye fi tabakâti'l-Ḥanefiyye* adlı kitabı verilir. Tam müteşekkil ve literatürün ismini taşıyan ilk tabakat eseri olması bakımından bu tespit, şimdilik matbu eserler açısından geçerliliğini devam ettirir gibi görünse de bazı tarihî kayıtlar bu konuda şüphe duymamızı haklı kılabilecektir. Aslında Kureşî'nin yaşadığı zaman dilimi, tabakat yazımının revaçta olduğu bir çağa tekabül eder. Nitekim mevcut bilgilere göre, diğer mezhepler hakkında da en fazla tabakat eserinin VIII. hicrî asırda telif edildiği görülür.³³ Hatta Kureşî'den biri 17, diğeri ise 6 yıl önce vefat eden iki Hanefî tabakat yazarının ona önceliği bile iddia edilebilir. Bu iki müellif, *Vefeyâtü'l-a'yân fi mezhebi'n-Nu'mân* adlı eserin yazarı Necmeddin İbrahim b. Ali et-Tarsûsî (ö. 758/1357) ile *Târîḫun kebîr li fukahâ'i'l-Ḥanefiyye* adlı eseri kaleme alan Salâhaddîn Abdullah b. Muhammed el-Mühendis'tir (ö. 769/1368).³⁴

Erken dönem çalışmaları incelendiğinde Abdullah b. Muhammed es-Sebezmûni'nin (ö. 340/952) *Keşfu'l-âsâri's-şerîfe fi menâkıbi Ebî Hanîfe* adında oldukça hacimli bir eserine ait bibliyografik kayda rastlanmaktadır.³⁵ Bu eserde

32 Makdisî, Hanefî tabakât yazımının beş asır geciktiğini iddia eder. Gerekece olarak mezhep içerisinde zıt unsurlar arasındaki mücadeleyi gösterir (George Makdisî, "Tabakât ve Biyografi" *İslâm'ın Klasik Çağında Din Hukuk Eğitimi*, trc. Hasan Tuncay Başoğlu [İstanbul: Klasik Yayınları, 2007], 368-369). Kanaatimizce bu varsayım Irak ile Semerkand mektepleri arasında olabildi. Ancak eldeki veriler, mezhebi sonraki dönemde temsil eden ana yapının böyle bir zıtlaşmayı içermediğini göstermektedir. Her ne kadar Mu'tezilî görüşleri rafine etme saiki varsa da Iraklı fakihleri kesin bir şekilde hocaları olarak telakki ettikleri anlaşılmaktadır. Nitekim silsileler bunu açıkça göstermektedir.

33 Eyyüp Said Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlal* (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001), 100-101.

34 Bilgi için bk. Kâtip Çelebi, *Keşfü'z-ẓunûn* (Beyrut, ts.), 2: 1098-1099, 2019; Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifin*, 6: 107; Nurit Tsafrir, *The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004), 16; Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlâl*, 101; Ermin Sinanovic, "Hanafi Biographical Dictionaries: A Survey", *Intellectual Discourse* 9/1 (2001): 47-66, 51; Celal Erbay, "el-Cevâhirü'l-mudîyye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 7: 433.

35 Bu yazma için bk. Abdurrahman Farfûr - Muhammed Mutî' el-Hâfiz, *el-Muntekâ min maḥtûḫâti*

Ebû Hanîfe ile onun öğrencileri ve takipçileri hakkında birçok kaydın yer alması muhtemeldir. Yine bibliyografik kayıtlarda zikredilen ve adında tabakat ve Hanefî terimlerinin kullanıldığı diğer bir mahtut eser, Mahmûd (Muhammed) b. Süleyman el-Kûfî'ye (ö. 300/912) nispet edilen *Tabakâtü'l-Kûfîyye fi's-sâdâti'l-Hanefîyye*'dir.³⁶ Bu isimlendirmenin, yazarın kendisine mi ait olduğu, yoksa müstensih veya katalog yazarı tarafından içeriği yansıtmak için yazılmış bir bilgi notu mu olduğu hakkındaki şüphe, bizler gibi yazmayı görmeyenler için geçerliliğini korumaktadır.³⁷ Bunun yanında şehir ve idareci biyografileri ile diğer türden tabakat eserlerinde de Hanefîlere yer verildiği görülür. Örneğin *Târîhu Bağdâd*, Hanefîliğe karşı yanlı tavrı bir yana bırakılırsa bu hususta ayrıntılı bilgi içermesi bakımından önemlidir.³⁸ Taberî'nin, *İhtilâfu'l-fukahâ* adlı eseri, aslında bu dönemde kimlerin fakih olarak kabul edildiğine güçlü biçimde işaret eden önemli bir çalışmadır. Nitekim Ahmed b. Hanbel'e (ö. 241/855) eserinde fakih olarak yer vermediği ve dönemin ihtilaflı konularını incelerken onun görüşlerini zikretmediği için maruz kaldığı baskı³⁹, böyle bir algının varlığına işaret etmektedir. Yakın tarihte yayımlanan İbn Ebi'l-'Avvâm'ın (ö. 335/946-7) menâkıbına da işaret etmek gerekir.⁴⁰

Menâkıb türü, tabakat yazımının ön habercisi olarak değerlendirilirse, Saymerî'nin (ö. 436/1045) *Ahbâru Ebî Hanîfe*'si biyografik çalışma olması bakımından Hanefî literatürü ile ilgili ilk bilgileri veren bir eser olarak sunulabilir. Aslında menâkıb, genel biyografik malumat veren tabakat türüne göre,

ma'had el-Bîrûnî li'd-dirâsâti's-şarhîyye bi-Taşkand (Dubai, 1995), 102. Bu katalogda eserin 326 varak olduğu kayıtlıdır. Eserle ilgili atıflar için ayrıca bk. Hayrûddîn ez-Ziriklî, *el-A'lâm: Kââmü-sü terâcim* (Beyrut, 1986), 4: 120; Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifin*, 6: 145; Kâtip Çelebi, *Keşfü'z-zunûn*, 2: 1485; Bağdatlı İsmail Paşa, *Hediyetü'l-ârifin* (İstanbul, 1951), 1: 445.

36 Makdisî, "Tabakât ve Biyografi", 380-381.

37 Bu konuda eserin Kefevî'nin *Ketâ'ib*'i ile karıştırıldığı tespiti için bk. Çeker, *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*, 339-340.

38 Ders aldığı hocaları arasında Saymerî gibi Hanefî fakihlerin de yer alması Ebû Hanîfe hakkındaki subjektif yargıların Hatîb el-Bağdâdî'ye aidiyeti konusunda şüphe uyandırmaktadır. Bir başka açıdan ise telif usûlü bakımından tarihi malumat olarak kendisine ulaşan tüm malzemeye eserinde yer vermeyi benimsediği için bu bilgileri de nakletmiş olabilir.

39 Makdisî, "Tabakât ve Biyografi", 364-365.

40 İbn Ebi'l-'Avvâm, *Fezâilu Ebî Hanîfe ve ahbâruh ve menâkıbuh*, thk. Lütfulrahmân el-Behrâcî (Mekke: el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 2010).

bir mezhebin fihhi mesaisine bağlı tespitleri ve mezhep imamının meziyetlerini vurgulaması itibarıyla daha sonra *tabrîc* / “fikhi istidlâl tabakatı” diye adlandırılabilir bir tür için önemli bir adımı ifade etmektedir.⁴¹

Erken sayılabilecek bir dönemde, muhaddis ve tarihçi İbn Abdilberr (ö.463/1071) tarafından yazılan *el-İntikâ' fi fedâilî's-selâseti'l-e'immeti'l-fukahâ'*: *Mâlik, Ebî Hanîfe ve's-Şâfi'i* (nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut 1417/1997) adlı eseri de burada zikredebiliriz. Bu çalışmada müellif, üç büyük mezhep imamının hâl tercümelerini, yetişme şartlarını, fıkhıdaki yöntemlerini ve Müslümanların onlara olan itimatlarının sebeplerini ortaya koymaktadır. Eserin üçüncü bölümünde Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve Züfer'le ilgili haberlere yer verilmiştir.⁴²

Bekir ez-Zerenceri'nin (ö. 512/1118) *Menâkıbu Ebî Hanîfe* adlı eseri ise nispeten erken döneme ait bir menâkıb çalışmasıdır. Saymeri'ye nazaran daha geç bir dönemi gösterse de yaptığı alıntı ve atıflara bakıldığında, erken dönem Hanefî mezhebi açısından önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca Irak Hanefiliğinin temsilcisi olan Saymeri'den farklı bir muhitteki, yani Horasan ve Maveraünnehr bölgesindeki Hanefîlik gelişimini göstermesi bakımından da oldukça önemlidir. Hatta bu iki menâkıb eseri üzerinden iki bölge Hanefiliğini mukayese etmek de mümkündür.⁴³

2.4. Eserin Üslûbu ve Kaynakları

Biyografi eseri olan Bekir ez-Zerenceri'nin (ö. 512/1118) *Menâkıbu Ebî Hanîfe'si*, Hanefî mezhebinin ilk yüzyıllarına ait önemli ipuçları içermektedir. Yine bu edebiyata ait Saymeri'nin⁴⁴ (ö. 436/1045) *Ahbâru Ebî Hanîfe ve aşhâbih* adlı eseri ile de mukayeseli şekilde değerlendirildiğinde, bu iki eserin, Hanefiliğin tarihî

41 Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlal*, 159; a.mlf., “Tabakât (Fıkıb)”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2010), 39: 292-293.

42 Eser ve yazarı hakkında bilgi için bk. Leys Suûd Câsim, “İbn Abdülberr en-Nemerî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1999), 19: 271.

43 Ebû Hanîfe menâkıbı ile ilgili eserlerin listesi için bk. Ali Bardakoğlu, “Ebû Hanîfe, Literatür”, 10: 145. Ayrıca *Tabkik* dergisinin elinizdeki bu sayısında Huzeyfe Çeker tarafından hazırlanan “Ebû Hanîfe Menâkıblarının Yazma Nüshaları” başlıklı makalesine bakınız.

44 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 156-159; Tuncay Başoğlu, “Saymerî, Hüseyin b. Ali” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2009), 36: 215-216.

sürecine bölgesel farklılıkları da dikkate alan bir tarzda değinmeyi mümkün kıldığı görülür. Bunlardan; bu makalede tahkikli neşri sunulan Zerencerî'nin eseri, Hanefîliğin yayıldığı önemli bölgeler olan Horasan ve Maverâünnehr meşayih hakkında önemli bilgiler içermekteyken, Saymerî'nin eseri ise mezhebin önde gelen imamı ve Irak meşayih hakkında oldukça önemli malumat verir. Nitekim Saymerî eserinin sonunda şöyle der:

“Buraya kadar anlattıklarımız, bilgileri bize ulaşan, insanlar arasında çokça anılan Irak ve ona yakın yerlerdeki ashabımıza ait biyografilerdir. Horasan ve Maverâünnehr'e gelince, orada, zikretmediğimiz büyük bir ulema grubu bulunmaktadır.”⁴⁵

Saymerî'nin eseri, erken dönem Hanefîlik tarihi açısından önemli bir kaynaktır. Saymerî'nin *Abbâr*'ı, tam anlamıyla bir menâkıb türü sayılamayacağı gibi, tamamen bir tabakat türü olarak da görülemez. Nitekim eserin telif tarihi, tabakat literatürü için henüz erken sayılacak bir dönemi ifade etmektedir. Eserin yazılış tarihi olarak 404/1014 verilmektedir. Kanaatimizce bu eser, her iki türe de kaynaklık eden bir örnek olarak değerlendirilebilir. Saymerî'nin eserinin, sadece Ebû Hanîfe'yi değil (ilk bölümü buna ayrılmıştır), ondan sonra ve ona bağlı Hanefî muhitinin ilk fakihlerinin çerçevesini veren bir tasnif içerdiği de görülür. Şu da unutulmamalıdır ki, Hemedânî'nin “hacimli bir cilt” şeklinde ifade ettiği *Abbâr*, matbu haliyle oldukça sınırlı bir eserdir.⁴⁶ Ayrıca başta Hatîb el-Bağdâdî olmak üzere,⁴⁷ sonraki yazarların Saymerî'ye atıfla verdikleri bazı bilgilerin matbu nüshada olmayışı, eldeki nüshanın eksikliğine dair güçlü bir işaret sayılabilir.⁴⁸

Saymerî'nin kullandığı isnad silsilelerine bakıldığında, bunların rivayet isnadlarının son halkasında yer alan dört kişinin (Ahmed b. es-Salt, Mukram b. Ahmed, İbn Ke's, Tahâvî) Hanefî menâkıbı veya özelde Ebû Hanîfe menâkıbı

45 Saymerî, Ebû Abdullah Hüseyin b. Ali, *Abbâru Ebi Hanîfe ve aşâbîb* (Beyrut, 1985), 173.

46 Mesela *Ketâ'ib*'de Saymerî'ye ait çokça atıf mevcuttur.

47 Hatîb el-Bağdâdî, Saymerî'nin öğrencisidir. *Târîhu Bağdâdî*'ta, Saymerî 300 den fazla isnadda zikredilir. Kefevî bir kısmı uzun alıntılar olmak üzere yaklaşık 25 yerde Saymerî'nin menâkıbından alıntılar yapar (mesela bk. Kefevî, *Ketâ'ib*, 1: 331, 426, 437, 456, 457, 467, 470, 472, 477, 484, 513, 557; 2: 36, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 89, 142, 152).

48 Tsafir, *The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism*, 18.

ile ilgili eser telif ettikleri, sonraki biyografi eserlerinde zikredilmektedir.⁴⁹ Saymerî, eserindeki bilgileri naklederken birçok isnad silsilesi kullanmaktadır. Bu noktada Saymerî'den yaklaşık bir asır sonra telif edilen Zerencerî'nin *Menâkıbı*'ı da kullandığı isnadlar münasebetiyle bu açıdan aynı özellikleri yansıtmaktadır.

Zerencerî, eserinde “Ebû Abdullah b. Ebû Hafs, Ebû Hanîfe'nin menâkıbı konusunda telif ettiği kitabında...”⁵⁰ demektedir. Bu bilgi kaydı, Sebezmûnî'nin (ö. 340/952) hocası Ebû Hafs es-Sağır'ın (ö. 264/878) menâkıbla ilgili bir eser telif etmiş olma ihtimalini de gündeme getirir. Burada Ebû Abdullah künyesi ile kimin kastedildiği net olmamakla birlikte bu şahsın Ebû Hafs es-Sağır olması kuvvetle muhtemeldir.

Abdullah es-Sebezmûnî'ye ait *Keşfu'l-âsâr fi menâkıbi Ebî Hanîfe* adında oldukça hacimli bir eserin varlığı, Osmanlı tabakat yazarı Kefevî tarafından açıkça ifade edilmektedir. Yine Sebezmûnî, menâkıbını imla ettirdiğinde 400 kişinin bunu yazdığını (*istimplâ*) Kefevî nakleder. Hatta o eserden şöyle bir alıntı nakleder:

“O, *Keşfu'l-âsâr* adlı eserinde Musa b. Ebû Bekir tarikiyle İbn Ömer'den (r.a.) şunu rivayet etmiştir: İbn Ömer, kurban etmek için bir koyun getirdi. Bir adam geldi. O adama ‘Sen mümin misin?’ diye sordu. O da ‘Evet, inşallah’ dedi. İbn Ömer, ‘İmanında şüphesi bulunan benim koyunumu kesemez’ dedi. Daha sonra başka bir adam geldi. Ona da “Sen mümin misin?” diye sordu. O da ‘Evet’ dedi. Ona koyununu kesmesini emretti. Dolayısıyla o, imanında istisna yapan kişiyi mümin saymadı.”⁵¹

Aynı rivayeti Zerencerî de nakletmektedir.⁵²

Zerencerî'nin, Sebezmûnî'nin hocası Ebû Abdullah b. Ebû Hafs'ın “Ebû Hanîfe'nin menâkıbı konusunda telif ettiği kitabında şöyle zikretti ki bu kitap, 451 senesinde eş-Şeyh el-Fakîh el-Hâfız Ebû Muhammed Abdullah b. Mansûr

49 Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlâl*, 159.

50 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 3b.

51 Kefevî, *Ketâ'ib*, 2: 34. Kefevî bu olayı Ebû Hafs es-Sağır biyografisinde de aynı eserden nakille zikreder (1: 552-554).

52 Zerencerî, *Menâkıb*, vr. 17^b. Orada olay doğrudan Ebû Hanîfe'ye atfedilerek verilir: Ebû Hanîfe'ye “İnşallah ben müminim.” diyen kişinin durumu soruldu. Ebû Hanîfe (r.a.) dedi ki: Musa b. Ebû Kesîr'den işittim ki İbn Ömer bir kişiye “Şu koyunumu boğazla” demişti...

el-Buhârî'ye okunarak arz edilmiştir"⁵³ diyerek işaret ettiği bu eser, şayet Sebezmûnî'nin *Keşf*'inden farklı bir eser ise menâkıbla ilgili erken döneme ait ilk eser olarak kabul edilebilir.

Zerencerî, *Menâkıb* içerisinde, hocası Halvânî'den iki ayrı isnadla rivayette bulunmaktadır.

Birinci rivayet: Ebû Hanîfe'nin (Alkame b. Mersed → Ebû Büreyde → Babası (r.a.) tarikiyle) rivayet ettiği hadistir. Bu rivayetin silsilesi şu şekildedir:

“Ebû'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî → Şemsüleimme el-Halvânî → Ebû Muhammed İsmail b. el-Hüseyn ez-Zâhid ve Ebû Sehl Ahmed b. Muhammed el-Mekkî → Ebû Hâtim Muhammed b. Ömer b. Şâdeveyh → er-Rebî' b. Hassân el-Kessî → Abdullah b. Muhammed el-Anberî → Muhammed b. Hasan → Ebû Hanîfe”

İkinci rivayet: Bu rivayet menâkıb türünden bir bilgi içermektedir. Burada A'meş ile Ebû Hanîfe arasında geçen bir diyalog hikaye edilir.⁵⁴

“A'meş, son halinde Ebû Hanîfe'nin üstünlüğünü ikrar etti. Bunun delili şu rivayettir: eş-Şeyh el-İmâm Şemsüddîn Ebû Muhammed Abdülazîz b. Ahmed el-Halvânî bize rivayet etti ve dedi ki; el-Fakîh Ebû'l-Kâsım Abdülmelik b. Ali'yi, el-Fakîh Ebû Cafer el-Hindüvânî'den hikâye ederken işittim, şöyle dedi: A'meş, Ebû Hanîfe'ye müracaat etmez, onunla muaşeret etmezdi. A'meş'in ahlakında biraz sertlik vardı. Bir gün zora düştü ve şayet onun bittiğini kendisine haber verir, bir şeye yazar, biriyle haber gönderir, kendisine hatırlatması için birisine söyler veya bu konuda bir imada bulunursa karısını boşamaya yemin etti. Karısı şaşırды ve çıkış yolu aradı. Ona, Ebû Hanîfe'ye gitmen gerekir, denildi. O da gidip olayı ona anlattı. Ebû Hanîfe (r.a.) kadına: Bu iş kolay, un kabını geceleyin elbisesinin ucuna veya güç yetirebildiğin bir yerine bağla! Sabahleyin veya geceleyin kalkınca kabın boş olduğunu ve onun bittiğini anlar; böylece maişet temini ile ilgilenir, dedi. Kadın da bunu yaptı. A'meş uyuduktan sonra gece karanlıkta veya sabah aydınlığından sonra kalktı. Elbisesini aldı. Birden kabın sesini duydu. Tuttu ve izarını çekince kap kendine doğru yuvarlandı. Böylece onun bittiğini anladı. Şöyle demeye başladı: Vallahi bu, Ebû Hanîfe'nin hilelerinden biridir. O sağ olduğu ve acizimizi göstererek kadınlarımıza bizi rezil ettiği müddetçe biz nasıl iflah olalım.”

53 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 3b.

54 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 7b.

Bu haberin isnad silsilesi ise şöyledir:

“Ebü'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî → Şemsüleim-
me el-Halvânî → el-Fakîh Ebü'l-Kâsım Abdülmelik b. Ali → Ebû Ca'fer
el-Hindüvânî.”⁵⁵

Bu isnadın Hindüvânî'de kesildiği görülür. Burada Zerencerî, onun bu olayı hikaye ettiğini söyleyerek bu hadisenin Hanefîler arasında meşhur olduğu imasında bulunmakta ve ilerisi için senet zikretme gereği duymamış görünmektedir.

Zerencerî, eserinin kaynağını oluşturan Ebû Abdullah b. Ebû Hafs'a ait olduğunu söylediği menâkıb ile ilgili eserin, hicrî 451'de Ebû Muhammed Abdullah b. Mansûr el-Buhârî'den arz yoluyla rivayet edildiğini belirtir. Ardından bu tür rivayetlerin (özellikle Ebû Hanîfe'nin hadisleri) rivayet silsilesini kaydeder. Eserinden bundan sonra verdiği tüm rivayetler için “aynı isnadla / ve bi-hâze'l-isnâd” diyerek bu rivayet silsilesini kullandığını açıkça söylemiş olur. Bu isnad şu şekildedir:

Ebü'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî
→ Ebû Muhammed Abdullah b. Mansûr el-Buhârî
→ Ebû İshak İbrahim b. Ahmed es-Serahsî
→ Ebû Bekir Ahmed b. Sa'd
→ Ebû Sehl Muhammed b. Abdullah b. Sehl b. Hafs el-İclî
→ Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû Hafs el-İclî (ö. 264/878)
→ Ebû Hafs el-Kebîr (ö. 216/831)
→ Abdülhamîd b. Abdurrahmân el-Himmânî
→ Ebû Hanîfe

Bu silsileyi zikrettikten sonra Zerencerî, doğrudan Ebû Abdullah b. Ebû Hafs'ın rivayetlerinden hâsıl olan bilgileri zikreder. İsnadlar incelendiğinde senedin ileriki kısımlarında İmam Muhammed'e ulaşan ana rivayet halkası ve iki adet de Ebû Yûsuf ile Züfer'e ulaşan tali rivayet silsilesinin olduğu görülür. Bu rivayet silsileleri şunlardır:

55 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 7b.

Ana rivayet silsilesi:

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs (ö. 264/878)

→ Ebû Hafs el-Kebîr (ö. 216/831)

→ Muhammed eş-Şeybânî (ö. 189/805).

Bilgilerin tamamına yakını bu rivayet zinciriyle verilir.

Tali silsileler:

1. Silsile: Bu silsile bir tek rivayette kullanılmıştır.

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs

→ Muhammed b. Ali

→ Ebû Yûsuf

2. Silsile: Bu silsile bir tek rivayette kullanılmıştır.

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs

→ Hakan

→ Tirmiz kadısı Salih

→ Ebû Yûsuf

3. Silsile: Bu silsile iki rivayette kullanılmıştır.

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs

→ Muhammed b. Müzâhim

→ Züfer

4. Silsile: Bu silsile bir tek rivayette kullanılmıştır.

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs

→ Ebû Vehb

→ Züfer

Bütün bunlarla birlikte Zerencerî'nin kullandığı temel isnad silsilesi, İmam Muhammed'e ulaşan ana rivayet silsilesidir.

Eserde zikredilen diğer isnad silsileleri ise şu şekildedir:

Ravi (1)	Ravi (2)	Ravi (3)
	→ Yahyâ b. Abdülhamîd.	X
	→ Bişr b. Yahyâ	→ Cerîr b. Abdülhamîd: (A' meş hakkında bilgi)
	→ Abdullah b. Âmir b. Zürâre	→ Ali b. Müshir: (A' meş hakkında bilgi)
	→ Hâmid b. Âdem	→ Selm b. Sâlim
	→ Hâmid b. Âdem	→ Ya'îla b. Ubeyd et-Tanâfisî
	→ Hâmid b. Âdem	→ Esed b. Amr
Ebû Abdullah b. Ebû Hafs	→ Ebû Mükâtil es-Semerkandî	→ Ebû Hanîfe
	→ Ebû Hamza es-Sükkerî	
	→ Esed b. Amr el-Becelî	
	→ Ali b. Yûnus	→ Yûsuf b. Hâlid es-Semtî
	→ Ebû Vehb	→ Abdülhamîd b. Abdülhamîd b. Abdülazîz
	→ Ahmed b. Yahyâ b. en-Nadr	X
	→ Ebû Hamza es-Sükkerî	X
	→ Muhammed b. Dâvûd	→ Şair Müsâvir
	→ Hammâd b. Ebû Hanîfe	X
	→ Ebû İsmâ	→ Hammâd b. Ebû Hanîfe

Ebû Abdullah b. Ebû Hafs, eserdeki bazı kayıtları senet zikretmeksizin doğrudan Ebû Hanîfe'nin muasırlarından veya senetsiz ulaşamayacağı mütekaddim şahıslardan rivayet etmektedir. Burada iki ihtimal olabilir; ya bu bilgiler senede ihtiyaç duymayacak kadar meşhur haberlerdir ya da babasından veya bazı hocalardan duyduğu halde senet vermeye ihtiyaç duymamıştır. Aşağıdaki isimlerin bir kısmına kronolojik bakımından ulaşması mümkün değildir. İlgili isnatlar şu şekildedir:

Ravi (1)	Ravi (2)
Ebû Abdullah b. Ebû Hafs	→ en-Nadr b. Muhammed
	→ Mis'ar b. Kidâm (ö. 153/770 veya 155/772)
	→ Vekî' b. el-Cerrâh (ö. 197/812)
	→ Yezîd b. Hârûn (ö. 206/821)
	→ Sehl b. Müzâhim
	→ Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797)
	→ Hârice b. Zeyd (ö. 100/718-19)
	→ Vehb
	→ Ebû Mükâtil es-Semerkandî (Hafs b. Selm, ö. 201/816 veya 210/825)
	→ Ebû Gânim Yûnus b. Nâfi el-Horasânî, ö.159/775)
	→ Ebû Mutî' el-Belhî (ö. 199/814)
	→ Ca'fer b. Avn (ö. 207/822)
	→ Hasan b. Ebû Mâlik, babasından
	→ Ebû Yûsuf (ö. 182/798)
	→ Abdullah b. Tâhir eş-Şâ'ir (ö. 230/844)
	→ İsmail b. Hammâd (ö. 212/827)
	→ Rivayet edildiğine göre Evzâ'î (ö. 157/774)
	→ Abdülazîz b. Ebû Dâvûd
	→ Süfyân es-Sevrî (ö. 161/778)
	→ Mâlik (ö. 179/795)
→ el-Hasan b. Süleymân (ö. 261/874)	
→ Şâfi'î (ö. 204/819)	
→ Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/814)	
→ el-Kâsım b. Ma'n b. Abdullah b. Mes'ûd (r.a.)	

Zerencerî, az da olsa bazı kayıtları senet zikretmeksizin doğrudan nakletmektedir. Mesela Ebû Hanîfe'nin fıkıh ilmine yönelişini anlatan meşhur rivayeti, bu şekilde doğrudan "eş-Şeyh Ebû Abdullah b. Ebû Hafs dedi ki..."⁵⁶ diyerek nakleder. Rivayet şu şekildedir:

56 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 16a-16b.

“eş-Şeyh Ebû Abdullah b. Ebû Hafs dedi ki; Ebû Hanîfe (r.a.) Kûfe'de kelimini araştırmaya devam ediyordu. İnsanlarla tartışıyordu. Hatta keliminde çok mahir oldu. Daha sonra yanında îlâ meselesi müzakere edildi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşına “Bu îlâ da nedir” dedi. O da “Bilmiyorum” dedi. Ebû Hanîfe (r.a.) ardından şöyle söylendi “Yazıklar olsun bana! Kelam ilmini araştırıyorum. Hâlbuki şu mesele bilmemiz gereken bir meseledir. Bunun üzerine Hammâd b. Ebû Süleyman'a derse gitmeye başladı. Bunun sonucunda fıkhıta kimsenin ulaşamadığı bir mertebeye ulaştı.”

Ayrıca son bölümdeki bilgileri, isim vermeden, “Rivayet edildiğine göre” şeklinde meçhul kipte, nakil sigasıyla zikreder.

Zerenceri'nin naklettiği bir başka anekdot, henüz Ebû Hanîfe'nin sağlığında ayrı bir fıkıh anlayışının temsil edildiğini gösterir. Bu rivayet, Süfyân es-Sevrî'nin, Ebû Hanîfe'nin meclisindeki fıkhi müzakerelere ulaşamayacağı iddiasını içerir.⁵⁷ İlgili rivayet şöyledir:

“Bu dediğimizin doğruluğuna şu olay delildir: Süfyân es-Sevrî ilk zamanlar Ebû Hanîfe'nin üstünlüğünü kabul etmiyordu. Ebû Hanîfe'nin öğrencileri, Süfyân es-Sevrî'ye geliyorlar, onunla münazara yapıyorlar, bazı meseleleri ona ilka ediyorlardı. Süfyân es-Sevrî de onların kavramlarını öğreniyor ve onlardan duyduğu şeylere göre onlara cevap veriyordu. Bunu Ebû Hanîfe'ye haber verdiler. Çünkü Süfyân bu meselelerin cevaplarını çok iyi veriyordu. Ebû Hanîfe (r.a.) dedi ki; ‘Yazık size, onun zeki bir adam olduğunu bilmiyor musunuz? Sizden kavramlarınızı alıyor ve bununla size cevap veriyor. Lakin ona meseleyi arz edin ve size cevap verinceye kadar susun.’ Ona gittiler, meseleleri arz ettiler ve sustular. Çoğunda hata yaptı. Süfyân bu duruma çok üzüldü. Ebû Hanîfe yatsıdan sonra derse oturur ve öğrencilerine meseleleri arz eder ve onlara öğretirdi. Süfyân karar verdi ve yatsıdan sonra Ebû Hanîfe'nin mescidine geldi. Kimliğini gizler bir şekilde elbisesine bürünüp, onlar fark etmeden Ebû Hanîfe'nin meselelerini dinlemeye başladı. Daha sonra Ebû Hanîfe'nin öğrencileri kendisine gelip sorduklarında onlara sanki berabermiş gibi çok iyi cevaplar verdi. Bu durumu Ebû Hanîfe'ye haber verdiler. ‘Aramızda meselelerimizi ona nakleden biri var mı?’ dedi. ‘Hayır’ dediler. Bunun üzerine Ebû Hanîfe durumu anladı. Yine Süfyân yatsıdan sonra geldi ve mescidin bir

57 Zerenceri, *Menâkıbu İmâmi'l-A'zam*, vr. 6b.

köşesine oturdu. Elbisesine bürünüyor ve dinlemek için kulağını çıkarıyordu. Ebû Hanîfe (r.a.) onu fark etti. Bir meseleye delil olarak bir hadisi zikretti: ‘Bana Sa’îd b. Mesrûk ve vâlidü hâze’l-meseccâ (şu başı örtülü olanın babası) rivayet etti.’ Bunun üzerine Süfyân, Ebû Hanîfe’nin kendisini fark ettiği anladı, kalktı, mescitten çıktı ve kaçtı.”

Bu olayı naklettikten sonra Zerencerî şu notu düşer:

“Ebû Abdullah dedi ki: Hâmid b. Âdem’den işittim, şöyle dedi: Bu olayı Ya’lâ b. Ubeyd et-Tanâfisî’ye anlattım, güldü ve şöyle dedi: Bu olay bizde meşhurdur ve herkesçe bilinmektedir. Süfyân’ın ilk hali böyleydi. Sonradan Ebû Hanîfe’nin üstünlüğünü kabul etti.”

Zerencerî’nin eserinde yer alan mütekaddim dönemde Hanefî mezhebinin teşekkülüne işaret eden bir diğer rivayet de şu şekildedir: Abdullah b. Mübârek’in, Ebû Hanîfe’nin görüşlerini, meselelerini (fikhını) ve ondan rivayette bulunmayı terk ettiği ile ilgili bir habere, henüz öğrencileri sağ iken gösterilen tepki ve tetkik arzusu, bu dönemde imam etrafında bir algı oluşturma gayretine işaret olarak alınabilir. Nitekim Zerencerî’nin rivayetine göre Ebû Abdullah b. Ebû Hafs’ın Mekke’de bu haberi duyunca Abdullah b. Mübârek’in öğrencilerinden biri olan el-Hasan b. er-Rebî’e naklettiğini, onun da “Bunlar Abdullah’a iftira ediyorlar. Çünkü ben ölümünden üç gün önce onu, Ebû Hanîfe’den rivayette bulunurken ve Ebû Hanîfe’nin meselelerini (fikhını) zikrederken işittim. Kim sana bundan başka bir haber getirirse ona inanma, çünkü o bir yalancıdır...” dediğini nakletmektedir. Ayrıca başka bir rivayette Abdullah b. Mübârek’in as-hâbından Ebû İshâk el-Hallâl, İbrahim b. Şemmâs’ın (ö. 221/835) böyle bir şey söylediğini duyunca, hışımla ona giderek bunu tahkik etmiş, o da “Mazallah, bu konuda ben hiçbir şey söylemedim” demiştir.⁵⁸

Bu rivayetler, bir Ebû Hanîfe müdafaası olarak algılanabileceği gibi, onun etrafında bir mezhepleşmenin ilk izleri olarak da görülebilir. Bu bilgiler, mezhep oluşumu ve ilk dönemde çoğu kişinin Ebû Hanîfe’yle irtibatlandırılması açısından da önemlidir.

58 Zerencerî, *Menâkıbu İmâmi’l-A’zam*, vr. 9a-9b.

2.5. Yazma Nüshaların Özellikleri

2.5.1. Kasıdecizâde Nüshası

Bu nüsha Süleymaniye Kütüphanesi, Kasıdecizâde koleksiyonu 677 numarada, 20,5 x 14,5 (16 x 80) ebatlı aharlı kâğıt üzerinde, nesih ile yazılmış 24 satırlı, 343b-365b varaklar arasında, şirazesini bozuk bir meşin cilt mecmua içinde yer almaktadır. Bu mecmuada bazı kitap ve risalelerin toplandığı (mâ fî hâzihi'l-mecelle mine'l-kütüb ve'r-resâil) görülür. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. İstinsah kaydında yer alan müstensihin adı Osman b. Ahmed el-Kefevî'dir. Rumeli Kazaskeri Kasıdecizâde Süleyman Sırrı Efendi vakfidir [h. 1221(m. 1806)].

2.5.2. Konya - Elmalı Nüshası

Konya nüshasında her sayfada 19 satır bulunmaktadır. Yazı türü nesihdir. Unvan sayfasında (1^a) açık bir şekilde “Menâkıbu Ebî Haniife radiyallahu anhu imlâü'ş-Şeyh el-İmâm el-Kâdî Ebi'l-Fazl Bekir b. Muhammed b. Ali ez-Zerencerî rahimehullâhu rahmeten vâsi'ah” başlığı yer almakta; ayrıca “Bu kitâb-ı müstetâb, Tahsildâr Hüseyin Ağâ'nın mevhûbudur” kaydı bulunmaktadır. Yazmanın ilk yüzünde (1^b) iki adet vakıf mührü, 2^a yüzünde ise silinmiş bir halde bir adet mühür işareti vardır. Risale halinde olup, 23 varaktır. 23^a sayfasının yarısında sona ermektedir. Sonunda istinsah kaydı bulunmamaktadır. Kapakta 820 rakamı yazılıdır. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi'nde kayıtlı olan nüsha (nr. 2540) Konya'daki mikrofilmin aslıdır.

Müstensih bu nüshanın sayfa kenarlarına bazı notlar düşmüştür. Bunların çoğunda başka eserlerden alıntı yapmakta ve alıntı yaptığı eserin adını ilgili alıntının sonunda zikretmektedir. Bu eserler, Neseî'nin *el-Muşaffâ şerhu'l-Manzûme'si*, Gaznevî'nin *el-Fâ'ik'i*, *Şerhu'l-meşârih* adlı eser, Vâhidî'nin *et-Tefsîr'i* ve Kâdîhân şeklinde işaret edilmiştir. Bazı alıntı sonlarında “he / (inteha)” harfi, bazılarında ise “sah” ibaresi yer alır. Ayrıca bazı kelimelerin anlamının, satırın altında veya üstünde bir başka kelimeyle açıklandığı da görülür.

3. Tahkikli Metin Neşrinde İzlenilen Yöntem

Aşağıda tahkikli (tenkitli) neşri yapılan eserin müellif nüshasına, müellife okunmuş veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshasına ulaşılamadığından el-

deki iki nüshadan birisi asıl kabul edilmeksizin tercih kriterlerine göre tespit edilen temel iki nüshanın her biri asıl kabul edilmek suretiyle metin seçimi yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde müellifin elinden çıkmış nüshaya en yakın metnin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu neşirde belirlenen nüshalardaki ortak ifadeler korunup farklı ifadeler söz konusu olduğunda en doğru ifadenin tercihi ve hatalı olduğu varsayılan yerlerin muhakkik tarafından tashihi esasına dayanılmıştır. Neşirde kullanılan Kasidecizade nüshası (س) rumuzu ile gösterilmiş, Konya nüshası ise (ق) rumuzu ile gösterilmiştir.

Tenkitli neşirde ayet-i kerimelerin sure ve ayet numaraları gösterilmiş, zikredilen hadislerin ise ilgili hadis kaynaklarındaki yerlerine işaret edilmiştir. Hadis tahriçlerinde özellikle klasik Hanefî hadis literatürü esas alınmıştır. Ayrıca metinde Ebû Hanîfe'nin rivayette bulunduğu kişiler ile ondan ilim alan kişiler hakkında ise dipnotlarda kısa tanımlayıcı bilgiler eklenmiştir. Neşrin hazırlanması esnasında metinde geçen isimlerin tespiti noktasındaki yardımlarından dolayı değerli hocamız Şükrü Özen'e teşekkür ederiz. Metinde uygun görülen yerlerde paragraflama ve bazı kelimelerin zabtının tespiti açısından harekeleme yapılmıştır. Noktalama işaretleri de günümüz yazımlarındaki tercihler dikkate alınarak eklenmiştir.

في الصلاة في ركعتي الفجر والجمعة والعيد والصلوة في
 اقلهم يجعل يسب وتطول الامام للصلوة بحيث ينقل للصلاة ويخصيه
 لها الاطهر والهاء الامام للصلاة للفتح اذا قرأ آية ما يجوز به الصلاة وغيره
 في نوافل النهار وعمره الامام آية السجدة فيما يخافه الا في آخر السجدة
 وتكرار الآيات سرودا وخرافا في الفرائض لاني للنوافل والسنة مطلقا
 وتكرار السجدة في ركعتي واحدة في الفرائض والصلاة واقعا كية
 الى المرفقين للرجال وقول المتقدم عن آية الترغيب والترهيب صدق
 الله وبلدت رسوله والاعتماد بما أطأ واسطوانة بله عز وجل في غير
 النقل **الباب الثامن** في المفسدات وهي في التصحيح خاصة على العموم
 التكلم بكلام الناس مطلقا حقيقه او حكما والضحك والعمل الكثير
 بله اجتماح وترك فرض من الفرائض بله عز وجل ولو طراه قوته بدون
 اختياره وتعمد الدور استخراج هذه الاحكام من المحيط والفتاوى
 الخائفة والفتاوى الكبير والرهادية وحاشيتها والكشف والبيان
 الاصول تمت بعون الله رحمه الله تع وحسن توفيقه
 مناقب ابي حنيفة رضي الله عنه امراء الشيخ الامام القاضي ابي الفضل
 بكلمين محمد بن علي الزوزجرتي رحمه الله رحمة واسعة
 بسم الله الرحمن الرحيم
 اخبرنا والدي الشيخ الامام ابو الفضل يوسف بن محمد بن احمد الحنفي
 سنة سبع وخمسين وثمانمائة قال حدثنا الشيخ الامام الاستاذ الزاهد
 بن محمد بن الدين ابو الحسن علي بن محمد بن الحسن البلخي بالمدرسة
 الصادقية يومئذ سنة ست واربعمائة وثمانمائة قال حدثنا القاضي
 الامام ابو الفضل بكلمين بن محمد بن علي الزوزجرتي قال اعلم ان مناقب

فصل في موت أبي حنيفة رضي الله عنه قال الشيخ أبو عبد الله
بن أبي حفص رحمه الله قال يحيى بن النضر لم يشكوا له سقى ألم فوات
وفي رواية أخرى سقى شربة وكان ذلك شربة السويح فأكبره على
شربة فوات من ذلك وروى أيضا أن أمير المؤمنين امر بإباح رحمه
وقدده قضاء الرضا فإني فضربه بالسياط فاشتكى ومات بعد
سنة أيام وفي رواية أخرى أن إمامهم بن عبد الله خرج يروي
للإمامة بالبصرة فبلغ المنصوران اللاعن من إلى أبي حنيفة فجاؤا
بالكتاب إلى أبي حنيفة فآخذوه وقيل فآتموا أبو حفص بذلك
فشقاه ألم فاخضر وجهه ومات من ذلك وفي رواية أخرى
أن أبا حفص حبس بإباح رحمه في السجن وضر به كل يوم عجرة السوط
فمات في السجن وغسله وصلى ابنه حماد عليه آخر من صلى ثم اغتلفوا
في سنة فقال مقاتل السمرقندي مات أبو حنيفة في سنة حسين
وهائة وهو ابن اثنين وسبعين سنة وهكذا قال أبو نعيم وقال
أبو حنيفة وقال بعضهم هو ابن سبعين سنة وقال أبو يحيى كذب
في حلقة مقاتل بن سليمان فشي أبو حنيفة فبكى مقاتل بن سليمان
واشتد بكائه وقال إن من كان يقوم عن أمته تحمد وراى رجل
في المنام قائما يقول يموت هذه الليلة رجل من أهل الجنة فأت
أبو حنيفة وقال تحمد بن الحسن رحمه حين رآه تحمد بن أبي رباح في المنام
وقال له ما فعل الله بك فقال إن الله تبع قالى لم اجعل حكمتى
فيك لا عذبك فقيل له كيف حال أبي يوسف فقال تحمد الحسن
هو أعلى منى بدرجتك فقيل وكيف حال أبي حنيفة فقال هي هات
هي هات في أعلى عليين رحمه الله تعالى
كتبه عثمان بن عمر الكوفي رحمه الله تعالى

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 6862 (Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nr. 2540) vr. 1^b.

B. Neşir (Tahkik)

[۱و]

/ مناقب أبي حنيفة

إملاء الشيخ الإمام القاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجيري
(ت. ۵۱۲هـ/ ۱۱۱۸م) رحمه الله رحمةً واسعةً

[ظا]

/ بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا والدي الشيخ الإمام أبو الفضل يوسف بن محمد بن أحمد الحنفي سنة سبع وخمسين
وخمسمائة، قال: حدثنا الشيخ الإمام الأستاذ الزاهد بن برهان الدين أبو الحسن علي بن محمد بن
الحسن البلخي بالمدرسة الصادرية بدمشق سنة ست وأربعين وخمسمائة، قال: حدثنا القاضي الإمام
أبو الفضل بكر بن محمد بن علي الزرنجيري، قال: اعلم أن مناقب أبي حنيفة تشتمل على فصول:

[۱] فصل [في] أنه [هل هو] من العرب أم من العجم.

[۲] وفصل في أنه هل جرى ذكره على لسان المتقدمين.

[۳] وفصل في أنه هل هو من التابعين.

[۴] وفصل في المشايخ الذين روى عنهم.

[۵] وفصل في أصحابه الذين تعلموا منه ورووا عنه.

[۶] فصل في فضائله.

[۷] وفصل في عمله وفقهه.

[۸] وفصل في عبادته وزهده.

[۹] وفصل في ورعه وتقواه.

[۱۰] وفصل في مروءته وسخاوته.

[۱۱] وفصل في فهمه وفطنته.

[١] فأما الفصل الأول^٢ [في أنه هل هو من العرب أم من العجم]

فاختلف العلماء، فقال أكثرهم: هو من العجم.

واسمه النعمان بن ثابت^٣ من نشاور^٤؛ وقيل: كان ثابت من أبناء أنبار. وفي رواية أخرى: كان من ترمذ. وهكذا قال ابن ابن أبي حنيفة إسماعيل بن حماد قال: كان جدي أبو حنيفة بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس. ورؤي أن المرزبان - وهو جد أبي حنيفة - أهدى إلى علي الفالودج في يوم التيروز. فقال علي: أي شيء هذا؟ قال: هذا نوروزنا. فقال علي: نوروزنا كل يوم. وكان المرزبان أتى بابنه ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له علي بالبركة فيه وفي ذريته^٥.

فأما الذين قالوا: كان أبو حنيفة من العرب فهو قول أبي مطيع البلخي. قال أبو مطيع: اسم أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن يحيى بن زيد بن راشد الأنصاري.

[٢] فأما الفصل الثاني هل جرى ذكره على لسان المتقدمين؟

فنقول أولاً جرى ذكره على / لسان النبي ﷺ، فقد روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن في أمتي رجلاً اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أمي، هو سراج أمي، هو سراج أمي»^٦.

[٢و]

- ٢ - ق - الأول.
- ٣ - ق: الثابت.
- ٤ - ليس من الواضح ما هو المقصود بهذا التعبير، كما من المفترض أن يقصد نشابور التي تقع على إيران الآن وقد يقصد أيضاً مدينة بيشاور الباكستانية.
- ٥ - ق - أبناء.
- ٦ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصبيري، ص ١٦.
- ٧ - قال العجلوني نقلاً عن القاري في موضوعاته الكبرى: هو موضوع باتفاق المحدثين. كشف الخفاء للعجلوني، ١ / ٢٧-٢٨.

وقد رُوي عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال في الكُوفَة: «ألا أنبئكم برَجُلٍ من بلدكم هذه، من كُوفتكم هذه، يكون في القرن الرابع يكتنّى بأبي حنيفة، قد ملئ قلبه علمًا وحكمةً،^٨ وسيهلك به قوم في آخر الزمان عليهم النبأث يقال لهم النبأثة^٩ كما هلكت الرافضة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما». وقد رُوي عن كعب الأخبار قال: إنني لأجد أسامي العلماء والفُقهَاء في كتب الأولين مكتوبًا بصفاتهم وأنسابهم في كلِّ زمان، وأجد^{١٠} اسم رجُلٍ يقال له النعمان بن ثابت يكتنّى بأبي حنيفة، له شأنٌ عظيمٌ في العلم والفِقه، ويسود^{١١} أهل زمانه في العلم يعيش مغبوطًا، ويموت مغبوطًا.^{١٢} وقد رُوي عن إبراهيم النخعي أنّه قال لحَمَّاد بن أبي سليمان: إذا رأيتَ أبا حنيفة فاقراه عني السلام، ثم مدحه. ورُوي عن الكلبي وهو صاحب التفسير قال: وجدتُ صفة أبي حنيفة في بعض الكتب، وأنه محشوٌّ من العلم والحكمة كالرمانة من الحب.^{١٣}

[٣] وأما الفصل الثالث الذي ذكرنا هل كان من التابعين؟

فاعلم أنّه من التابعين؛ لأنّه رأى أربعةً من الصحابة رضوان الله عليهم، لقي عبدالله بن جَزء الزبيدي، ولقي أنس بن مالك، ولقي عبدالله بن أبي أوفى، ولقي أبا الطُّفيل اسمه عامر بن واثلة.

فأما عبدالله بن جَزء الزبيدي: قال أبو حنيفة :

حججت سنة ست وتسعين، فلقيت عبدالله بن جَزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد الحرام، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».^{١٤}

- | | |
|----|---|
| ٨ | التدوين في أخبار قزوين للقرظيني، ص ٥٥. |
| ٩ | النبأثة هي الفطنة وسرعة الخاطر. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «نبث». |
| ١٠ | ق س: وآجل. |
| ١١ | س: يسود. |
| ١٢ | لم نعثر على الرواية في المصادر التي في أيدينا. |
| ١٣ | لم نعثر على الروايتين في المصادر التي في أيدينا. |
| ١٤ | مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ٢٦؛ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للزبيدي ١/٣٣-٣٥. |

وأما أنس بن مالك: فقال أبو حنيفة:

لقيت أنس بن مالك في المسجد الجامع بالبصرة سنة خمس وتسعين، فسمعتُه يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».^{١٥} قال أبو حنيفة: / وسمعتُه يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ».^{١٦} قال أبو حنيفة: وسمعتُه أيضًا يقول: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ إِعَانَةَ اللَّهْفَانِ».^{١٧}

[٢]

[٤] وأما الفصل الرابع الذي ذكرنا أن أبا حنيفة أدرك كبار التابعين.

فقد حُكي عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير رحمهما الله أنه وقع في زمنه منازعة بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي رحمهما الله فجعل أصحاب الشافعي على أبي حنيفة رحمهما الله. فقال أبو عبد الله بن أبي حفص: عدّوا مشايخ الشافعي كم هم؟ فعَدّوا فبلغوا ثمانين، ثم عدّوا مشايخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين، فبلغوا أربعة آلاف. فقال أبو عبد الله: هذا من أذني فضائل أبي حنيفة. ثم ذكر بعض المشايخ الذين سمع منهم أبو حنيفة فقال: منهم:

[١] علقمة بن مرثد،^{١٨} [٢] وعطاء بن أبي رباح الجُمحي،^{١٩} [٣] وعطاء بن يسار،^{٢٠} [٤] وطلحة بن مُصرّف،^{٢١} [٥] وعامر الشعبي،^{٢٢} [٦] وفتادة بن دعامة السدوسي،^{٢٣} [٧] وعطيّة

- ١٥ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ٢٥.
- ١٦ مسند أحمد، ١٣٢/٣٨ (٢٣٠٢٧)؛ سنن أبي داود، الأدب ١٢٤؛ سنن الترمذي، العلم ١٤؛ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للزيدي، ٨٢/١.
- ١٧ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للزيدي، ٨٢-٨٣.
- ١٨ الحضرمي، أبو الحارث الكوفي، ثقة. التقريب لابن حجر (٤٦٨٢).
- ١٩ اسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال. التقريب لابن حجر (٤٥٩١).
- ٢٠ الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. التقريب لابن حجر (٤٦٥٥).
- ٢١ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، ثقة قارئ فاضل. التقريب لابن حجر (٣٠٣٤).
- ٢٢ عامر بن شراحيل الشعبي، بفتح المعجمة، أبو عمرو، ثقة مشهور فاضل. التقريب لابن حجر (٣٠٩٢).
- ٢٣ أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٥٠١٨).

بن سعيد العوفي،^{٢٤} [٨] ويزيد بن ضهيب،^{٢٥} [٩] وعمرو بن دينار،^{٢٦} [١٠] وقيس بن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري،^{٢٧} [١١] وأبو بكر بن أبي جهم،^{٢٨} [١٢] وخصيف بن يزيد،^{٢٩} [١٣] ويزيد الحنفي الجزري،^{٣٠} [١٤] وأبو الزبير محمد بن مسلم،^{٣١} [١٥] ومكحول الشامي،^{٣٢} [١٦] ويزيد بن عبد الرحمن،^{٣٣} [١٧] ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،^{٣٤} [١٨] ومحمد بن شهاب الزهري،^{٣٥} [١٩] وعثمان بن عبد الله بن موهب،^{٣٦} [٢٠] وأبو يحيى

- ٢٤ عطية بن سعد بن جنادة، العوفي الجدلي الكوفي، أبو الحسن، صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً. التقريب لابن حجر (٤٦١٦).
- ٢٥ الكوفي، أبو عثمان المعروف بالفقيير، قيل له ذلك؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره، ثقة. التقريب لابن حجر (٧٧٣٣).
- ٢٦ عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولا هم، ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٥٠٢٤).
- ٢٧ هو حفيد أبي موسى الأشعري.
- ٢٨ أبو بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي وقد ينسب إلى جده ثقة فقيه. التقريب لابن حجر (٧٩٧٠).
- ٢٩ خصيف بن عبد الرحمن ويكنى أبا عون من أهل حران. مولى لعثمان بن عفان أو لمعاوية بن أبي سفيان. وكان ثقة. الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٩٦٠). ويقال ابن يزيد، التاريخ الكبير للإمام البخاري، ٢٢٨/٣.
- ٣٠ يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي مجهول. التقريب لابن حجر (٧٧٤٧).
- ٣١ محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولا هم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس. التقريب لابن حجر (٦٢٩١).
- ٣٢ مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة، فقيه كثير الإرسال، مشهور. التقريب لابن حجر (٦٨٧٥).
- ٣٣ تهذيب الكمال للمزي، ١/٢٦٢، ٤٠١.
- ٣٤ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل. التقريب لابن حجر (٦١٥١).
- ٣٥ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. التقريب لابن حجر (٦٢٩٦).
- ٣٦ ق س: عثمان بن عبد الله بن وهب. | لكن الصحيح ما أثبتناه، قال في التقريب: عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي، مولا هم المدني الأعرج، وقد ينسب إلى جده ثقة. التقريب لابن حجر (٤٤٩١).

حبيب بن أبي ثابت،^{٣٧} [٢١] ومُسلم بن عبدالله المُلَائي^{٣٨} [٢٢] والوليد بن سَريع،^{٣٩} [٢٣] ومُسلم الأَعور،^{٤٠} [٢٤] ونافع مولى ابن عمر،^{٤١} [٢٥] وعاصم الأَحول،^{٤٢} [٢٦] وعاصم بن أبي النُّجود،^{٤٣} [٢٧] وعُمَر بن مرّة،^{٤٤} [٢٨] وقيس بن مسلم،^{٤٥} [٢٩] وسلمة بن كُهَيْل الحضرمي،^{٤٦} [٣٠] وسعيد بن المرزبان،^{٤٧} [٣١] وسِمَاك بن حرب الهُدلي،^{٤٨} [٣٢] وعليّ بن الأَقمر،^{٤٩} [٣٣] وأبو اسحاق الشيباني،^{٥٠} [٣٤] وأبو السَّوار حسان العدوي،^{٥١} [٣٥] ومحمد

- ٣٧ حبيب بن أبي ثابت قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولا هم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس. التقريب لابن حجر (١٠٨٤).
- ٣٨ يمكن أن يكون عبد الله بن مسلم بن كيسان الضبي الملائي الذي ذكر بعد الوليد. التقريب لابن حجر (٣٢٠٩).
- ٣٩ الوليد بن سريع بفتح المهملة الكوفي، صدوق. التقريب لابن حجر (٧٤٢٤).
- ٤٠ هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد الأعور، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف. التقريب لابن حجر (٦٦٤١).
- ٤١ نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور. التقريب لابن حجر (٧٠٨٦).
- ٤٢ عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة، لم يتكلم فيه إلا القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية. التقريب لابن حجر (٧٤٢٤).
- ٤٣ ق س: عاصم بن أبي نجيد. | والصحيح ما أثبتناه. عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود بنون وجيم، الأسدي مولا هم الكوفي، أبو بكر المقرئ صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين. التقريب لابن حجر (٣٠٥٤).
- ٤٤ عمر بن مرّة الشني، بصري مقبول. التقريب لابن حجر (٤٩٧٠).
- ٤٥ الجدلي، أبو عمرو الكوفي ثقة رُمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٥٥٩١).
- ٤٦ ق س: كهيلة الخضري. | والصحيح ما أثبتناه. سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي ثقة. التقريب لابن حجر (٢٥٠٨).
- ٤٧ ق س: مرزبان. | سعيد بن المرزبان العبسي مولا هم أبو سعد البقال الكوفي الأعور، ضعيف مدلس. التقريب لابن حجر (٢٣٨٩).
- ٤٨ سماك بن حرب بن أوس بن خالد الدهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. التقريب لابن حجر (٢٦٢٤).
- ٤٩ علي بن الأَقمر بن عمرو الوادعي، أبو الوازع، كوفي، ثقة. التقريب لابن حجر (٤٦٩٠).
- ٥٠ سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني الكوفي، ثقة. التقريب لابن حجر (٢٥٦٨).
- ٥١ أبو السوار العدوي البصري، قيل: اسمه حسان بن حريث، وقيل: بالعكس، وقيل: حريف آخره فاء، وقيل: منقذ وقيل: حجير بن الربيع ثقة. التقريب لابن حجر (٨١٥٢).

بن المنكدر التيمي،^{٥٢} [٣٧] وعبد الملك بن عمير،^{٥٣} [٣٨] والحكم بن عتيبة،^{٥٤} الكندي،^{٥٥} [٣٩] واسماعيل بن مسلم،^{٥٥} [٤٠] وعون بن عبدالله،^{٥٦} [٤٠] وموسى بن طلحة،^{٥٧} [٤١] [٣] وحصين بن عبدالرحمن،^{٥٨} [٤٢] وأبو حصين عثمان بن عاصم،^{٥٩} [٤٣] وحبيب بن سالم،^{٦٠} [٤٤] وخالد بن علقمة،^{٦١} [٤٥] وعدي بن ثابت،^{٦٢} [٤٦] وأبو يعور،^{٦٣} [٤٧] ومحراب بن

٥٢ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني، ثقة فاضل. التقريب لابن حجر (٦٣٢٧). قال الشامي: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير، بالهاء والداد والراء المهملتين والتصغير، أبو بكر التيمي المدني. قال المحقق: قلت وكان في الأصول عبد الله الهدير، والصواب عبد الله بن الهدير كما في كتب الرجال. عقود الجمان، ص ٦٥.

٥٣ عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ويقال له الفرسى نسبة إلى فرس له سابق كان يقال له القبطي، وربما قيل ذلك أيضًا لعبد الملك ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلّس. التقريب لابن حجر (٤٢٠٠).

٥٤ ق س: الحكم بن عيينة الكندي. | والصحيح ما أثبتناه. الحكم بن عتيبة بالمشاة ثم الموحدة مصغراً، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلّس. التقريب لابن حجر (١٤٥٣).

٥٥ إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق، كان من البصرة ثم سكن مكة، وكان فقيهاً ضعيف الحديث. التقريب لابن حجر (٤٨٤).

٥٦ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد. التقريب لابن حجر (٥٢٢٣).

٥٧ موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة، ثقة جليل، ويقال إنه ولد في عهد النبي ﷺ. التقريب لابن حجر (٦٩٧٨).

٥٨ حصين بن عبد الرحمن السلمى أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر. التقريب لابن حجر (١٣٦٩).

٥٩ عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، أبو حصين يفتح المهملة ثقة ثبت سني، وربما دلّس. التقريب لابن حجر (٤٤٨٤).

٦٠ حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به. التقريب لابن حجر (١٠٩٢).

٦١ خالد بن علقمة أبو حية، الوادعي صدوق، وكان شعبة يهتم في اسمه واسم أبيه، فيقول مالك بن عرفة، ورجع أبو عوانة إليه ثم رجع عنه. التقريب لابن حجر (١٦٥٩).

٦٢ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة، رمي بالتشيع. التقريب لابن حجر (٤٥٣٩).

٦٣ ق س: أبو يعقوب. | والصحيح ما أثبتناه كما في شرح جمل أصول الدين، ١٦٥/ و. وهو وقدان، أبو يعفور العبدي الكوفي مشهور بكنيته وهو الكبير ويقال اسمه واقد ثقة. التقريب لابن حجر (٧٤١٣).

دَثَارٌ،^{٦٤} [٤٨] وَأَبَانُ بن أَبِي عِيَّاشٍ،^{٦٥} [٤٩] وَأَدَمُ بن عَلِيٍّ،^{٦٦} [٥٠] وَعَبْدَاللَّهُ بن أَبِي حَبِيبَةَ،^{٦٧}
 [٥١] وَشَدَّادُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ،^{٦٨} [٥٢] وَثَابِتُ البُنَّانِي،^{٦٩} [٥٣] وَعَبْدُ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ،^{٧٠} [٥٤]
 وَهَشَامُ بن عُرْوَةَ،^{٧١} [٥٥] وَعِمَارُ بن عِمْرَانَ،^{٧٢} [٥٦] وَعَطَاءُ بن السَّائِبِ،^{٧٣} [٥٧] وَأَبُو سَفِيَّانَ

- ٦٤ محارب بن دثار السدوسي، الكوفي القاضي، ثقة إمام زاهد. التقريب لابن حجر (٦٤٩٢).
- ٦٥ أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العدي، متروك. التقريب لابن حجر (١٤٢).
- ٦٦ آدم بن علي العجلي الشيباني، صدوق. التقريب لابن حجر (١٣٤).
- ٦٧ ق س: عبد الله بن حبيبة. | والصحيح ما أثبتناه. واسمه الأدرع بن الأزعر بن زيد بن العطف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤٧/٤.
- ٦٨ شَدَّادُ بن عبد الرحمن أبو روية القشيري يروي عن أبي سعيد الخدري روى عنه أبو حنيفة وقد قيل: شَدَّادُ بن عمران. الثقات لابن حبان (٣٣٣٢).
- ٦٩ ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد. التقريب لابن حجر (٨١٠).
- ٧٠ الأسدي، أبو عبد الله المكي نزيل الكوفة، ثقة. التقريب لابن حجر (٤٠٩٥).
- ٧١ الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس. التقريب لابن حجر (٧٣٠٢).
- ٧٢ عمار بن عمران الجعفي. عن سويد بن غفلة: كان بلال يسوي مناكبنا في الصلاة. وعنه الأعمش، وبعضهم يرويه، عن الأعمش فقال: عن عمران بن مسلم، لا يصح حديثه. ذكره البخاري في الضعفاء، لسان الميزان لابن حجر، ٤٧/٦.
- ٧٣ أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط. التقريب لابن حجر (٤٥٩٢).

اسمه طريف^{٧٤} صاحب أبي نصره،^{٧٥} [٥٨] والحارث بن عبد الرحمن،^{٧٦} [٥٩] وأبو العَطُوف الجِرَّاح بن منهال،^{٧٧} [٦٠] والهيثم البصري،^{٧٨} [٦١] ويحيى بن عبيد الله^{٧٩} القرشي، [٦٢] وعمرو بن شعيب،^{٨٠} [٦٣] وإبراهيم بن محمد بن المنتشر،^{٨١} [٦٤] والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،^{٨٢} [٦٥] وأبو سلمة،^{٨٣} [٦٦] وعبيد الله بن عُمَر بن حفص،^{٨٤} [٦٧] وعثمان بن راشد،^{٨٥} [٦٨] وسعيد، [٦٩] ومجالد بن سعيد الهمداني،^{٨٦} [٧٠] وسعيد بن

- ٧٤ طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي البصري الأشل ويقال له الأعمس، ضعيف من السادسة. التقريب لابن حجر (٣٠١٣). وفي تهذيب الكمال للمزني: طريف أبي سفيان السعدي، ٢٩/٤١٩.
- ٧٥ المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي البصري، أبو نصره مشهور بكنيته. التقريب لابن حجر (٦٨٩٠).
- ٧٦ والحارث بن عبد الرحمن شيخ لأبي حنيفة يروي عن الضحاك بن مزاحم. إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، ٣/٣٠٤.
- ٧٧ الجراح بن منهال مشهور بكنيته وهو أبو العطوف جزري متفق على ضعفه. الإيثار لابن حجر (٣١).
- ٧٨ الهيثم بن أبي الهيثم وهو الهيثم بن الجماز البكاء البصري. حدث عن الحسن ويزيد الرقاشي وعمران القصير ويحيى بن أبي كثير روى عنه هشيم ووكيع والنضر بن شميل ومسلم بن إبراهيم. المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، ٣/٢٠١٩.
- ٧٩ ق س: عبد الله | يحيى بن عبيد الله بن موهب القرشي المدني عن أبيه كان ابن عيينة يضعفه، وقال يحيى القطان قال شعبة رأيت يحيى بن عبيد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركته، روى عنه ابن المبارك. التاريخ الكبير للبخاري (٣٠٥٦). يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. التقريب لابن حجر (٧٥٩٩).
- ٨٠ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق. التقريب لابن حجر (٥٠٥٠).
- ٨١ إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي ثقة من الخامسة. التقريب لابن حجر (٢٤٠).
- ٨٢ المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد. التقريب لابن حجر (٥٤٦٩).
- ٨٣ مسعر بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل. التقريب لابن حجر (٦٦٠٥).
- ٨٤ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها. التقريب لابن حجر (٤٣٢٤).
- ٨٥ عثمان بن راشد السُلَوي من أهل الكوفة يروي عن عائشة بنت عجرد روى عنه سفيان بن سعيد الثوري. الثقات لابن حبان (٩٦٣٧).
- ٨٦ مجالد بن سعيد الهمداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عمير، ويقال: أبو سعيد الكوفي، والد إسماعيل.

مسروق^{٨٧} وهو والد سفيان الثوري، [٧١] وعبدالكريم بن أبي المخارق البصري^{٨٨} صاحب طاوس، [٧٢] وموسى بن أبي عائشة أبو الحسن،^{٨٩} [٧٣] وعبد الرحمن بن زاذان،^{٩٠} [٧٤] وموسى بن مسلم،^{٩١} [٧٥] وزبيد اليامي،^{٩٢} [٧٦] ومحمد بن قيس بن الأجدع،^{٩٣} [٧٧] وشيبة بن المساور،^{٩٤} [٧٨] وشيبان بن عبد الله،^{٩٥} [٧٩] ومعن^{٩٦} بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،^{٩٧} [٨٠] وأبو حنيفة^{٩٨} بن عبد الله الكندي، [٨١] وليث بن أبي سليم،^{٩٩} [٨٢] وأيوب

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، ٧٠ / ١١.

- ٨٧ سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان، ثقة. التقريب لابن حجر (٢٣٩٣).
- ٨٨ عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم وبالنساء المعجمة أبو أمية المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل: طارق، ضعيف. التقريب لابن حجر (٤١٥٦).
- ٨٩ موسى بن أبي عائشة الهمداني بسكون الميم مولا هم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد وكان يرسل. التقريب لابن حجر (٦٩٨٠).
- ٩٠ ق: راذان. | عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقيل: ابن زراد، وقيل: ابن زاذان بزاي وذال المعجمة؛ عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً ولي خراج المدينة فحمد. التقريب لابن حجر (٣٨٦١).
- ٩١ موسى بن مسلم الكوفي أبو عيسى الطحان يقال له موسى الصغير لا بأس به من السابعة مات وهو ساجد. التقريب لابن حجر (٧٠١٣).
- ٩٢ زبيد بموحدة مصغر بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد. التقريب لابن حجر (١٩٨٩).
- ٩٣ محمد بن قيس الهمداني المرهبي الكوفي مقبول من الرابعة. التقريب لابن حجر (٦٢٤٤).
- ٩٤ شيبة بن مساور المكي أرسل عن ابن عباس وروى عن الحسن البصري وبكر ابن عبد الله المزني وعدي بن أرطاة وعبد الله بن عبيد بن عمير روى عنه أبو حنيفة. الإيثار لابن حجر (١٠٧).
- ٩٥ لعل الصحيح شيبان بن عبد الرحمن. لأنه ذكر ابن خسرو في مسنده روايات أبي حنيفة عن شيبان بن عبد الرحمن، ٨٧٣ / ٢. عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري سكن بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد. مسند الإمام أبي حنيفة للإصبهاني ص ١٢٥. وقال المكي: شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي كوفي أصله من البصرة. مناقب أبي حنيفة للمكي، ص ٤٢.
- ٩٦ س: معز.
- ٩٧ معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي أبو القاسم القاضي ثقة من كبار السابعة. التقريب لابن حجر (٦٨١٩).
- ٩٨ ق: حجيفة. | قال المزي: أبو حنيفة يحيى بن عبد الله الكندي. تهذيب الكمال للمزي، ٤١٩ / ٢٩.
- ٩٩ الليث بن أبي سليم بن زئيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل: أنس وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. التقريب لابن حجر (٥٦٨٥).

بن عائذ^{١٠٠} صاحب مجاهد، [٨٣] وعبيد الله بن أبي زياد المكي،^{١٠١} [٨٤] وأبو صخرة المحاربي وهو جامع بن شداد،^{١٠٢} [٨٥] وعمرو بن جبر صاحب إبراهيم، [٨٦] ومنصور بن المعتمر،^{١٠٣} [٨٧] ومحمد بن سُوقة،^{١٠٤} [٨٨] وعبد الله بن داود،^{١٠٥} [٨٩] ومحمد بن مالك الهمداني،^{١٠٦} [٩٠] ومسلم بن سالم^{١٠٧} بن أبي فروة، [٩١] وسليمان بن أبي المغيرة،^{١٠٨} [٩٢] وزيد بن أبي أنيسة،^{١٠٩} [٩٣] وإسحاق بن ثابت،^{١١٠} [٩٤] وسالم بن الأفتس،^{١١١} [٩٥] وخارجة بن عبد الله،^{١١٢} [٩٦] وإسماعيل بن أمية المكي،^{١١٣} [٩٧] والحكم بن زياد،^{١١٤}

- ١٠٠ ق س: عابد. | أيوب بن عائذ بتحتانية ومعجمة ابن مدلح الطائي البخري الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٦١٦).
- ١٠١ عبيد الله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي. التقريب لابن حجر (٤٢٩٢).
- ١٠٢ جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي ثقة. التقريب لابن حجر (٨٨٨).
- ١٠٣ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلّس من طبقة الأعمش. التقريب لابن حجر (٦٠٩٨).
- ١٠٤ محمد بن سُوقة بضم المهملة الغنوي أبو بكر الكوفي العابد ثقة مرضي. التقريب لابن حجر (٥٩٤٢).
- ١٠٥ ق س: كلود. | والصحيح ما أثبتناه. عبد الله بن دادو بين الذين روى أبو حنيفة عن أهل البصرة. فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ١٩٤. وفي مسند أبي حنيفة لابن خسرو حديث يروي أبو حنيفة عن عبد الله بن داود عن جعفر، ١/٥٣٣.
- ١٠٦ محمد بن مالك بن زبيد الهمداني الخيواني كوفي يروي عن أبيه عن علي وابن مسعود روى عنه عبد الله بن عثمان الثقفى والكوفيون. الثقات لابن حبان (١٠٥٥٢).
- ١٠٧ ق س: أنيسة. | والصحيح ما أثبتناه، كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٢/٨١١. مسلم بن سالم الجهني بصري كان يكون بمكة ضعيف ويقال فيه مسلمة. التقريب لابن حجر (٦٦٢٨).
- ١٠٨ سليمان بن أبي المغيرة العبسي بالموحدة الكوفي أبو عبد الله صدوق. التقريب لابن حجر (٢٦١٣).
- ١٠٩ ق س: زيد بن أسلم. | لكن الصحيح ما أثبتناه كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ١/٤٣٦. زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها، ثقة، له أفراد. التقريب لابن حجر (٢١١٨).
- ١١٠ إسحاق بن ثابت عن أبيه وعنه أبو حنيفة قال الحسيني في رجال العشرة مجهول كأبيه. الإيثار لابن حجر (٨).
- ١١١ سالم بن عجلان الأفتس الأموي مولاهم أبو محمد الحراني، ثقة، رُمي بالإرجاء، قتل صبْرًا. التقريب لابن حجر (٢١٨٣).
- ١١٢ خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني وقد ينسب إلى جدّه صدوق، له أوهام. التقريب لابن حجر (١٦١١).
- ١١٣ إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٤٢٥).
- ١١٤ الحكم بن زياد أرسل حديثًا حق الزَّوج على زوجته وعنه أبو حنيفة لم أقف له على ترجمة وفي طبقته

[٩٨] وأبو خيثمة، [٩٩] وحُميد^{١١٥} بن قيس الأعرج المكي، [١٠٠] وعبد الله بن عبد الرحمن المكي،^{١١٦} [١٠١] ويحيى بن عبد الله التيمي،^{١١٧} [١٠٢] ومنصور بن زاذان،^{١١٨} [١٠٣] وزیاد بن عِلاقة،^{١١٩} [١٠٤] وعمران بن عمير،^{١٢٠} [١٠٥] وبلال^{١٢١} صاحب وهب بن كيسان، [١٠٦] ومحمد بن زبير الحنظلي،^{١٢٢} [١٠٧] ويحيى بن عامر،^{١٢٣} [١٠٨] وعبد الله بن الحسن،^{١٢٤} [١٠٩] وأبو عمر زياد بن زياد بن أبي مسلم صاحب سعيد بن جبیر، [١١٠] ومرزوق أبو بَكير،^{١٢٥} [١١١] / وكِدَام بن عبد الرحمن،^{١٢٦} [١١٢] وعبد الملك بن [١١٣]

- الحكم بن دینار يروي عن عمرو بن دینار روى عنه الفضل بن موسى نزل الكوفة ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فلعله هو. الإيثار لابن حجر (٥١).
- ١١٥ ق س: أبو خيثم. | والصحيح ما أثبتناه. انظر مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ١/٢٤٧، قال فيه: أبو حنيفة عن حميد بن قيس الطويل الأعرج المكي مولى فزارة يكنى أبا صفوان. وقال ابن حجر: حميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القاريء ليس به بأس. التقريب لابن حجر (١٥٥٦).
- ١١٦ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النوفلي ثقة عالم بالمناسك. التقريب لابن حجر (٣٤٣٠).
- ١١٧ يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر أبو الحارث الكوفي، ليين الحديث وروايته عن المقدم مرسله. التقريب لابن حجر (٧٥٨١).
- ١١٨ ق س: راذان. | منصور بن زاذان بزاي وذال معجمة، الواسطي أبو المغيرة الثقفي، ثقة ثبت عابد. التقريب لابن حجر (٦٨٩٨).
- ١١٩ ق س: علاثة. | والصحيح ما أثبتناه. وقال في التقريب: زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي، ثقة رُمي بالنصب. التقريب لابن حجر (٢٠٩٢).
- ١٢٠ عمران بن عمير الهذلي الكوفي مولى عبد الله بن مسعود وأخو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لأمه روى عن عبد الله بن عتبة بن مسعود والده عمير هو جد إسحاق بن إبراهيم بن عمير الماضي في الهمزة روى عنه مسعر وحد. تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٣٥).
- ١٢١ بلال بن مرداس ويقال بن أبي موسى الفزاري المصيبي مقبول. التقريب لابن حجر (٧٨٣).
- ١٢٢ محمد بن الزبير الحنظلي البصري متروك. التقريب لابن حجر (٥٨٨٥).
- ١٢٣ يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد وعنه أبو حنيفة قال الحسيني صوابه عن يحيى وهو ابن عبيد الله عن عامر وهو الشعبي قلت يحيى بن عبيد الله هو المعروف بالجابر. الإيثار لابن حجر (٢٦٨).
- ١٢٤ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر. التقريب لابن حجر (٣٢٧٤).
- ١٢٥ ق س: مرزوق بن أبي بكر. | والصحيح ما أثبتناه، كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٢/٧٨٥. وقال في التقريب: مرزوق أبو بَكير التيمي الكوفي المؤذن سكن الري ثقة. التقريب لابن حجر (٦٥٥٧).
- ١٢٦ كدام بن عبد الرحمن السلمي مجهول. التقريب لابن حجر (٥٦٣٥).

أبي بكر، ١٢٧ [١١٣] وعبد الأعلى بن عامر، ١٢٨ [١١٤] وأيوب السخيتاني وهو ابن كيسان، ١٢٩ [١١٥] ويزيد الرشك، ١٣٠ [١١٦] وزياد بن ميسرة، ١٣١ [١١٧] وجواب ١٣٢ بن عبيد الله التيمي، [١١٨] وعبد الملك بن ميسرة، ١٣٣ [١١٩] وميمون بن سياه، ١٣٤ ويقال ميمون بن يسار، [١٢٠] وسعيد بن أبي عروبة، ١٣٥ [١٢١] وكثير بن الأصم، ١٣٦ [١٢٢] وزكريا بن الحارث، ١٣٧ [١٢٣] ومزاحم بن زفر، ١٣٨ [١٢٤] والحسن بن سعد، ١٣٩ مولى أبي هاشم، [١٢٥] وخصيف بن عبد الرحمن، [١٢٦] وعلي بن بذيمة، ١٤٠ [١٢٧] وصلت بن بهرام، ١٤١ [١٢٨] وعطاء بن

- ١٢٧ ق س: أبي بكرة. | والصحيح ما أثبتناه، كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٦٣٢/٢. عبد الملك بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص يروي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وأهل المدينة أبي حازم وغيره روى عنه محمد بن إسحاق. الثقات لابن حبان (٩١٦١).
- ١٢٨ عبد الأعلى بن عامر الثعلبي بالمثلثة والمهملة الكوفي صدوق يهم. التقريب لابن حجر (٣٧٣١).
- ١٢٩ أيوب بن أبي تميمة كيسان السخيتاني، أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. التقريب لابن حجر (٦٠٥).
- ١٣٠ يزيد الرشك هو بن أبي يزيد. التقريب لابن حجر (٧٧٩٥).
- ١٣١ زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني مولى بن عياش ثقة عابد. التقريب لابن حجر (٢٠٧٦).
- ١٣٢ ق س: حواظ. | والصحيح ما أثبتناه، كما في فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ١٧٧. جَوَاب بن عبيد الله التيمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٩٨٤).
- ١٣٣ عبد الملك بن ميسرة الهلالي أبو زيد العامري الكوفي الزراد ثقة. التقريب لابن حجر (٤٢٢١).
- ١٣٤ ميمون بن سياه البصري أبو بحر صدوق عابد يخطيء. التقريب لابن حجر (٧٠٤٥).
- ١٣٥ سعيد بن أبي عروبة مهران الشكري مولا هم أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف؛ لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. التقريب لابن حجر (٢٣٦٥).
- ١٣٦ قال المكي: كثير بن الرماح الأصم الكوفي. مناقب أبي حنيفة للمكي، ص ٤٥. مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٧٣٢/٢.
- ١٣٧ زكريا بن الحارث الكوفي. مناقب أبي حنيفة للمكي، ص ٤٢.
- ١٣٨ مزاحم بن زفر التيمي أبو خزيمة الكوفي مقبول. التقريب لابن حجر (٦٥٨١).
- ١٣٩ الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي مولا هم الكوفي ثقة. التقريب لابن حجر (١٢٤٣).
- ١٤٠ ق س: نديمة. | علي بن بذيمة الجزري ثقة رمي بالتشيع. التقريب لابن حجر (٤٦٩٢).
- ١٤١ الصَّلْت بن بهرام التيمي الكوفي أبو هاشم روى عن زيد بن وهب وأبي الشعثاء وأبي وائل وإبراهيم النخعي روى عنه أبو حنيفة ونعيم بن ميسرة وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وغيرهم قال ابن عيينة كان أصدق أهل الكوفة وقال ابن معين وأحمد ثقة. الإيثار لابن حجر (١٠٩).

عجلان،^{١٤٢} [١٢٩] وموسى بن طلحة،^{١٤٣} [١٣٠] وأبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي،^{١٤٤} [١٣١] وإسماعيل بن عبد الملك،^{١٤٥} [١٣٢] وعمار بن عمران،^{١٤٦} [١٣٣] ويحيى بن عمرو بن سلمة^{١٤٧}.

قال: وبعد هذا يذكر بعض هؤلاء من كُُلِّ واحد حديثاً بإسناده إلى النبي ﷺ.

فأما عَلْقَمَةُ بن مرثد فقد حَدَّثَنَا الشيخ الأستاذ شمس الأئمة أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الحلواني قال حَدَّثَنَا الشيخ الإمام أبو محمد إسماعيل بن الحسين الزاهد والشيخ أبو سهل أحمد بن محمد بن المكي قالَا حَدَّثَنَا أبو حاتم محمد بن عُمَر بن شادويه قال حَدَّثَنَا الربيع بن حسان الكسبي، قال حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد العنوي قال حَدَّثَنَا محمد بن الحسن قال حَدَّثَنَا أبو حنيفة قال حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه ﷺ قال: كُنَّا جُلُوسًا عند النبي ﷺ فقال:

«اذهبوا بنا نَعُودُ جَارَنَا هَذَا الْيَهُودِيَّ»، قال: فَاتَيْنَاهُ، فقال: «كَيْفَ أَنْتَ وَكَيْفَ»، فسأله ثم قال: «اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»، فنظر الرجل إلى أبيه فلم يكلمه فسكت ثم قال: «يا فلان! اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»، فقال له أبوه: أشهد له، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله، فقال النبي ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْتَقَ بِي سَمَةَ مِنْ النَّارِ».^{١٤٨}

وأما عَطَاء بن أبي رباح فقد ذكر أبو عبد الله بن أبي حَفْص في كتابه المؤلف في مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وقرئ هذا الكتاب على الشيخ الفقيه الحافظ أبي محمد عبد الله بن منصور

- ١٤٢ عطاء بن عجلان الحنفي أبو محمد البصري العطار متروك؛ بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب. التقريب لابن حجر (٤٥٩٤).
- ١٤٣ موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل ويقال إنه ولد في عهد النبي ﷺ. التقريب لابن حجر (٦٩٧٨).
- ١٤٤ محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور ثقة. التقريب لابن حجر (٦١٠٧).
- ١٤٥ إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفياء صدوق كثير الوهم. التقريب لابن حجر (٤٦٥).
- ١٤٦ تقدم ذكره في مادة ٥٥، لا يمكن الضبط على أنه نفس الشخص أم شخص آخر.
- ١٤٧ يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه روى عنه أبو حنيفة والثوري وشعبة والمسعودي وآخرون. الإيثار لابن حجر (٢٦٧).
- ١٤٨ كتاب الآثار لمحمد الشيباني، ١/ ٣٩٥ (٣٧٦)؛ نصب الراية للزليعي، ٤/ ٢٧١-٢٧٢.

[١٤٩] البخاري رَحِمَهُمُ اللَّهُ سنة إحدى وخمسين / وأزعمائة فقال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن سعد قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عبدالله بن سهل بن حفص العجلي قال أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أبي حفص العجلي قال أخبرنا أبي الشيخ أبو حفص الكبير قال أخبرنا عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني قال حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه صلى في قميص واحد صفيق ليس معه إزار ولا رداء، وعنده ثياب لو شاء أن يأخذ منها لأخذ. ١٤٩

قال: وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله بن أبي حفص قال أخبرنا أسد بن عمرو البجلي عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار قال: أمنا جابر بن عبدالله في قميص صفيق ليس عليه غيره. قال: ولا أراه إلا أراد أن يرينا أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد. ١٥٠

قال: وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله بن أبي حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ١٥١

قال: وسألت عن هذه الآية ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء، ١٧/٧٩] قال: المقام المحمود مقام الشفاعة، يعذب الله قومًا من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد ﷺ ويؤتى ١٥٢ بهم نهرًا يقال له الحيوان فيغسلون فيه غسل الثغائر ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميون ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب ذلك الاسم عنهم. ١٥٣

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبدالله بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن

١٤٩ سنن أبي داود، الصلاة، ٨١.

١٥٠ المصنف لابن أبي شيبة، ٤/٣٣٦ (٦٢٦١).

١٥١ الآثار لأبي يوسف، ٢٠٧ (٩١٣)؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ١/٣٦١ (٤٠١).

١٥٢ س: ويولي.

١٥٣ كتاب الآثار لمحمد الشيباني، ١/٤٠٢.

الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة قال أخبرنا يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله قال: سألته عن الشفاعة قال: يعذب الله قومًا من أهل الإيمان ثم يُخرجهم بشفاعة محمد ﷺ. قُلت له: فأين قول الله عز وجل ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة، ٤/ ٣٧] فقال: هذه في الَّذِينَ كَفَرُوا، اقرأ ما قبلها. ١٥٤

/ قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أبو حنيفة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي ﷺ قال: سأله سراقه بن مالك بن جشعم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ديننا هذا في أي شيء العمل، في شيء قد جرت فيه الأقلام وثبتت فيه المقادير أم في شيء نستأنف فيه العمل؟ قال: «في شيء جرت فيه الأقلام وثبتت فيه المقادير»، قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «اعملوا فكلَّ عاملٍ مُيسَّرٌ، من كان من أهل الجنة يُيسَّرُ ١٥٥ لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يُيسَّرُ ١٥٦ لعمل أهل النار»، ثم تلا هذه الآية ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل، ٩٢/ ٥-١٠] ١٥٧

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن عبدالعزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «ما من نفسٍ إلا وقد كتَبَ اللهُ مدخلَهَا ومخرجَهَا وما هي لاقيةٌ». قال: فقال رجلٌ من الأنصار: ففيم العمل؟ يا رسول الله، قال: «من كان من أهل الجنة يُيسَّرُ لعمل الجنة ومن كان من أهل النار يُيسَّرُ لعمل النار». فقال الأنصاري: الآن حَقَّ العمل. ١٥٨

١٥٤ كتاب الآثار لمحمد الشيباني، ١/ ٤٠٤-٤٠٥.

١٥٥ س: ميسر.

١٥٦ س: ميسر.

١٥٧ الآثار لأبي يوسف، ص ١٢٦ (٥٧٢)؛ المعجم الكبير للطبراني، ٧/ ١٢٠.

١٥٨ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ١٧٠.

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله قال أخبرنا محمد بن مزاحم قال أخبرنا زُفر بن الهذيل قال حدّثنا أبو حنيفة عن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ^{١٥٩} قال: «كانت صلاة رسول الله ﷺ بالليل ما بين العشاء إلى الفجر ثلاث عشرة ركعة.»^{١٦٠}

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرنا زُفر قال أخبرنا أبو حنيفة / عن الزهري أن أبا بكرٍ وعمَرَ وعثمانَ رضي الله عنهم قالوا: [و٥] «دية الرجل من أهل الذمة كدية الحرّ المسلم.»^{١٦١}

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء إلا الهرم. فعليكم بالبان البقر فإنها ترُم من كل الشجر.»^{١٦٢}

وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن محمد المُنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي ﷺ نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ النبي ﷺ فقال: «ففيهم تنازعون؟» فقلنا: في لحم صيد يأكله المحرم. «فأمرنا بأكله.»^{١٦٣}

قال محمد: وبه نأخذ؛ إذا ذبح الحلال الصيد فلا بأس بأن يأكله المحرم وإن كان ذبحه من أجله؛ وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: وأراهم^{١٦٤} في هذا الحديث قد تنازعوا في الفقه حتى ارتفعت أصواتهم فاستيقظ النبي عليه السلام فلم يعب ذلك عليهم.

١٥٩ وفي هامش ق: علي بن أبي طالب.

١٦٠ كتاب الآثار لمحمد الشيباني، ١/١٦٨.

١٦١ الآثار لأبي يوسف، ص ٢١٨، ٢٢٠.

١٦٢ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ٢١٢؛ الآثار لأبي يوسف، ص ٢٣٥؛ المعجم الكبير للطبراني، ٢٣٨/٩ (٩١٦٤).

١٦٣ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ٣٧؛ الآثار لأبي يوسف، ص ١٠٣، ١٠٤، ١٠٧؛ نصب الراية للزيلعي، ٣/١٤٠-١٤١.

١٦٤ ق: وأريهم.

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص رحمهما الله قال: أخبرنا محمد بن مزاحم قال: أخبرنا زفر قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عَرَفَجَةَ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا يَصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ، وَلَا تَشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا^{١٦٥} إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا».^{١٦٦}

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة / قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قُلْتُ لَهُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ (سار ساعة)^{١٦٧} فَقَالَ: «مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قُلْتُ لَهُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ».^{١٦٨}

فقال عبد الله: إنه قال:^{١٦٩} إن امرأة خطبت إلى أبيها، فقالت: ما أنا بمتزوجة حتى ألقى النبي عليه السلام فأنته، فقالت: ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «إن خرجت من بيتها بغير إذن منه لم يزل الله يلعنها والملائكة والروح الأمين وخزنة الرحمة وخزنة العذاب حتى ترجع». قالت: يا رسول الله! ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «إن سألتها نفسها وهي على ظهر قتب لم تكن لها أن تمنعه»^{١٧٠} قالت: يا رسول الله! ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «إن غضب فلترضه». قال رجل من القوم: وإن كان ظالمًا؟ قال: «وإن كان ظالمًا». قالت: ما أنا بمتزوجة بعد ما أسمع.^{١٧١}

١٦٥ س - إلا.

١٦٦ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ١٦٣-١٦٤؛ كتاب الآثار لمحمد الشيباني، ١/٢٠٣.

١٦٧ ق س: سارعة. | والتصحيح من الآثار لأبي يوسف، ص ١٩٧.

١٦٨ مسند الإمام أبي حنيفة للأصبهاني، ص ١٧٥؛ الآثار لأبي يوسف، ص ١٩٧.

١٦٩ ق س: قال عليه السلام.

١٧٠ س - قالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «إن سألتها نفسها وهي على ظهر قتب لم تكن لها أن تمنعه».

١٧١ الآثار لأبي يوسف، ص ٢٠٢-٢٠٣.

قال أبو عبد الله: فهذا ما حضرنا من مشايخ أبي حنيفة . وإنما ذكرنا كي يظهر كذب هؤلاء الأحداث الذين يزعمون أن أبا حنيفة لم يجالس أحداً غير حمّاد، فذكرنا هذه الأخبار إنكاراً القول هؤلاء.

[٥] وأما الفصل الخامس في أسامي العلماء الذين رَوَوْا عن أبي حنيفة من الفقهاء الكُبراء

وأئمة الدين

فمنهم:

[١] سفيان الثوري، [٢] وأبو حمزة السُّكْرِي^{١٧٢} [٣] وأبو جعفر الرازي،^{١٧٣} [٤] والمغيرة الضبي،^{١٧٤} [٥] وأبو عوانة الواضح،^{١٧٥} [٦] وعباد بن العوام،^{١٧٦} [٧] وحمّاد بن زيد،^{١٧٧} [٨] وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي،^{١٧٨} [٩] وأبو يحيى الحِمّاني،^{١٧٩} [١٠] ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة،^{١٨٠} [١١] والنضر بن محمد،^{١٨١} [١٢] ومسعر بن

- ١٧٢ محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل. التقريب لابن حجر (٦٣٤٨).
- ١٧٣ أبو جعفر الرازي التميمي [التميمي] مولا هم مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة. التقريب لابن حجر (٨٠١٩)
- ١٧٤ المغيرة بن مقسم بكسر الميم الضبي مولا هم أبو هشام الكوفي الأعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. التقريب لابن حجر (٦٨٥١)
- ١٧٥ وضاح [بن عبد الله] الشكري بالمعجمة الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٧٤٠٧).
- ١٧٦ عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولا هم أبو سهل الواسطي ثقة. التقريب لابن حجر (٣١٣٨).
- ١٧٧ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريراً ولعله طراً عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب. التقريب لابن حجر (١٤٩٨).
- ١٧٨ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل كوفي نزل الشام مرابطاً ثقة مأمون. التقريب لابن حجر (٥٣٤١).
- ١٧٩ عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّاني أبو يحيى الكوفي لقبه بشمين، صدوق يخطيء ورُمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٣٧٧١).
- ١٨٠ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن. التقريب لابن حجر (٧٥٤٨).
- ١٨١ النضر بن محمد المروزي مولى بني عامر قریش أبو محمد أو أبو عبد الله صدوق ربما يهيم ورُمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٧١٤٩).

كدام،^{١٨٢} [١٣] وأبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع،^{١٨٣} [١٤] وسَلْم بن سالم،^{١٨٤} [١٥] ووكيع بن الجراح،^{١٨٥} [١٦] وعبد الله بن المبارك،^{١٨٦} [١٧] وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم،^{١٨٧} [١٨] وسعيد بن سالم القداح^{١٨٨} [١٩] ومحمد بن ربيعة،^{١٨٩} [٢٠] والفضل بن موسى،^{١٩٠} [٢١] وعبد الله بن نمير / الهمداني،^{١٩١} [٢٢] وعبد الله بن إدريس الكوفي،^{١٩٢} [٢٣] وعمر بن محمد القرشي، [٢٤] وعلي بن عاصم الواسطي،^{١٩٣} [٢٥] وجريير بن

- ١٨٢ مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل. التقريب لابن حجر (٦٦٠٥).
- ١٨٣ نوح بن أبي مريم أبو عصمة المرزوي القرشي مولا هم مشهور بكنيته ويعرف بالجامع لجمعه العلوم؛ لكن كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع. التقريب لابن حجر (٧٢١٠).
- ١٨٤ سلم بن سالم البلخي ويكنى أبا محمد. وكان مرجئاً ضعيفاً في الحديث؛ ولكنه كان صارماً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٦٥٠).
- ١٨٥ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهمله أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد. التقريب لابن حجر (٧٤١٤).
- ١٨٦ عبد الله بن المبارك المرزوي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. التقريب لابن حجر (٣٥٧٠).
- ١٨٧ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد بهم في حديث غيره وقد رمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٥٨٤١).
- ١٨٨ سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي أصله من خراسان أو الكوفة [الكوفي] صدوق بهم ورمي. التقريب لابن حجر (٢٣١٥).
- ١٨٩ محمد بن ربيعة الكلبي الكوفي ابن عم وكيع صدوق. التقريب لابن حجر (٥٨٧٧).
- ١٩٠ الفضل بن موسى السنياني أبو عبد الله المرزوي ثقة ثبت وربما أغرب. التقريب لابن حجر (٥٤١٩).
- ١٩١ عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة. التقريب لابن حجر (٣٦٦٨).
- ١٩٢ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد. التقريب لابن حجر (٣٢٠٧).
- ١٩٣ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولا هم صدوق يخطيء ويصر ورمي بالتشيع. التقريب لابن حجر (٤٧٥٨).

حازم البصري،^{١٩٤} [٢٦] وسفيان بن عيينة،^{١٩٥} [٢٧] والحسين بن واقد،^{١٩٦} [٢٨] وحفص بن غياث،^{١٩٧} [٢٩] والأحوص بن حكيم،^{١٩٨} [٣٠] وخارجة بن مصعب،^{١٩٩} [٣١] وحكام بن سلم الرازي،^{٢٠٠} [٣٢] وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي،^{٢٠١} [٣٣] وعبد الرزاق بن همام،^{٢٠٢} [٣٤] وإسماعيل بن عياش،^{٢٠٣} [٣٥] وجعفر بن عون الكوفي،^{٢٠٤} [٣٦] ومروان بن معاوية الفزاري،^{٢٠٥} [٣٧] وجريير بن عبد الحميد الضبي،^{٢٠٦} [٣٨]

- ١٩٤ جريير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقة؛ لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه. التقريب لابن حجر (٩١١).
- ١٩٥ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس؛ لكن عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. التقريب لابن حجر (٩١١).
- ١٩٦ الحسين بن واقد المرزوي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام. التقريب لابن حجر (١٣٥٨).
- ١٩٧ حفص بن غياث بن تطلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه تغير حفظه قليل في الآخر. التقريب لابن حجر (١٤٣٠).
- ١٩٨ الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي أو الهمداني الحمصي ضعيف الحفظ وكان عابدا. التقريب لابن حجر (٢٩٠).
- ١٩٩ خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج السرخسي متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه. التقريب لابن حجر (١٦١٢).
- ٢٠٠ حكام بن أبو عبد الرحمن الرازي الكناني ثقة له غرائب. التقريب لابن حجر (١٤٣٧).
- ٢٠١ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. التقريب لابن حجر (٧٣١٢).
- ٢٠٢ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولا هم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع. التقريب لابن حجر (٤٠٦٤).
- ٢٠٣ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. التقريب لابن حجر (٤٧٣).
- ٢٠٤ جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي صدوق. التقريب لابن حجر (٩٤٨).
- ٢٠٥ مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. التقريب لابن حجر (٦٥٧٥).
- ٢٠٦ جريير بن عبد الحميد بن قُرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. التقريب لابن حجر (٩١٦).

وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ،^{٢٠٧} [٣٩] وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد،^{٢٠٨} [٤٠] وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ،^{٢٠٩} [٤١] ويزيد بن هارون الواسطي،^{٢١٠} [٤٢] وعبيد الله بن موسى العبسي،^{٢١١} [٤٣] وأبو نعيم الفضل بن دُكَيْنِ القرشي،^{٢١٢} [٤٤] وسهل بن مزاحم،^{٢١٣} [٤٥] وأخوه أبو وهب،^{٢١٤} [٤٦] وأبو مطيع البلخي واسمه الحكم بن عبد الله القرشي،^{٢١٥} [٤٧] ووهيب بن خالد الزهري،^{٢١٦} [٤٨] وهوذة بن خليفة،^{٢١٧} [٤٩]

٢٠٧ حماد بن أسامة القرشي مولا هم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره. التقريب لابن حجر (١٤٨٧).

٢٠٨ ق س: وعبد الحميد بن عبد العزيز بن رواد. | لكن الصحيح ما أثبتناه. قال في التقريب: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد صدوق يخطيء وكان مرجئًا، أفرط ابن حبان فقال: متروك. التقريب لابن حجر (٤١٦٠).

٢٠٩ عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرئ أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. التقريب لابن حجر (٣٧١٥).

٢١٠ يزيد بن هارون بن زاذان السلمى مولا هم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد. التقريب لابن حجر (٧٧٨٩).

٢١١ عبيد الله بن موسى [بن أبي المختار] بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفیان الثوري. التقريب لابن حجر (٤٣٤٥).

٢١٢ الفضل بن دكين الكوفي واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولا هم الأحول أبو نعيم الملائي بضم الميم مشهور بكنيته ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٥٤٠١).

٢١٣ سهل بن مزاحم المَرَوَزي، أبو وهب. روى عن عبد العزيز. روى عنه حبان بن موسى المروزي. الثقات لابن حبان، ٨/٢٨٩ (٥/١٦٥).

٢١٤ محمد بن مزاحم العامري مولا هم أبو وهب المروزي صدوق. التقريب لابن حجر (٦٢٨٥).

٢١٥ أبو مطيع البلخي، هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهِ (ت. ١٩٩هـ/ ٨١٤م) صاحب كتاب الفقه الأكبر، تَفَقَّهَ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَى عَنْهُ، وَتَفَقَّهَ بِهِ أَهْلُ خُرَّاسَانَ، وَوَلَّى قِضَاءَ بَلْخِ، وَكَانَ بَصِيرًا بِالرَّأْيِ، حَافِظًا لِلْمَسَائِلِ، كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْظَمُهُ وَيُجَلِّهِ. تاريخ الإسلام للذهبي، ٤/١٠٩٧.

٢١٦ وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولا هم أبو بكر البصري ثقة ثبت؛ لكنه تغير قليلا. التقريب لابن حجر (٧٤٨٧).

٢١٧ ق س: حنيفة. | والصحيح ما أثبتناه. هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكره الثقفي البكراوي أبو الأشهب البصري الأصم نزيل بغداد صدوق. التقريب لابن حجر (٧٣٢٧).

ومكي بن إبراهيم،^{٢١٨} [٥٠] وسليمان بن عمرو،^{٢١٩} [٥١] وإبراهيم بن طهمان،^{٢٢٠} [٥٢] وإسحاق بن يوسف الأزرق،^{٢٢١} [٥٣] ويوسف بن خالد السمطي^{٢٢٢} صاحب عثمان البتي البصري،^{٢٢٣} [٥٤] وإبراهيم بن المختار،^{٢٢٤} [٥٥] وخالد بن صبيح،^{٢٢٥} [٥٦] وعيسى بن خالد الأصم،^{٢٢٦} [٥٧] ومهران بن أبي عمر،^{٢٢٧} [٥٨] وأبو عاصم النبيل،^{٢٢٨} [٥٩] وخلاد بن يحيى الكوفي،^{٢٢٩} [٦٠] ومحمد بن مناكر، [٦١] والهيّاج بن بسطا [٦٢] وعبد

- ٢١٨ مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٦٨٧٧).
- ٢١٩ هو النخعي، كما في منسد أبي حنيفة لابن خسرو، ٧٩٥/٢، ٩٠٥.
- ٢٢٠ إبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء ويقال رجوع عنه. التقريب لابن حجر (١٨٩).
- ٢٢١ إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق ثقة. التقريب لابن حجر (٣٩٦).
- ٢٢٢ يوسف بن خالد بن عمير السمطي أبو خالد البصري مولى بني ليث تركوه وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية. التقريب لابن حجر (٧٨٦٢).
- ٢٢٣ عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري ويقال اسم أبيه سليمان صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي. التقريب لابن حجر (٤٥١٨).
- ٢٢٤ إبراهيم بن المختار التميمي أبو إسماعيل الرازي [يقال له جويه] صدوق ضعيف الحفظ. التقريب لابن حجر (٢٤٥).
- ٢٢٥ خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري بضم الميم وبالراء أبو هاشم الدمشقي قاضي البلقاء ثقة. التقريب لابن حجر (١٦٨٧).
- ٢٢٦ تهذيب الكمال للمزي، ٥٤٧/٢٤.
- ٢٢٧ مهران بن أبي عمر العطار أبو عبد الله الرازي صدوق له أوهام سيء الحفظ. التقريب لابن حجر (٦٩٣٣).
- ٢٢٨ ومهران بن أبي عمر وهو أبو عاصم النبيل. لعل الناسخ اختلط؛ لأنه في شرح جمل أصول الدين ذكرهما رجلين مختلفين (١٦٧/و). | الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٢٩٧٧).
- ٢٢٩ خلاد بن يحيى بن صفوان السلمى أبو محمد الكوفي نزيل مكة صدوق رمي بالإرجاء وهو من كبار شيوخ البخاري. التقريب لابن حجر (١٧٦٦).

العزیز بن خالد الترمذی،^{۲۳۰} [۶۳] وعبد اللہ بن واقد،^{۲۳۱} [۶۴] ويحيى بن اليمان،^{۲۳۲} [۶۵] ومقاتل بن الفضل،^{۲۳۳} [۶۶] يحيى بن نصر بن حاجب القرشي،^{۲۳۴} [۶۷] ويعلى بن عبيد الطنافسي،^{۲۳۵} [۶۸] ويزيد بن زريع،^{۲۳۶} [۶۹] ومحمد بن الفضل بن عطية القرظي^{۲۳۷} الساكن ببخارى وكان بيته عند دار المرضى، [۷۰] والجارود بن يزيد النيسابوري،^{۲۳۸} [۷۱] والقاسم بن الحكم،^{۲۳۹} [۷۲] وأبو سفيان الشيباني،^{۲۴۰} [۷۳] ويحيى بن أيوب،^{۲۴۱} [۷۴] والمسيب بن شريك،^{۲۴۲} [۷۵] وعبد الكريم بن محمد الجرجاني،^{۲۴۳} [۷۶] ومحمد

- ۲۳۰ عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي مقبول. التقريب لابن حجر (٤٠٨٩).
- ۲۳۱ عبد اللہ بن واقد الحراني أبو قتادة أصله من خراسان متروك وكان أحمد يثني عليه وقال لعله كبير واختلط وكان يدلس. التقريب لابن حجر (٣٦٨٧).
- ۲۳۲ يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير. التقريب لابن حجر (٧٦٧٩).
- ۲۳۳ مقاتل بن الفضل احد ائمة بلخ في الفقه والحديث. مناقب أبي حنيفة للكردي، ص ٤٧١.
- ۲۳۴ ق س: نصر بن حاجب القرشي. | والصحيح ما أثبتناه كما في فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ٢٣٥.
- يحيى بن نصر بن حاجب بن عمرو بن سلمة القرشي من أهل مرو يروي عن بن شبرمة ويونس بن يزيد الأيلي ومالك روى عنه أحمد بن سيار أبوه سرخسي. الثقات لابن حبان (١٦٢٩١).
- ۲۳۵ يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. التقريب لابن حجر (٧٨٤٤).
- ۲۳۶ يزيد بن زريع البصري أبو معاوية ثقة ثبت. التقريب لابن حجر (٧٧١٣).
- ۲۳۷ محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي [العبيسي] مولا هم الكوفي نزيل بخارى كذبوه. التقريب لابن حجر (٦٢٢٥).
- ۲۳۸ محمد بن النضر بن سلمة العامري أبو بكر الجارودي النيسابوري ثقة حافظ. التقريب لابن حجر (٦٣٥٣).
- ۲۳۹ القاسم بن الحكم بن كثير العرنبي أبو أحمد الكوفي قاضي همذان صدوق فيه لين. التقريب لابن حجر (٥٤٥٥).
- ۲۴٠ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد ربه [وقد ينسب إلى جده] الشيباني ويقال الشكري أبو سفيان النسوي قاضي نيسابور مقبول. التقريب لابن حجر (٣٩١٦).
- ۲۴١ يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ. التقريب لابن حجر (٧٥١١).
- ۲۴٢ المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الكوفي. مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٢/ ٥٣٨.
- ۲۴٣ عبد الكريم بن محمد الجرجاني القاضي مقبول. التقريب لابن حجر (٤١٥٥)

بن ميسر^{٢٤٤} وهو أبو سعيد الصاغانى الضرير، [٧٧] والصبّاح بن محارب،^{٢٤٥} [٧٨] وداود بن الزبرقان،^{٢٤٦} [٧٩] وسعدان بن يحيى،^{٢٤٧} [٨٠] وعبد الله بن داود،^{٢٤٨} [٨١] وأبو زهير الدوسى^{٢٤٩} [٨٢] وورقاء بن عمر،^{٢٥٠} [٨٣] ونوح بن دراج،^{٢٥١} [٨٤] والوليد بن مسلم،^{٢٥٢} [٨٥] وأبو إسحاق الفزاري،^{٢٥٣} [٨٦] ومحمد بن يزيد الواسطى،^{٢٥٤} [٨٧] ويحيى بن

- ٢٤٤ ق س: مبشر. | لكن الصحيح ما أثبتناه كما في فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام، ص ٢١٩.
أبو سعيد الصاغانى، وكان ثقة واسمه محمد بن ميسر. وكان مكفوفاً. الطبقات الكبرى لابن سعد (٣٦٧٢).
- محمد بن ميسر أبو سعد الصاغانى البلخى الضرير نزيل بغداد ويقال له محمد بن أبي زكريا ضعيف ورمي بالإرجاء. التقريب لابن حجر (٦٣٤٤).
- ٢٤٥ الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل الري صدوق ربما خالف. التقريب لابن حجر (٢٨٩٧).
- ٢٤٦ داود بن الزبرقان الرقاشى البصرى نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدي. التقريب لابن حجر (١٧٨٥).
- ٢٤٧ سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق لقبه سعدان صدوق وسط وما له في البخارى سوى حديث واحد. التقريب لابن حجر (٢٤١٦).
- ٢٤٨ عبد الله بن داود بن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي كوفي الأصل ثقة عابد. التقريب لابن حجر (٣٢٩٧).
- ٢٤٩ عبد الرحمن بن مغراء الدوسى أبو زهير الكوفي نزيل الري صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. التقريب لابن حجر (٤٠١٣).
- ٢٥٠ س: ورقان. | وورقاء بن عمر البشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن صدوق في حديثه عن منصورين. التقريب لابن حجر (٧٤٠٣).
- ٢٥١ نوح بن دراج النخعي مولا هم أبو محمد الكوفي القاضى متروك وقد كذبه ابن معين. التقريب لابن حجر (٧٢٠٥).
- ٢٥٢ الوليد بن مسلم القرشى مولا هم أبو العباس الدمشقى ثقة؛ لكنه كثير التدليس والتسوية. التقريب لابن حجر (٧٤٥٦).
- ٢٥٣ إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف. التقريب لابن حجر (٢٣٠).
- ٢٥٤ محمد بن يزيد الكلاعى مولى خولان أبو سعيد أو أبو يزيد أو أبو إسحاق الواسطى أصله شامي ثقة ثبت عابد. التقريب لابن حجر (٦٤٠٣).

[٦ظ] ضريس،^{٢٥٥} [٨٨] وبقية / بن الوليد،^{٢٥٦} [٨٩] وحبان^{٢٥٧} بن علي العنزي، [٩٠] وقيس بن الربيع،^{٢٥٨} [٩١] وتوبة بن سعد،^{٢٥٩} [٩٢] وأبو مقاتل السمرقندي،^{٢٦٠} [٩٣] وأبو معاذ البلخي^{٢٦١} [٩٤] وأفلح بن محمد بن زرعة السلمي.^{٢٦٢}

وأفلح هذا لم ير أبا حنيفة، وإنما لقي أبا يوسف القاضي. وأفلح هذا هو^{٢٦٣} أول من نقل كلام أبي حنيفة إلى بخارى فتعلم منه أبو حفص الكبير، ثم خرج إلى محمد بن الحسن .

قال الشيخ أبو عبدالله: فهؤلاء العلماء المُقَهَّاء الصالحون المعروفون في الشرق والغرب، وهم أهل زمانهم. وكان كل من هؤلاء يظن في أول حاله أنه أفقه من أبي حنيفة لقوتهم في العلم والفقه والأخبار، ثم أقرّوا لأبي حنيفة، ورووا عن أبي حنيفة.

فأما هؤلاء الجهال المتعنتون إن لم يقرّوا بفضل أبي حنيفة فأبي شيء يضره بعد هؤلاء الكبراء الصالحين. والدليل على صحّة هذا أن سفيان الثوري في أول حاله كان لا يقرّ بفضل أبي حنيفة، وكان أصحاب أبي حنيفة يأتون سفيان الثوري فيناظرونه ويلقون عليه المسائل، فكان سفيان الثوري يتعهد ألفاظهم ويجيبهم على نحو ما سمع منهم. فأخبروا أبا حنيفة بذلك

- ٢٥٥ يحيى بن الضريس البجلي الرازي القاضي صدوق. التقريب لابن حجر (٧٥٧١).
- ٢٥٦ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمّد [الميتمي] صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب لابن حجر (٧٣٤).
- ٢٥٧ ق س: خياد. | والصحيح ما أثبتناه كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٢/ ٨٩٠-٨٩٢. حبان بن علي العنزي أبو علي الكوفي وكان له فقه وفضل. التقريب لابن حجر (١٠٧٦).
- ٢٥٨ قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. التقريب لابن حجر (٥٥٧٣).
- ٢٥٩ توبة بن سعد المرزوي يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بلده، مات سنة ثمان وسبعين ومائة. الثقات لابن حبان (٦٩٩٢).
- ٢٦٠ أبو مقاتل السمرقندي اسمه حفص بن سلم مقبول. التقريب لابن حجر (٨٣٨٩).
- ٢٦١ أبو معاذ خالد بن سليمان البلخي كما في مسند أبي حنيفة لابن خسرو، ٢/ ٥٣٢.
- ٢٦٢ أفلح بن محمد بن زرعة السلمي البخاري، تهذيب الكمال للمزي، ٨/ ٤٥٥.
- ٢٦٣ س - هو.

أنّ سفيان يحسن جواب هذه المسائل، فقال: ويحكم! ألا تعرفون أنّه رجل كئيب يأخذ منكم ألفاظكم فيجيب، ولكن ألقوا عليه المسألة واسكتوا حتى يجيبكم. فذهبوا إليه وألقوا عليه المسائل وسكتوا عنه فأخطأ في أكثرها فاغتم لذلك سفيان.

وكان أبو حنيفة يجلس بعد العتمة ويلقي المسائل على أصحابه ويعلمهم، فعمد سفيان فجاء إلى مسجد أبي حنيفة بعد العتمة وتقنع بكسائه شبه المتنكر ويخرج أذنيه حتى يسمع مسائل أبي حنيفة وهم لا يفتنون به فإذا صار أصحاب أبي حنيفة إليه ويسألونه أجابهم جواباً حسناً كأنه كان معهم فأخبروا أبا حنيفة بذلك فقال: هل كان معنا أحد ينقل إليه مسائلنا؟ قالوا: لا! ففتن أبو حنيفة بعد ذلك فدخل^{٢٦٤} سفيان الثوري بعد العتمة / وجلس في ناحية المسجد وقد تقنع بكسائه وأخرج أذنيه يتسمع، ففتن له أبو حنيفة فذكر أبو حنيفة حديثاً حجة لمسألة فقال: حدثني سعيد بن مسروق والد هذا المسجى فلما علم سفيان أنه فطن له قام فذهب وخرج من المسجد وهرب.

[٧]

قال الشيخ أبو عبد الله: سمعت حامد بن آدم قال: ذكرت ذلك ليعلى بن عبيد الطنافسي فضحك وقال: هذا عندنا مشهور ظاهر، فكان هذا أول حال سفيان ثم بعد ذلك أقر بفضل أبي حنيفة حتى قال أبو سعد الصغاني - واسمه محمد بن منتشر - كنت أختلف^{٢٦٥} إلى أبي حنيفة فيقول: من أين جئت؟ قلت: كنت عند سفيان. فقال أبو حنيفة: إنك جئت من عند رجل لو أن الأسود وعلامة كانا حيين لاحتاجا إلى مثله. قال: فأتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة. قال: إنك جئت من عند رجل تجده عنده علماً كثيراً وفقهاً كثيراً. ثم روى سفيان عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجنب يترك المضمضة والاستنشاق ويصلي قال: يعيد الصلاة.

وروى سفيان الثوري قال: حدثنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة تردّد عن الإسلام قال: تحبس ولا تقتل، فصح ما قلنا: إن سفيان

٢٦٤ س: فرجل.

٢٦٥ س: قال الثوري: فكنت آتي.

الثَّوْرِي قد أقرَّ بفضل أبي حنيفة . وذكر عن كُـلِّ واحد من هؤلاء العلماء ما رَوَى عن أبي حنيفة وما قال في أبي حنيفة من الخير والمدح إن شاء الله .

وأما الأعمش فكان من كبار التابعين وكان أكبر سنًا من أبي حنيفة وكان مسكنه بالكوفة وكان في أولِّ حاله لا يقترُّ بفضل أبي حنيفة حتى رُوِيَ أن الأعمش مَرِض فعاده أبو حنيفة، فلَمَّا قام أبو حنيفة قال الأعمش: إن هذا الرجل ثقيل في بيته فكيف في بيتنا؟ فسمع أبو حنيفة فقال: ما أقول في رَجُل ليس له صلاة ولا صوم. فقال أصحاب أبي حنيفة: ما معنى هذا الكلام؟ فقال أبو حنيفة: لأنَّه لا يرى الاغتسال من الإكسال، ويأكل / في رمضان بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويرى النهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر.

[ظ٧]

ثم أقرَّ الأعمش هذا في آخر حاله بفضل أبي حنيفة، الدليل عليه ما حدَّثنا الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الحلواني قال: سمعت الفقيه أبا القاسم عبد الملك بن عليّ يحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني قال: كان الأعمش لا يركن إلى أبي حنيفة ولا يعاشره بالجميل، وكان في خلق الأعمش شيء فابتلي بأن حلف بطلاق امرأته: إن أخبرته بفناء الدقيق أو كتبت به أو أرسلته أو ذكرت لأحد ليدكر له أو أو مات في ذلك، فتحيرت امرأته فطلبت المخرج، فقيل لها: عليكِ بأبي حنيفة، فقصت عليه القصة فقال لها: الأمر سهل، شدِّي الجراب الليلة على تكَّة إزاره أو حيث قدرت عليه من ثوبه، فإذا أصبح أو قام من الليل علم خلاء الجراب وفناء الدقيق فيحتال لمعاشه ففعلت، فلَمَّا نام الأعمش قام في ظلمة الليل أو بعد ما أسفر وأخذَ إزاره فوجد حس الجراب ومسه وانجر إليه حين جرَّ إزاره، فعلم فناء الدقيق فجعل يقول: والله هذا من حيل أبي حنيفة، كيف نفلح وهو حيّ وهو يفضحنا في نساتنا يريهن^{٢٦٦} عجزنا ورقة فهمنا.

والدليل عليه ما ذكر الشيخ أبو عبدالله أبي حفص قال: ذكر بشر بن يحيى عن جرير بن عبد الحميد قال: سمعت الأعمش وجاءه رَجُل يسأله عن مسألة فقال: عليك بأهل تلك الحلقة، فإنهم إذا وقعت المسألة لا يزالون يديرونها حتى يصيبونها يعني حلقة أبي حنيفة وأصحابه.

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبدالله بن أبي حفص قال: ذكر علي بن يونس قال: حدثنا يوسف بن خالد السمطي قال: إني خرجت من البصرة وجمعت إلى الكوفة لما سمعت اسم أبي حنيفة، فدخلت مسجداً في الكوفة فظننت أنه مسجد أبي حنيفة، فإذا هو مسجد الأعمش وكان فيه أصحابه، فجلست معهم وألقيت عليهم بعض المسائل ولم يكن في تلك الساعة الأعمش حاضرًا، فدخل الأعمش فقمنا إليه فقال أصحابه: هذا رجل من البصرة يلقي علينا مسائله فأخذ الأعمش بيدي وقال لي: اخرج^{٢٦٧} / من هذا المسجد واذهب إلى مسجد أبي حنيفة فإنه يعلم جواب هذه المسائل.

ثم قال يوسف بن خالد السمطي: كنا^{٢٦٨} نجالس البتي فظننا أننا فقهاء، فلما جالست أبا حنيفة فكأنما كان على وجهي غطاء فانكشف.

قال: وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي عبدالله بن أبي حفص قال: ذكر عبدالله بن عامر بن زرارة قال: سمعت علي بن مسهر يقول: حج الأعمش وشيعة جماعة أهل الكوفة وكنت فيمن شيعة، فلما حاذى الحيرة قال: أفيكم علي بن مسهر؟ - وكان قد عرفني بمجالسة أبي حنيفة - فقلت: نعم، فقال لي: ارجع إلى أبي حنيفة حتى يكتب لي المناسك، ثم الحقني القادسية، قال: فرجعت إليه فسألته فأملى علي.

وأما النضر بن محمد فإنه قال: ما رأيت أحدًا أخذًا للأثر مثل أبي حنيفة. وقال أيضًا في مسألة قيل له: إن أبا غسان يقول كذا، فقال النضر بن محمد: ما يقول هؤلاء الصبيان، حدثني الورع المسلم الفقيه الذي كان يعز عليه أن يتكلم بشيء إلا ما يوافق الأثر يعني أبا حنيفة.

وأما مسعر بن كدام فإنه قال: طلبنا العلم مع أبي حنيفة فغلبنا، وطلبنا معه الزهد فغلبنا، وطلبنا معه الكلام فغلبنا.

وقال مسعر: دخلت المسجد الحرام فوجدته قائمًا يصلي فقمته عنده فلم يلتفت إلي، فأخذت حصة فوضعتها على طرف رداءه ثم خرجت وغبت ما غبت، ثم رجعت فإذا الحصاة على حالها.

٢٦٧ س - فقال أصحابه: هذا رجل من البصرة يلقي علينا مسائله فأخذ الأعمش بيدي وقال لي: اخرج.

٢٦٨ س - جلوسًا.

وأما وكيع بن الجراح فإنه كان معروفاً في العراق والشام والشامات^{٢٦٩} في العلم والأخبار، ومع ذلك مدح أبا حنيفة وروى عنه حتى قال أبو وهب: بلغني أن وكيعاً كان يختلف إلى أبي حنيفة ثم امتنع من الاختلاف إليه، فلَمَّا مات أبو حنيفة ندم وكيع وجعل يختلف إلى زُفر، فقيل له: إنك قعدت عن أبي حنيفة وتختلف إلى زُفر، فقال: خدعتموني عن أبي حنيفة، أتريدون أن تخذعوني عن زفر.

وأما خارجة قال: لقيت ألفاً من العلماء فلم أجد فيهم عاقلاً إلا أربعة. فذكر في^{٢٧٠} الأربعة أبا حنيفة ثم قال: أعقلهم أبو حنيفة.

قال الشيخ أبو عبدالله: حدثنا أبو وهب عن عبدالحميد بن عبدالحميد بن عبدالعزيز بن زواد أن رجلاً أتى أبا حنيفة ممن كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. / فقال له أبو حنيفة: [٨ظ] رأيت إذا متت فأدخلت حفرتك فجاءك منكر ونكير فسألك فتشكك حينئذٍ في إيمانك قال: فبكا الرجل، فقال أبو حنيفة: مارحمتُ رجلاً ما رحمت ذلك الرجل.

وأما يزيد بن هارون فإنه قال: رويت عن أبي حنيفة أحاديث، فيا ليتها كانت أكثر مما هي، ثم قال: أبو حنيفة إمام يقتدى به.

وأما سهل بن مزاحم فإنه قال: كنا ندخل على أبي حنيفة في بيته فلا نرى فيه إلا البواري.

وأما أبو حمزة السكري فإنه كان من الأئمة ومن كبراء التابعين وقال: أنصعني^{٢٧١} إبراهيم بن الصائغ ألف مسألة لأسأل عنها أبا حنيفة، فقدمت عليه، فسألته، فوجدت الجواب، فحبستها أكثرها ضناً^{٢٧٢} مني بها.

سوريا ٢٦٩

٢٧٠ ق س - فذكر في. والصواب على ما أثبتناه، والله أعلم.

٢٧١ وفي هامش ق: اختار لي إبراهيم بن الصائغ ألف مسألة وعلمنيها لأسأل عنها أبا حنيفة. | لعل الصواب: أَبْصَعْنِي، قال الجوهري: وأبصعني الماء: أرواني. وربما قالوا: سألتني فلان عن مسألة فأبصعته، إذا شفيته. الصحاح للجوهري، «بضع».

٢٧٢ في هامش ق: بخلا من الضنة.

قال الشيخ أبو عبدالله بن أبي حفص: وكان أبو حنيفة بالكوفة فلم يزل يلتبس الكلام ويخاصم الناس حتى بهر في الكلام ثم تذاكروا يوماً عنده الإيلاء فقال لصاحب له: ^{٢٧٣} أي شيء الإيلاء؟ فقال: لا أدري، فقال أبو حنيفة لنفسه: ويحك تجيء ^{٢٧٤} تلتبس الكلام وهذا من الواجب الذي يجب علينا معرفته، فاختلف إلى حماد بن أبي سليمان فبلغ في الفقه غاية لم يبلغها غيره.

وأما يحيى بن النضر فإنه قال: كان أبو حنيفة إذا كلم رجلاً كلمه بليين وقلّة غضب ويقول في كلامه: توقّر! توقّر! ^{٢٧٥} وكان من أحسن الناس خلقاً وألينهم لِيناً وأسخاهم نفساً على ما يملك وأطولهم لِيلاً وأزهدهم في الدنيا.

ولقد أمر له ^{٢٧٦} أمير المؤمنين ثمانين ديناراً وجارية فلم يقبلها. فقال له أمير المؤمنين: لا تقل للناس إنك لم تقبلها. ولم يأخذ أبو حنيفة من سلطان قط درهماً ولا ديناراً. وكان يقعد في أول النهار وآخره في مسجد إلى جنب منزله ويقعد في الليل مع أصحابه لتعليم الفقه وكان يجلل العرب إجلالاً شديداً.

قال الشيخ أبو عبدالله: سمعت حامد ^{٢٧٧} بن آدم قال: سمعت أسد بن عمرو قال: كان أبو حنيفة يقول لنا: إذا حدثتكم بشيء لم أجد فيه الأثر فاطلبوه فقد يكون فيه الأثر، ثم قال يوماً: إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك ثلاثة أشهر، فليس به بمولٍ حتى يحلف على أربعة أشهر، ولم يذكر أبو حنيفة أثراً ولكن قال: اطلبوا أثر هذا. / فمضى زمان ثم قدم علينا سعيد بن أبي عروبة، وكان سعيد في ذلك الزمان مقدماً على غيره لكثرة علمه باختلافه إلى العلماء، فسألناه هذه المسألة فحدثنا عن عاصم الأحول عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها أربعة أشهر فليس بمولٍ فأتينا أبا

٢٧٣ أي لأبي حنيفة.

٢٧٤ ق: تحي.

٢٧٥ أي تمهّل. العين للخليل، «مهل».

٢٧٦ ق + ولقد أمر له.

٢٧٧ ق + حامد.

حنيفة فبشرناه ففرح بذلك، وقلنا لأبي حنيفة: بأي حجة قُلتَ: لا يكون مولياً، قال: بكتاب الله عز وجل ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة، ٢/٢٢٦] فكرهت أن أجسر^{٢٧٨} على التفسير برأبي.

وأما النضر بن محمد فإنه كان كوفياً وقد صحب أبا حنيفة وجالسه، وكان أخص أصحابه، ثم صار ساكناً بمرور، ثم خرج حاجاً ومعه جارية له، فقدم الكوفة فلقي أبا حنيفة فرحبه وألطفه وأنزله في داره، فلَمَّا بدا له الخروج إلى مكة خلف الجارية في دار أبي حنيفة فَلََمَّا حجج رجع إلى الكوفة ولقي أبا حنيفة فقال لأبي حنيفة: مُر الحاضنة تقود الجارية إلى دار فلان في الكُنَاسَة، فقال أبو حنيفة: في الدار كُنْ، في بعضها؛ فأبى النضر فذهبت الحاضنة^{٢٧٩} بالجارية فدخل عليها فأراد أن يبيت مَعَهَا فقالت الجارية: أَلست تزعم أنك من تلاميذ هذا الرَّجُل، فقال: بلى، فقالت: بينك وبينه كما بين السماء والأرض، فقال النضر: نعم في فِقْهه وعلمه وبصره، قالت: لا، قال: فمه؟ قالت: كنت عنده أَرْبَعَة أشهر فما هِيَ له غداء ولا عشاء، ولا هِيَ له فراش، كان [إذا] جنَّ عليه الليل يقوم كالعمود إلى الصباح، وأنتَ ليلة لم تصبر، فغمَّ النضر، فبات النضر في ناحية وباتت هي في ناحية. قالت: وكان يطعمنا الحُوَارَى^{٢٨٠} ويأكل الخشن.

وأما عبدالله بن المبارك فإنه كان من أئمة الدين، وكان معروفاً في العراق والشام والشامات والحجاز واليمن وخراسان وإنه مدح أبا حنيفة حتى قال: كان أبو حنيفة آيةً من الآيات وعجباً من العجب. وسمع عبدالله بن المبارك رجلاً يقع في أبي حنيفة فقال: كيف تقول يا فلان سوءً في رجُلٍ صلى صلاة الفجر والعتمة بوضوء واحد ثلاثين سنةً.

وقال أبو إسحاق الخلال صاحب عبدالله بن المبارك: بلغني أن إبراهيم بن شماس يقول: إن عبدالله بن المبارك ترك أبا حنيفة فغمني ذلك وأنكرت، فجئت / إلى إبراهيم بن شماس وأنا

[ظ٩]

٢٧٨ س: أن أجر.

٢٧٩ س - تقود الجارية إلى دار فلان في الكناسة فقال أبو حنيفة في الدار كن في بعضها فأبى النضر فذهبت الحاضنة.

٢٨٠ وفي هامش ق: الخبز الأبيض.

شبهه المغضب فقلت: بلغني عنك أنك قلت: عبد الله ترك أبا حنيفة، فقال: معاذ الله، ما قلت من هذا شيئاً. قال أبو إسحاق: وكان من رأيي أن إبراهيم بن شماس لو قال غير هذا استقبلته وحملت عليه ورددت كلامه عليه وصككت في وجهه.

قال: قال الشيخ أبو عبد الله بن أبي حفص: قال أحمد بن يحيى بن النضر، قال: كان أبو حنيفة يختم القرآن في شهر رمضان ستين مرة ختمة بالنهار وختمة بالليل.

وقال عبد الله بن المبارك: صلى أبو حنيفة خمسا وأربعين سنة خمس صلوات على وضوء واحد. وكان يختم القرآن في ركعتين في ليلة واحدة.

وقال خارجة: ختم القرآن في ركعة ثلاث: ^{٢٨١} من الصحابة عثمان بن عفان، ومن التابعين سعيد بن جبير وأبو حنيفة رضي الله عنه.

وقال النضر بن محمد سمعت أبا حنيفة يقول: ما في القرآن سورة إلا وقد أوترت بها.

قال: وفي رواية قال النضر بن محمد: قال أبو حنيفة: ما في القرآن آية إلا وقد أوترت بها. قال بشر: قلت للنضر: ما معنى هذا؟ قال: كان يقرأ بجزء فإذا انتهى إلى الوتر قرأ في الوتر من حيث انتهى.

قال الشيخ أبو عبد الله: قال محمد بن علي: بلغني عن أبي يوسف أنه قال: سئل أبو حنيفة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم يكن فلان [كوسج]، قال: تعد أسنانه فإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج، وإن كانت اثنين وثلاثين فليس بكوسج، قال: فمر رجل كوسج فعّد أسنانه فوجدوه كما قال. ^{٢٨٢}

قال الشيخ أبو عبد الله: أخبرنا حامد بن آدم قال: أخبرنا سلم بن سالم قال: حدثني رجل من أهل مكة من خيارهم قال: بات أبو حنيفة في مكة في بيت رجل تسع ليال فما رأيته نام فيهن.

وقال النضر بن محمد: قدمت الكوفة بعد موت حماد بن أبي سليمان بعشرة أيام، فرأيت الناس من أهل العلم يخلّفون إلى أبي حنيفة، وهو يسأل عن عشر مسائل فيقف في تسع منها

٢٨١ وفي هامش ق: ثلاثة رجال.

٢٨٢ انظر: المبسوط للسرخسي، ٧١/٢٦.

فحججت فلَمَّا رجعت رأيت أبا حنيفة يسأل عن عشر مسائل فلا يقف في واحدة منها.
وقال وهب: قال بعض الفقهاء: من لا يرى / المسح على الخف أو وقع في أبي حنيفة [١٠] فليس هو إلا ناقص العقل.

وقال أبو حمزة السكري: ما يسرني ما سمعت من أبي حنيفة بمائة ألف درهم.
قال الشيخ أبو عبدالله قال أبو حمزة السكري: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاءنا عن النبي ﷺ حديث أخذنا^{٢٨٣} به، وإذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم.
وقال أبو مقاتل السرقندي: لما جلس أبو حنيفة للفتيا^{٢٨٤} واجتمع أصحابه وضع كتاب الصلاة، فكانوا يتداولون ذلك بينهم ويسمى كتاب العروس فبينما هم على ذلك إذ فقدوا أبا حنيفة، ولزم البيت، فاعتم أصحابه لذلك فدخلوا عليه فقالوا له: ما الذي أقعدك عن مجلسك بعد إذ رغبتنا في طلب العلم؟ فقال: رأيت رؤيا فكرهتها فلم أخرج إليكم، فقالوا: كيف؟ فقال: رأيت كأني أنبش قبر النبي ﷺ فأفطعني^{٢٨٥} ذلك وأقعدني عنكم. قالوا: ههنا صاحب لابن سيرين، فأتوا صاحب ابن سيرين فقصّوها عليه، فقال: إن هذا رجل يحيي سنة النبي ﷺ بعد إذ أميتت فأتوه بالبشرى ودعوا ذلك الرجل إلى أبي حنيفة فعبرها كما قال. قال: فسر بذلك أبو حنيفة فخرج وقعد لأصحابه.

قال الشيخ أبو عبدالله: سمعت خاقان يقول: أخبرنا صالح قاضي ترمذ عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت في المنام كأني أتيت المقبرة، فعمدت إلى قبر النبي ﷺ فنبشته وأخرجت عظامه فاعتممت، فقلت: أمن بين^{٢٨٧} القبور أعمد إلى قبر النبي ﷺ فأتيتها فوضعت مكانه، ثم انتبته، فدخلت على محمد بن سيرين فقصصت ذلك عليه فقال: إن صدقت رؤياك لتحيين سنة نبيك ﷺ قال: وكنت أجبن^{٢٨٨} فأجبرت على الفتيا بعد.

٢٨٣ ق س: أحدثنا | ولعل الصواب ما أثبتناه.

٢٨٤ س: للغيتان. ق: للفتيان.

٢٨٥ ق س: فأفضعني؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

٢٨٦ س: كأن.

٢٨٧ س: بدني.

٢٨٨ وفي هامش ق: من الجبان.

قال أبو غانم في فضل أبي حنيفة: ما ظنك برجل جلس للفتيا فسئل عن مسألة فلم يعرفها فترك الفتيا عشر سنين فلَمَّا علم أنه احتيج إليه وعلم ما جهل عنه جلس للفتيا.

قال عبد الله بن المبارك: كنا مع أبي حنيفة / في المسجد الحرام فقال رجل: الحية! الحية! ^{٢٨٩} [١٠ظ] فنفر الناس عن أبي حنيفة فجاءت الحية ودخلت في حجر أبي حنيفة فنفضها عن نفسه.

وقال أبو مطيع البلخي: صليت خلف أروع وأروى الناس وأفقه الناس. فأورع الناس عباد بن كثير وأروى الناس سفيان الثوري وأفقه الناس أبو حنيفة رضي الله عنه.

قال الشيخ أبو عبد الله: قال محمد بن داود: دخل مساور الشاعر على أبي حنيفة فتكلم بهذه الأبيات:

بمعضلة من الفتيا ظريفة	إذا ما الناس يوماً قايسونا
مصيب من قياس أبي حنيفة	رميناهم بمقياس صليب
وأثبتها بحجرٍ في صحيفة	إذا سمع الفقيه ^{٢٩٠} بها وعأها
إمام المسلمين أبو حنيفة	لقد زان البلاد ومن عليها

قال الشيخ أبو عبد الله بن أبي حفص: قال حماد بن أبي حنيفة: قدم صاحب غيلان الكوفة من الشام فكلمناه فما استطعنا نقض قوله، فاجتمع أصحاب أبي حنيفة ودخلوا عليه، فقال أبو حنيفة: إني تركت علم الكلام، فقلنا له: إن هذا الرجل ينصرف بالظفر إذا لم تكلمه، فما زلنا به حتى قال: اجمعوا بيني وبينه بعد الجمعة في دار عمرو بن حريث القرشي، فاجتمع الناس حتى امتلأ السطوح وصحن الدار، وبسط لهما في وسط الدار، فجلس أبو حنيفة وصاحب غيلان، فقال أبو حنيفة: سل عما بدا لك، فقال صاحب غيلان: حدّثني ما شاء الله لفرعون؟ قال: شاء له الكفر، قال: فما شاء إبليس لفرعون؟ قال: شاء له الكفر، قال: فما شاء فرعون لنفسه؟ قال: شاء الكفر، قال: فما شاء موسى لفرعون؟ قال: شاء له الإيمان، فقال صاحب غيلان: فقد خالفت مشيئة موسى مشيئة الله تعالى، ووافقت مشيئة إبليس وفرعون مشيئة الله تعالى. قال أبو حنيفة:

٢٨٩ وفي هامش ق: أي احذروا الحية.

٢٩٠ س: كفتيه.

[١١١] إن الله تعالى شاء لإبليس أن يشاء لفرعون الكفر وشاء لفرعون أن يشاء لنفسه الكفر وشاء لموسى أن يشاء له الإيمان وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. / فقال صاحب غيلان: قد أصبت وانتقص قولي فجزاك الله يا أبا حنيفة عن الإسلام وأهله خيرًا، فهل لي من توبة؟ فقال: توبتك أن ترجع إلى بلادك وتردهم عما أغويتهم. قال حماد: ففعل كذلك في الشام.

قال الشيخ أبو عبدالله: قال أبو عصمة: قال حماد بن أبي حنيفة: لما بلغ الخوارج أن أبا حنيفة لا يكفر أحدًا بذنوب، أتاه أزبوعون رجلًا معهم السلاح حتى دخلوا الكوفة، فأتوا أبا حنيفة وهو في جمع كثير، فقالوا: يا أبا حنيفة، قل لهم حتى يقوموا عنك فإن لنا مسألة، فقاموا فلم يتكلموا حتى اخترطوا سيوفهم، فقالوا له: يا عدو هذه الأمة، يا شيطان هذه الأمة^{٢٩١} قتلتك أحب إلينا من جهاد سبعين سنة، فأجب عن مسألتين وإلا فهيء نفسك للقتل. فقال أبو حنيفة: اغمدوا سيوفكم، فقالوا: كيف نغمدها ونريد أن نخضبها من دمك، قال: فتكلموا بسم الله، فقالوا: هاتان جنازتان على باب المسجد، أما الأول فرجل شرب الخمر فحشرج^{٢٩٢} فمات، وأما الأخرى فامرأة زنت فلما استيقنت بحبلها شربت دواءً وقتلت نفسها، أفهما من المؤمنين؟ فقال أبو حنيفة: أفمن اليهود كانوا؟ قالوا: لا، قال: فممن المجوس كانوا؟ قالوا: لا، قال: فمن أي ملة كانوا؟ قالوا: ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عنده، قال: فأخبروني أن كلامهم هذا من الإيمان؟ قالوا: نعم، قال: فأخبروني أنه ثلث الإيمان أو ربعة أو نصفه؟ قالوا: لا يكون للإيمان ثلث ولا ربع ولا نصف؛ بل كل الإيمان، قال: فما تسألوني عن قوم زعمتم أنهم تكلموا بالإيمان كله. قالوا: أخبرنا أهم جنازيون أم سقريون؟ فقال أبو حنيفة: أقول كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم، ٣٦/١٤] ولا نريد بهذا معصية الكفر، لأن الله تعالى لا يغفر الكفار أبدًا، وأقول كما قال عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفَّرْتُمْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة، ١١٨/٥] وأراد من مات على الإيمان وارتكب الذنوب. فلما

٢٩١ س - يا شيطان هذه الأمة.

٢٩٢ وفي هامش ق: فحرج.

سمعوا ذلك ألقوا السلاح وقالوا: نتبرأ إلى الله من جميع ما كنا فيه وندين بدينك، فقد جعل الله عندك حكمةً وعلماً / وعقلاً وفضلاً.

[١١ظ]

قال: ^{٢٩٣} قال الشيخ أبو عبد الله بن أبي حفص: كان ابن هبيرة والياً بالكوفة في زمان بني أمية فظهرت الفتنة بالعراق فجمع فقهاء العراق ^{٢٩٤} ببابه، فيهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود بن أبي هند وعدة ^{٢٩٥} منهم. فولى كل واحد منهم صدرًا من عمله، وأرسل إلى أبي حنيفة فأراد أن يوليه كون الخاتم في يده ولا ينفذ كتاب إلا من تحت يد أبي حنيفة ولا يخرج من بيت المال شيء إلا من تحت يد أبي حنيفة. فامتنع أبو حنيفة، فحلف ابن هبيرة إن لم يقبل أن يضربه في كل جمعة سبعة أسواط، فقال له هؤلاء الفقهاء: إنا ننشدك الله أن تهلك نفسك، إنا إخوانك وكلنا كاره لهذا الأمر ولم نجد بداً من ذلك. فقال أبو حنيفة: لو أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يكتب في دم رجل يضرب عنقه وأختم أنا على ذلك الكتاب! فوالله لا أدخل في ذلك أبدًا. فقال ابن أبي ليلى: دعوا صاحبكم فهو المصيب وغيره المخطئ. فحبسه صاحب الشرط جمعتين ولم يضربه ثم ضربه أربعة عشر سوطاً، فقال ابن أبي هبيرة: ألا ناصح لهذا المحبوس، إن يستأجلني فأؤجله فينظر في أمره، فأخبر أبو حنيفة بذلك فقال: دعوني أستشير إخواني وأنظر في ذلك، فأمر ابن هبيرة بتخليه ^{٢٩٦} سبيله فركب دوابه وهرب إلى مكة، وكان هذا في سنة مائة وثلاثين. فأقام بمكة حتى صارت الخلافة للعباسية.

فقدم أبو حنيفة الكوفة في ^{٢٩٧} زمن أبي جعفر المنصور فجعل أبو جعفر يعظم أبا حنيفة ويحبه، وأمر له بجائزة عشرة آلاف درهم وجارية، فلم يقبلها أبو حنيفة. وكان لأبي جعفر المنصور خادم من أخص خدمه وكان يذكر أبا حنيفة بالسوء فنهاه أبو جعفر أمير المؤمنين فلم يته، ثم قال

٢٩٣ س - قال.

٢٩٤ س - فجمع فقهاء العراق.

٢٩٥ وفي هامش ق: جماعة كثيرة.

٢٩٦ ق س: يتخليه.

٢٩٧ س - في.

٢٩٨ ق س: أبو.

هذا الخادم يَوْمًا: إني ألقى عليه ثلاث مسائل فإن عرفها كفت عنه، فقال أبو جعفر: وإن عرفها ضربت عنقك، قال: نعم، فدعا أبا حنيفة، فقال الخادم: أين وسط الدنيا؟ قال أبو حنيفة: مكانك الذي أنت جالس فيه، فقال الخادم: الخلق ذو الرأس أكثر أم ذو الرجل؟ فقال / أبو حنيفة: ذو الرأس أكثر، فقال الخادم: الذكور من الخلق أكثر أم الإناث؟ فقال أبو حنيفة: الذكور كثير والإناث كثير، فمن أيهما أنت؟ فبقي الخصي، وبهت، فأمر أمير المؤمنين بضرب علامة^{٢٩٩} الخصي.

[١٢]

قال الشيخ أبو عبدالله بن أبي حفص: وبعض الطاعنين^{٣٠٠} والحاسدين يقول: إنَّ عبد الله بن المبارك ترك أقاويل أبي حنيفة وترك مسائله وترك الرواية عنه، فقال أبو عبد الله: سمعت رجلاً بمكة يذكر هذا الكلام، فأخبرت الحسن بن الربيع - وكان من أصحاب عبد الله بن المبارك - فقلت هذا الكلام فقال: هؤلاء كذبوا على عبد الله، فإني سمعته قبل موته بثلاثة أيام يروي عن أبي حنيفة ويذكر مسائل أبي حنيفة، فمن أخبرك غير هذا فلا تصدقه فإنه كذاب. ثم قال الحسن بن الربيع: دخلنا على أبي حنيفة مع عبد الله بن المبارك وعنده مساور الشاعر فذكر أبياتاً في مدح أبي حنيفة وكان ذلك زيادة على قوله:

لقد زان البلاد ومن عليها	إمام المسلمين أبو حنيفة
ولم يقس الأمور على هواه	ولكن قاسها بتقى وخيفة
بآثار آتته عن سراة	من الماضين مسندة شريفة
فأوضح للخلائق مشكلات	نوازلهُ كُنَّ قد تُرِكَتْ وَوَيْفَةُ

ثم إن أبا حنيفة أعطى هذا الشاعر ألف دُرهم. فقال عبد الله بن المبارك جواباً لهذا الشاعر:

ففهتم مقالكم فأجبت عنها	جواباً في مديح أبي حنيفة
لأنَّ أبا حنيفة كان برًّا	تقيًّا عابداً لا مثل جيفة
روى آثاره فأجاب فيها	كطيران النسور من المنيفة
فلم يك بالعراق له نظير	ولا بالمشرقين ولا بالكوفة

٢٩٩ ق: علاقة، وفي هامش ق: ضرب علاوته أي رأسه، فاتق.

٣٠٠ س: الطاعنين.

قال: ٣٠١ قال أبو مطيع البلخي: رأيت على أبي حنيفة يوم الجمعة رداءً وقميصاً قيمة ذلك / أربعمائة درهم وكان يسحب بالأرض. فقلت له: أليس يكره هذا؟ فقال: لا، إنما الكراهية في [١٢ظ] الإزار لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «من مس إزاره الأرض لم يقبل له صلاة.»^{٣٠٢}

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: من أحب أبا حنيفة وتولاه علمنا أنه من أهل السنة، ومن أبغضه علمنا أنه من أهل البدعة.

وقال سفيان الثوري: ما أرى بين ظهрани المسلمين أحداً يجلس عند أبي حنيفة إلا خضع له من فقهه وورعه وبصره.

وقال مالك: كَلَّمَ أبو حنيفة فقيهاً من فقهاءنا فردّه إلى رأي نفسه.

وقال الشافعي: كُلِّهْم عيال أبي حنيفة في الفقه.^{٣٠٣}

وقال الحسن بن واقد: سألت سفيان الثوري عن مسألة فقال: لا أعرف، ثم سألت أبا حنيفة فأجاب وذكر المعنى، ثم ذكرت لسفيان الثوري فقال: إن في تَكَّة^{٣٠٤} أبي حنيفة مثلنا كثير. وكان أبو يوسف تلميذ ابن أبي ليلى فتركه وجاء إلى أبي حنيفة ثم قال ابن أبي ليلى لأبي يوسف: الزمه فإنك لم تر مثله فقيهاً.

وقال سفيان بن عيينة والقاسم بن معن بن عبدالله بن مسعود: ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي حنيفة .

٣٠١ س - قال.

٣٠٢ المصنف لابن أبي شيبة، ٨ / ٢٠١ (٢٥٣١١).

٣٠٣ والعبارة المشهورة عنه في ذلك: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ٤٧٣ / ١٥.

٣٠٤ وفي هامش ق: شلوار. هي رباط السراويل.

[٦] وفصل آخر من مناقب أبي حنيفة وأفعاله وخصاله

كما أن^{٣٠٥} أبا بكر الصديق كان أفضل الصحابة وأعلمهم وأفقههم وأورعهم وأتقاهم وأعبدتهم وأرشدتهم وأسماهم وأجودهم^{٣٠٦} فكذلك أبو حنيفة كان أعلم التابعين وأفقههم وأتقاهم وأورعهم وأزهدهم وأسماهم وأجودهم.

وإن أبا حنيفة كان له حانوت يبيع البز بالكوفة كما كان لأبي بكر حانوت بمكة يبيع البز فأراد أبو حنيفة أن يوافق أبا بكر الصديق .

وكان أبو حنيفة إذا اجتمع له من التجارة زيادة على أربعة ألف درهم وهب الزيادة كلها فترك أربعة آلاف، وكان يقول: سمعت حديثاً روي عن عليّ أنه قال: يكفي للمؤمن أربعة آلاف درهم كيلاً يحتاج إلى غيره.

وكان لأبي حنيفة شريك في حانوته وهو حفص بن سليمان البزاز الذي يأخذ الناس بقرائته. فجاء يوماً رجلاً من المدينة وجاء إلى حانوت / أبي حنيفة وكان حفص جالساً ولم يكن في تلك الساعة أبو حنيفة حاضرًا، فطلب خزًا، فأخرج حفص خزًا، فقال المشتري: بكم تبيع هذا الخز؟ فقال: بألف درهم وكان قيمة الخز أربعة مائة فلم يماكس^{٣٠٧} المشتري ودفع ألف درهم ورجع إلى المدينة، فلمّا جاء أبو حنيفة إلى حانوته، فقال حفص: إني بعثتُ خزًا بألف درهم، فقال أبو حنيفة: قيمته كان أربعة مائة، فبعثتُ بألف درهم ولم تشفق على المشتري، فخرج أبو حنيفة إلى المدينة وطلب المشتري واستقاله البيع، وردّ ألف درهم وقبض الخز ثم قال: اشتر مني بأربعة مائة، وكان الرجل يظن أن ذلك البائع أبو حنيفة، فصار للمشتري الخز وستمائة درهم. فهكذا كان ورع أبي حنيفة .

وقال جعفر بن عون: جاءت امرأة بثوب نفيس تريد البيع، فقال أبو حنيفة: هو خير من ذلك حتى بلغ تسعة آلاف، فقال أبو حنيفة: هو خير من ذلك. فقالت: اشتر بعشرة آلاف،

٣٠٥ ق س: لأن.

٣٠٦ ق: وأجردهم.

٣٠٧ وفي هامش ق: أي فلم يخاصم المشتري.

فاشترى بعشرة آلاف، ولو أراد أبو حنيفة أن يشتري أول مرة بألفين أمكنه ذلك، ثم قال أبو حنيفة: إنما بعثوا به إلينا لحسن ظنهم فينا رجاء أن يكون فينا أمانة وتقية.

وَرُوي أن رجلاً دهقاناً أودع عند أبي حنيفة مائة ألف درهم ومات المودع ولم يخبر أحداً وترك صبية صغاراً فلما كبروا ردّ أبو حنيفة عليهم وديعتهم ولم يشهد عليهم حتى لا يعلم أحد أن لهم هذا المال.

وكذلك أودع حسن بن قحطبة وهو أمير الكوفة مائة ألف دينار عند أبي حنيفة، فلما مات أبو حنيفة أتى الحسن بن قحطبة إلى حمّاد بن أبي حنيفة لطلب الوديعة فأخرج حمّاد مفتاح الخزانة ووجد مختوماً^{٣٠٨} كما كان فوضع بين يديه، فقال الحسن: دعها تكن عندك كما عند أبيك، فقال حمّاد: أنا لا أقبل هذه الوديعة، فقال: ولم؟ فقال: كان لأبي حنيفة حافظ مثلي وليس لي مثلي.

وقال الحسن بن أبي مالك عن أبيه وقعت خصومة بين أمير المؤمنين أبي جعفر وبين امرأته الحرة، فحكّمها أبا حنيفة. فلما حضر أبو حنيفة قال^{٣٠٩} أبو جعفر: كم يحلّ للرجل من النساء؟ قال: أربع، ومن الإماء / ما شاء، فسمعت الحرة وسكت أبو جعفر. ثم فهم أبو حنيفة، فقال: هذا لأهل العدل، فأما من لم يعدل فواحدة تكفي لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ﴾ [النساء، ٤/٣]. ثم خرج أبو حنيفة، ففرحت الحرة وبعثت إلى أبي حنيفة خلعة فاخرة وخمسين ألف درهم وغلماً وجاريةً وحملاً مصرياً، فلم يقبل أبو حنيفة، وردّ ذلك كلّها وقال: إنما قلتُ للدّين لا للدّنيا.

وكان أبو حنيفة جالساً في المسجد فجاءه غلماناه من التجارة و جاؤوا بتسعين ألف درهم فسألهم صفة التجارة فذكروا فقال: يبيعكم كان فاسدة، فدعا أبو حنيفة سبعة من علماء الكوفة ومن زهادهم فأعطى كلّ واحدة عشرة آلاف درهم ليفرقها في المساكين ولم يأخذ من ذلك شيئاً.

٣٠٨ س: مخذوما.

٣٠٩ ق س: قل.

وَرُوي أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى دَكَانِ أَبِي حَنِيفَةَ يَطْلُبُ خَزًّا، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِابْنِهِ حَمَّادَ: أَخْرَجْ خَزًّا، فَأَخْرَجَ خَزًّا جَيِّدًا وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَهْ! قَالَ: مَدَحْتَهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ الْبَيْعَ.

وَرُوي أَن أَبَا حَنِيفَةَ أَرَادَ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَمَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَفَكَّرُ وَيُشَاوِرُ مِنْ أَيِّ سَبِيٍّ يَشْتَرِي. وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَوْلَا الْفَرَقُ^{٣١٠} مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَضْيِيعِ الْعِلْمِ مَا أَفْتَيْتُ أَحَدًا لِأَنَّ الْوِزَرَ عَلَى الْمَفْتِي.

وَرُوي أَن حَفْصَ بْنَ سَلِيمَانَ الْبَزَازِ كَانَ فِي حَانُوتِ أَبِي حَنِيفَةَ شَرِيكًا لَهُ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي ثَوْبٍ كَذَا عَيْبٌ، فَإِذَا بَعْتَ فَبَيِّنِ الْعَيْبَ عِنْدَ الْبَيْعِ، فَسَيَّ حَفْصُ هَذَا الْعَيْبِ فَبَاعَ وَلَمْ يَبَيِّنِ الْعَيْبَ، فَلَمَّا أَخْبَرَ أَبَا حَنِيفَةَ بِذَلِكَ تَصَدَّقَ جَمِيعَ ذَلِكَ الثَّمَنِ.

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ اتَّخَذَ لِبَاسًا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَرِدَاءٌ وَسِرَاوِيلٌ، قِيَمَةُ ذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسَمِائَةٌ دِرْهَمٌ يَلْبَسُ كُلَّ لَيْلَةٍ خَاصَّةً وَيَقُولُ: التَّزَيُّنُ لَهُ أَوْلَى مِنَ التَّزَيُّنِ لِلنَّاسِ.

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي لَيْلَالِي رَمَضَانَ يَذْهَبُ مِنْ بَيْتِهِ مَعَ ابْنِهِ حَمَّادَ إِلَى مَسْجِدِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ وَكَانَتِ الْمَسَافَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَيَصْلِي التَّرَاوِيحَ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ. وَكَانَتِ أُمُّ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا احتَاجَتْ إِلَى مَسْأَلَةٍ قَالَتْ لِأَبِي حَنِيفَةَ: اذْهَبْ إِلَى عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَاسْأَلْهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. / فَيَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَيَسْأَلُهُ فَيَقُولُ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْي. فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَا لَا أَخَالَفُ أَمْرَ أُمِّي، فَيَقُولُ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ: مَا جَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ فَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَقُولُ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ: أَخْبِرْ أُمَّكَ عَنِّي أَنِّي قُلْتُ كَذَا وَكَذَا.^{٣١١}

وَقَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَّامَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فَوَقَعَ رِجْلُهُ عَلَى رِجْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ. فَقَالَ الصَّبِيُّ: أَلَا تَخَافُ الْقِصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا شَيْخَ! فَغُشِيَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ أَفَاقَ

٣١٠ وفي هامش ق: أي الخوف.

٣١١ س - وكذا.

بعد ساعة طويلة، فقال: أخاف أنه لُقن. وهذا موافق لما روي عن أبي بكر الصديق أنه لما خرج من بيته للصلاة وقع رجله مع النعل على نملة فماتت، فرفع الصديق تلك النملة وجعل يبكي على نفسه مما وقع له، فدعا الله عز وجل حتى يحيي هذه النملة، فلما أحيها الله عز وجل اعتذر الصديق سبعين مرة من هذه النملة، وذلك لخوف القصاص يوم القيامة.

[٧] فصل في جود أبي حنيفة

ومما روي في جود أبي حنيفة قال شقيق البلخي: سمعت رجلاً خرج بالكوفة واسمه أبو حنيفة فخرجت من بلخ إلى الكوفة فرأيت أبا حنيفة فأعجبني كلامه. فكنت أمشي يوماً خلف أبي حنيفة فدخلنا سكة من سكك الكوفة فاستقبلنا رجل، فلما رأى ذلك الرجل أبا حنيفة رجع ودخل سكة أخرى، فرجع أبو حنيفة أيضاً ودخل تلك السكة الأخرى، فلما استقبل الرجل قال لذلك الرجل: لم رجعت لما رأيته؟ فقال ذلك الرجل: أنا اشتريت ثياب البرّ عشرة آلاف درهم منك ولم أنقد الثمن فاستحييت منك. فقال أبو حنيفة: وهبت منك تلك العشرة آلاف حتى لا تستحيي مني لأجل عرض الدنيا. فقال شقيق: علمت أن أبا حنيفة يسعى للدين لا للدنيا، فلزمته إلى أن قبض أبو حنيفة.

وكان أبو حنيفة يعطي كل حين أبا يوسف مائة درهم. وكان جعل على نفسه إن حلف صادقاً / أن يتصدق بدرهم ثم جعل ربع دينار ثم جعل نصف دينار ثم جعل على نفسه ديناراً إن حلف صادقاً. وكان من عادته أن تجمع الأرباح من تجارته فيكسو من ذلك شيوخ أهل العلم المحتاجين ويعطيهم الدنانير. وكان إذا أكل شيئاً تصدق بمثله على فقير، وإذا لبس ثوباً جديداً تصدق بمثله على مسكين. وأهدى واحداً من أصحابه إليه ثوباً قيمته عشرة دراهم فعوضه خزانة قيمته خمسون درهماً. ووهب لرجل ألف درهم لأجل ثنائه. ولما تعلم ابنه حماد الفاتحة من المعلم^{٣١٢} وهب أبو حنيفة للمعلم ألف درهم.

[١٤ظ]

وجاء رَجُلٌ فقال لأبي حنيفة: احتجت إلى ثوبين أشتري منك فأحسن إليّ فيهما، فقال أبو حنيفة: اصبر نصف شهر، فصبر، ثم جاء فأخرج أبو حنيفة إليّ ثوبين كأحسن ما يكون ودينارًا مع الثوبين، فقال ذلك الرَّجُلُ: بكم؟ فقال: هذا لك هبة، لأنّي بعت باسمك إلى بَعْدَادٍ فحصل هذان الثوبان والدينار ربحًا فهو لك، وإنّي سمعت عطاءً روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: إذا قال الرجل لأخيه أحسن إليّ فقد اتّمنه على سره وأحب^{٣١٣} رفقه، فكل شيء من الإحسان قدرت عليه فعلت. وجاء رَجُلٌ من أصحابه إلى أبي حنيفة رحمه الله [فقال]: كتبت على لسانك كتابًا إلى فلان التاجر أنك تستقرض منه ثلاثين دينارًا، فوهب لي ثلاثين، فتبسّم أبو حنيفة وقال: ما ظننت أن أحدًا ينتفع بمثل هذا، فإن كنتم تنتفعون به فالزموه.

وحكي أن امرأة جاءت إلى حانوت أبي حنيفة تريد شراء ثوب، فأخرج أبو حنيفة ثوبًا جديدًا قيمته أربعمائة درهم، فقالت المرأة: إني امرأة ضعيفة،^{٣١٤} ولي بنت أريد تسليمها إلى زوجه فبعني هذا الثوب بما يقوم عليك، فقال أبو حنيفة: خذيه بأربعة دراهم، فقالت المرأة:^{٣١٥} لا تسخر بي، فقال أبو حنيفة: معاذ الله أن أكون من الساخرين، ولكن كنت اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال الذي نقدت في الثوبين إلا أربعة دراهم / فبقي هذا علي بأربعة دراهم، فأخذت المرأة الثوب بأربعة دراهم ورجعت مستبشرة فرحة.

وقال الهيثم بن عدي: قال أبو حنيفة يومًا لأصحابه: قوموا حتى تعودوا فلانًا فإنه مريض، فقام أبو حنيفة وأصحابه وكان فيهم أبو بكر النهشلي وكان منزل المريض قاصيا^{٣١٦} فلمّا بلغنا منزل^{٣١٧} المريض قال واحد من أصحابه: أصابنا الجوع فربّما نصيب الغداء في بيت المريض، فلمّا دخلنا وجلسنا ساعة، قرأ واحد من الأصحاب ﴿وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ

٣١٣ س: واجب.

٣١٤ س - المرأة إني.

٣١٥ س: امرأة.

٣١٦ ووفي هامش ق: أي بعيا.

٣١٧ ق + منزل.

الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ ﴿ [البقرة، ٢/ ١٥٥] فقرأ الفقير ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة، ٢/ ١٥٥] ثم قرأ أيضًا ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة، ٩١/ ٩] فتبسم أبو حنيفة وقال: قُومُوا فليس عند صاحبكم خير، ثم أعطاهم دراهم دعوة لغدائهم.

وَرُوِيَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ جِيرَانِ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَ مِنَ الْمَطْرِبِينَ، وَكَانَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْغِنَاءِ وَالغَزْلِ، فَيَسْمَعُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي غِنَائِهِ:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

ثم إن ذلك الرجل أخذَه السلطان وحسبه في السجن فبقي هناك ثلاث ليالٍ، فلم يسمع أبو حنيفة غناه، فسأل عن حاله، فأخبر أنه في السجن، فقال أبو حنيفة: ليس من الكرم أن لا يُرَاعَى حَقَّ الْجَارِ، فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَشَفَّعَ، فَوَهَبَهُ لَهُ السُّلْطَانُ وَقَبِلَ شَفَاعَتَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنَ السُّجْنِ، وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ الْمَسْجُونُ مَنْ تَشَفَّعَ فِي إِخْرَاجِهِ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّ الْمُتَشَفَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ وَدَخَلَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ: مَا أَضَعْنَاكَ يَا فَتَى، فَتَابَ الرَّجُلُ وَصَارَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَصَدَّقُ عَنْ أَبِيهِ كُلَّ جُمُعَةٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا سِوَى مَا يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَعَلَتْ عَمَلِي أَثَلَاثًا، ثَلَاثًا لَوَالِدِي، وَثَلَاثًا لِأَسْتَاذِي حَمَّادٍ، وَثَلَاثًا لِنَفْسِي.

وَمِمَّا رُوِيَ فِي جُودِهِ وَسَخَاوَتِهِ مَا حَكَى عَنْ يَوْسُفَ بْنِ خَالِدِ السَّمْتِيِّ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكُوفَةَ لَطَلَبَ أَبِي حَنِيفَةَ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ، عَشْرَ ٣١٨ عَلَى مَسْجِدِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ إِنَّ الْأَعْمَشَ / دَلَّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَجَاءَ وَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سِنِينَ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِيَرْجِعَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: اصْبِرْ أَسْبُوعًا، فَصَبِرَ، ثُمَّ دَعَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ كِتَابًا كَتَبَ فِيهِ مَوَاعِظَ كَثِيرَةً، وَكَانَ فِي تِلْكَ الْمَوَاعِظِ:

يا يُوسُف! إنَّكَ تعلَّمتَ العلمَ وصرتَ أعلمَ من عُلماءِ البَصْرَةِ، فإذا دخلتَ البَصْرَةَ ففني ظنَّكَ أن هؤُلاءِ الفُقهاءِ الَّذينَ في البَصْرَةِ أنا لا أبالي بهم وألزُمهم ولا أعيى بهم. قال يُوسُف: هكذا في ظنِّي، فقال أبو حنيفةَ رحمه اللهُ: إياكَ وهذا الظنُّ، ولكن إذا دخلتَ البَصْرَةَ وزاركَ أصحابكَ من الفُقهاءِ والأئمَّةِ فعليك بالتوقيرِ والتعظيمِ في حقِّهم، ثم اذهب إليهم جزاءَ لزيارتهم، وقل لِكُلِّ واحدٍ قولاً حسناً، وإن أمكنكَ أن تبعثَ إلى كُلِّ واحدٍ عطاءً من نعيمِ فافعل، وإن لم يزرِكَ أحدٌ فاذهب إلى زيارتهم، وعظِّم كُلَّ واحدٍ منهم. فوعظه بمثل هذه المواعظ ثم أخرج إليه ألف درهمٍ وثياباً حسنةً عطاءً له. فخرج يوسف إلى البَصْرَةِ، ثم قال يُوسُف: أخذت موعظ أبي حنيفة فنفعتني في الدارين.

[٨] فصل في حلم أبي حنيفة

تكلَّم بعض السفهاءِ والجهَّالِ والحسَّادِ في أبي حنيفة من كلامِ السوءِ في وجهه فلم يجب، لقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَاظَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان، ٢٥/٦٣].

وقال بعضهم له: إنَّكَ كافرٌ مرجئٌ، فلم يتغير عن حاله؛ بل وإن قالوا عن ظهر غيب^{٣١٩} لم يسمع ولم يجب.

ورُوي أن عثمانَ البتي البصري كتب إلى أبي حنيفة: أن الناس يزعمون أنك مرجئ. فكتب أبو حنيفة المذهبَ الصحيحَ: أنا لا نكفرُ أحدًا بالذنبِ ومن أذنب وعصى لا نراه معذورًا، وإن كان فعله بتقدير الله. فلَمَّا بلغ الكتاب إلى عثمانَ البتي قام على المنبر وقال: يا أهلَ البَصْرَةِ، القول ما قال أبو حنيفة، فإن قُلتم إنَّه بهذا القول مرجئ فأنا كنت مرجئًا منذ سَبعين سنَّةً.

وشتم رجُلٌ أبا حنيفة وقال: يا زنديق، يا كافر، فقال أبو حنيفة: [الله] يعلم مني خلاف ما تقول أنا لا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه، ثم قال أبو حنيفة: غفر الله لك. فاستحى الرجل وقال: اجعلني / في حلٍّ، فقال أبو حنيفة: أنت في حلٍّ.

[١٦و]

وَرَوِي أَنْ أَبَا حَنِيفَةَ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَاصِدًا مَسْجِدَهُ فَرَأَى رَجُلًا خَلْفَهُ يَشْتَمُهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَزَادَ الرَّجُلَ شَتْمًا عَلَى شَتْمِهِ، فَلَمَّا خَطَا خَطْوَةَ شَتْمٍ شَتْمًا، فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى بَابِ دَارِهِ قَامَ عِنْدَ بَابِهِ وَاسْتَقْبَلَ الرَّجُلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: هَذِهِ دَارِي أُرِيدُ الدُّخُولَ فَإِنْ كُنْتَ تَشْتَمُ بَاقِي كَلَامِكَ فَادْكُرْ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا عِنْدَكَ حَتَّى لَا تَخَافَ الْفُوتَ، فَاسْتَحْيَى الرَّجُلَ وَقَالَ: اجْعَلْنِي فِي حَلٍّ، فَقَالَ: أَنْتَ فِي حَلٍّ.

وَرَوِي: عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ جَاءَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ: لِي جَارٌ شَيْعِيٌّ^{٣٢٠} وَقَعْتَ لَهُ مَسْأَلَةً لِأَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَمَا جَوَابُكَ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قُلْ لَهُ لِيحْضُرَ حَتَّى أَجِيبَهُ. فَذَهَبَ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَأَخْبَرَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّيْعِيَّ فَحَضَرَ فَقَالَ: قُلْتُ لِامْرَأَتِي: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَمَا جَوَابُكَ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَمَا عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ الَّذِي تَدَّعِي مَحَبَّتَهُ فَقَدْ وَقَعَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى امْرَأَتِكَ وَهُوَ عَلَيَّ. فَقَالَ الشَّيْعِيُّ: أَنَا أُرِيدُ قَوْلَكَ وَلَا أَرْضَى بِقَوْلِ عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَنْتَ نَوَيْتَ الطَّلَاقَ وَقَعَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً وَإِنْ لَمْ تَنْوِ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَأَوْجِبْ لَكَ الْجَنَّةَ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا لِذَلِكَ، فَتَبَسَّمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا.

[٩] فصل في علم أبي حنيفة

قال أبو حنيفة: الفقه خير من جميع العلوم.

وكان أبو حنيفة له حلقة في علم الكلام قبل أن يتعلم الفقه، فسألته امرأة عن مسألة من الفقه فلم يعلم فترك الحلقة، وجاء إلى حماد بن أبي سليمان ليتعلم الفقه فقال له حماد: تعلم كل يوم ثلاثاً،^{٣٢٢} ففعل ذلك أبو حنيفة فصار فقيهاً.

وسأل أعرابي أبا حنيفة رحمه الله عن مسألة من الفقه فلم يعلم، فدعا الأعرابي على أبي حنيفة وعلى أصحابه دعاء السوء، ودعا دعاءً حسناً لحماد وأصحابه، فترك أبو حنيفة حلقة الكلام، واختلف إلى حلقة حماد.

٣٢٠ ق: رضى.

٣٢١ ق-أبي.

٣٢٢ ق س: ثلاث.

وقال أبو حنيفة: كنتُ من أهل السوق ولم يكن لي علم إلا علم الكلام، فمررت يوماً على الشعبي فدعاني / ورغبني في الفقه، فتركتُ السوق وعلم الكلام^{٣٢٣} وشرعتُ في تعلم الفقه. [١٦ط]

وكان أصحاب حمّاد: أبو بكر النهشلي وأبو بردة العتبي ومحمد بن جابر الحنفي وفي رواية الجعفي، فلما مات^{٣٢٤} حمّاد لم يجلس ابنه؛ لأنّه لم يكن فقيهاً، ولم يجلس أبو بكر النهشلي؛ لأنّه كان ملولاً ولم يجلس أبو بردة، فجلس أبو حنيفة لتعليم الفقه، فاجتمع إليه أصحاب حمّاد.

فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك بن عبد الله وسفيان الثوري والأعمش يخالفونه، فلم يزل كذلك حتى استحكم أمره ولم تأخذه ملالة. واجتمع إليه من أصحابه أبو يوسف وزفر وأسد بن عمرو والقاسم بن معن والوليد والحسن بن زياد وداود الطائي ويوسف بن خالد السمطي وزكريا بن أبي زائدة ونوح بن أبي مريم وعبد الله بن المبارك والمغيرة بن حمزة ومحمد بن الحسن. وكان أربعون رجلاً من أصحاب أبي حنيفة الذين صنّفوا كتباً في الفقه مثل هؤلاء المذكورين.

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يمكن التفقه لمن كان ثقیل المجالسة يعني إذا [كان] ملولاً، ثم قال:

عرفنا ثقال الناس في كل بلدة
فيا رب لا تغفر لكل ثقیل.

وقيل لعبد الله بن طاهر: إن الناس يقدحون في أبي حنيفة، فقال عبد الله شعراً:

ما على البحر وأمسى زاخراً
إن رمى فيه غلام بحجر.

وروى إسماعيل بن حمّاد عن جده أبي حنيفة: أن الحجام حلق شعره فأراد أبو حنيفة أن يلتقط الشعرات البيض، فقال له ذلك الرجل: لا تلتقط البيض فإنك إن التقطتها كثرت. فقال أبو حنيفة: إذا ألتقط السواد حتى يكثر السواد. فدلّ هذا على أنّه كان حاضر الجواب.

٣٢٣ ق س: الكتاب.

٣٢٤ ق: فلمات.

وقال أبو يوسف: رأيت قول أبي حنيفة أنجي في الآخرة.

ثم اعلم بأن أبا حنيفة كان أعلم بالحديث الصحيح وتأويل الأحاديث، وغيره كانوا يأخذون بظاهر الحديث، حتى روي أن عبد الوارث بن سعيد قال: حججت مع أهل البصرة في العام الذي حج فيه أهل الكوفة، فلما كان اليوم الثاني من النحر وذلك اليوم يسمى يوم القبر لأن الناس يستقرون بمنى ذلك اليوم ولا يبرحون،^{٣٢٥} فرأيت أبا حنيفة جالساً مع أصحابه بمنى، ورأيت / ابن أبي ليلى أيضاً جالساً في مكان آخر مع أصحابه، ورأيت ابن شبرمة أيضاً جالساً في مكان آخر مع أصحابه، فجئت فسألت أبا حنيفة عن البيع بالشرط فقال: البيع فاسد، ثم سألت ابن أبي ليلى فقال: البيع جائز والشرط لغو، ثم سألت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط معتبر، فقلت في نفسي هؤلاء العلماء كيف اختلفوا في هذه المسألة.

فسألت ابن شبرمة عن حجة هذه المسألة فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان في سفر مع النبي ﷺ وكان راكباً على بعير متخلفاً^{٣٢٦} عن أصحابه، فرآه النبي ﷺ فقال: «يا جابر ما لك تخلفت؟» فقلت: دابتي قطوف^{٣٢٧}، فأخذ النبي ﷺ سوطاً وضرب الدابة ضرباً رقيقاً فجعلت دابته تتقدم على أصحابه، فقال النبي ﷺ: «هل تبيع هذه الدابة؟»، فقال جابر: نعم، فقال: «بكم تبيع؟»، فقلت: يا رسول الله بكم تشتري أنت؟ فقال النبي ﷺ: «هل تبيعها بعشرة دراهم؟»، قلت: لا، قال: «بمائة؟»، قلت: لا، فجعل يزيد حتى بلغ مائتين، قلت: لا، فزاد حتى بلغ ثلاثمائة، قلت: لا، فزاد حتى بلغ أربعمائة، فقلت: نعم؛ ولكن بشرط أن لا أسلم إليك؛ بل أركبها إلى المدينة ثم أرسلها إليك، فبعت بهذا الشرط، فلما وصلنا إلى المدينة حططت رحلي وثقلتي في داري وجئت بالدابة إلى النبي ﷺ فأعطاني أربعمائة درهم.^{٣٢٨} ثم جئت إلى ابن أبي ليلى فقلت: ما حجتك في هذه المسألة؟ فقال: أخبرني هشام عن

٣٢٥ وفي هامش ق: أي لا يذهبون.

٣٢٦ س: متخلفاً.

٣٢٧ وفي هامش ق: أي كسل.

٣٢٨ صحيح البخاري، الشرط ٣.

عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت - شراء بريرة، فقال ذلك البائع: أبيعها بشرط أنك إذا أعتقتها كان الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشترى واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق». ٣٢٩

ثم جئت إلى أبي حنيفة، فقلت: ما حُجَّتك في هذه المسألة فقال: ٣٣٠ أخبرني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط». ٣٣١ ثم ذكر تأويل الحديث الذي قالت عائشة رضي الله عنها فقال: «اشترطي الولاء لهم» معناه «عليهم» كما قال عز وجل ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [غافر، ٥٢/٤٠] يعني عليهم.

/ وذكر تأويل الحديث الآخر: أن ذلك البيع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر ولها نقد الأربعة مائة، قال: يا جابر الثمن لك والدابة لك. فدل أن أبا حنيفة كان أعلم بتأويل الأحاديث. [١٧ظ]

وقد روي أن أبا حنيفة [قال] للفضل بن موسى الشيباني: أفيدك حديثاً ظريفاً، حدّثني حماد عن ابراهيم عن عبدالله بن بَحِينَةَ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا زيد تزوجت؟» قلت: لا، قال: «تزوج تستغن مع عفتك ٣٣٢ ولا تزوجَ حَمَسًا: لا تزوجَ شَهْرَةَ، ولا لَهْرَةَ، ولا نَهْرَةَ، ولا هَبْدَرَةَ، ولا هَبْدَرَةَ، ولا لَفُوتًا». قال زيد بن ثابت: يا رسول الله! إنا لا نعرف هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الشَهْرَةُ فالزُرْقَاءُ الْبَيْدِيَّةُ، وأما اللَّهْرَةُ فالطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ، وأما النَّهْرَةُ فالقَصِيرَةُ الدَّمِيمَةُ، وأما الهَبْدَرَةُ فالعُجُوزُ الْمُتَدَبِّرَةُ، وأما اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ». ٣٣٣

وقد روي أن أبا حنيفة ذكر بإسناد له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان يوم القيامة يُدفع إلى كلِّ مسلم يهوديٍّ أو نصرانيٍّ فيقال هذا فداؤُك من النار». ٣٣٤

٣٢٩ صحيح البخاري، البيوع ٧٣.

٣٣٠ س + ثم جئت إلى أبي حنيفة فقلت ما حُجَّتك في هذه المسألة، مكررا.

٣٣١ نصب الراية للزليعي، ٤/ ١٧-١٩.

٣٣٢ س: عنقك.

٣٣٣ الفردوس للدليمي، ٥/ ٤٠٤ (١٥٦١).

٣٣٤ مسند أحمد، ٤/ ٤٠٢ (١٩٦٠٠).

وروى أبو حنيفة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَكَتَلَهُ الْإِمَامُ». ^{٣٣٥} فسمع بهذا الحديث إبراهيم الصائغ فذهب إلى الإمام فأمره ونهاه، فأمره بقتله فضربوه بالسيف فبقي الحلق غير مقطوع ثم أُلقي في البئر فكان يُسمع أَيْنَهُ ثلاثة أيام.

وسئل أبو حنيفة عن رَجُلٍ يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْبَحْ شَاتِي، فَقَبِلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ لَهُ: أَمْسَلِمُ أَنْتَ أَمُؤْمِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَذْبَحُ نَسْكَيَ مِنْ يَشْكُ فِي إِيمَانِهِ. قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَنْ يَشْكُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَرُوي أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِجَنْبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَبَجَلْتُ أَرْفَعُ يَدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرْفَعُ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: / لِمَ رَفَعْتَ الْيَدَ عِنْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقُلْتُ: [١٨] حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ» ^{٣٣٦}

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ ^{٣٣٧} قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ». ^{٣٣٨} ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: حَمَّادٌ أَفْقَهُ مِنَ [الزَّهْرِيِّ] وَإِبْرَاهِيمُ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ، وَعَلْقَمَةُ لَمْ يَكُنْ أَدُونَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ فَعَمَّرَ. فَتَحْيِرُ الْأَوْزَاعِيَّ.

وكان أبو حنيفة يلقن أصحابه مسائل الفقه بعد طلوع الفجر، فسئل: أليس يكره الكلام بعد طلوع الفجر؟ فقال: ذلك كلام الدنيا، فأما بيان الحلال والحرام فهو خير، إن الجراب إذا فرغ من الزاد جاع صاحبه.

٣٣٥ نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٦٠.

٣٣٦ وفي هامش ق: أي من الركوع. | نصب الراية للزيلعي، ١/ ٤٠٥-٤١٧.

٣٣٧ المشهور أنه عن عبد الله بن مسعود.

٣٣٨ نصب الراية للزيلعي، ١/ ٤٠٥-٤١٧.

وسئل أبو حنيفة عن رجل حلف ليقربن امرأته نهارًا في رمضان فلم يعرف أحد جواب هذا إلا أبو حنيفة قال: يسافر مع امرأته فيطأها نهارًا في رمضان.

وإن أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين احتاج أن يكتب له كتاب شراء أو صك وقف فاجتمع فقهاء: ابن أبي ليلى وابن شبرمة والأعمش وسفيان الثوري فكتبوا صكًا باتفاقهم، فعرض على أبي جعفر فرأى فيه خطأ كثيرًا فرد عليهم، ثم دعا أبا حنيفة وقال: أجلتكم شهرين حتى تكتب لي صك كذا، فقال أبو حنيفة: لا حاجة لي إلى الأجل، فأملأ من ساعته، فارتضاه أبو جعفر فأعطاه عشرة آلاف درهم، فلم يقبلها أبو حنيفة.

قال الحسن بن سليمان: ورد الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم»^{٣٣٩} ثم قال: هذا علم أبي حنيفة.

وتنبأ^{٣٤٠} رجل في زمن أبي حنيفة وقال: أمهلوني حتى أجيء بالعلامات، فقال أبو حنيفة: من طلب منه علامة فقد كفر، لقول النبي ﷺ: «لا نبي بعدي»^{٣٤١}.

وروي أن أبا حنيفة كان في مجلس مع ابن أبي ليلى وسفيان وشريك بن عبدالله / فجاء رجل وسأل وقال: ما تقولون في قوم جلوس سعدت حية على رجل فدفعها عن نفسه، فسقط على رجل آخر فدفعها عن نفسه، فسقطت على رجل آخر فدفعها، فسقطت على ثالث فدفعها، فسقطت على رابع فلسعته فمات، على من تجب دية الرابع؟، فخاض القوم واضطربوا. وأبو حنيفة تبسم، فاتفقوا على أبي حنيفة: أنك تجيب، فقال أبو حنيفة: لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني، ولا يضمن الثاني أيضًا؛ لأنها لم تضر الثالث، وأما الثالث فإنه يضمن بحال ولا يضمن بحال. فسأله هؤلاء الفقهاء عن تغير الحالين، فقال أبو حنيفة رحمه الله: إن لسعت الرابع بعد السقوط عليه من غير لبث فالثالث ضامن، وإن مكث ساعة ثم لسعت لم يضمن الثالث أيضًا. فأقروا أن القول ما قال أبو حنيفة.

[١٨ظ]

٣٣٩ سنن النسائي، البيوع ٣.

٣٤٠ وفي هامش ق: أي ادعى نبوة.

٣٤١ صحيح البخاري، المناقب ١٥؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة ٣٠.

ولمّا صار أبو العباس خليفةً اجتمع إليه فقهاء الكوفة للبيعة معه فكلّهم اتفقوا على أبي حنيفة أن يتكلّم هو كلام البيعة، فقال أبو حنيفة للخليفة: قد بايعناك على أمر الله والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة. قال: وفي رواية قال: حتى تقوم الساعة. فخرجوا ثم أرادوا أن ينقضوا البيعة، فقال أبو حنيفة: من يجوز نقض هذه البيعة لأنّ معنى قولي ”إلى قيام الساعة“ لم أقلّ بالخفض؛ بل سكّنت فقلت: ”الساعة“، وأنا أردت النصب، وأضمرت الياء في قولي ”قيامي الساعة“، فلا يكون معناه يوم القيامة. وأمّا على الرواية التي قال: حتى تقوم الساعة لم أرفع الهاء وأردت بقولي ”تقوم“ تاء الخطاب، لا تاء التأنيث، وأردت نصب الساعة ليكون منصوباً على الظرف يعني تقوم أنت^{٣٤٢} هذه الساعة، فلا يكون بيعة إلى يوم القيامة؛ بل يكون بيعة ساعة واحدة، فاتفق أصحابه، وقالوا: ما أحسن ما قلت. فقال أبو حنيفة لهم: إنكم أحلتم عليّ الكلام فاحتلت لنفسي. فعلموا أن الحقّ ما قال أبو حنيفة.

[١٩] ورؤي عن^{٣٤٣} عبدالله بن المبارك / أنه سُئل عن قدر طبخت مع اللحم فجاءت عصفورة فوقعت في القدر وماتت، هل يحرم اللحم والمرقة؟ فسأل عبدالله بن المبارك كثيراً من الفقهاء في الكوفة فترددوا وتحيروا واضطربوا، ثم سأل أبا حنيفة فقال: أما المرقة فهي نجسة بكلّ حال لا تحلّ، وأما اللحم فهو في حال طاهر، وفي حال نجس. فقال عبدالله بن المبارك: بيّن لنا الحالين. فقال أبو حنيفة: إن كان الحال حال الغليان حين وقعت العصفورة فاللحم حرام لا يظهر بكلّ حال ولا ينفع غسله. وإن كان قد سكن من الغليان فظاهر اللحم نجس؛ ولكن غسله ينفع، فإذا غسلته ثلاث مرّات صار طاهراً. فأقروا أن الصواب ما قاله أبو حنيفة.

ورؤي أن أبا يوسف تخلف عن مجلس أبي حنيفة وترك التفقه على ظنّ أنّه قد تعلم كلّ الفقه، فبعث أبو حنيفة رجلاً وقال: سل أبا يوسف عن رجل دفع ثوباً إلى قصّار ثم طلب فجحد القصّار ثم أقرب بعد أيام فدفع الثوب مقصوراً، هل يستحق الأجر على صاحب الثوب؟ فقال أبو يوسف: يجب. فقال له: أخطأت، ثم قال له: لا يجب. فقال له: أخطأت، فتحير أبو يوسف

٣٤٢ س - أنت.

٣٤٣ س - عن.

وعاد إلى أبي حنيفة فسأله هذه المسألة، فقال أبو حنيفة: إن كان القصار قصره أولاً ثم جحد ثم أقرّ وجب الأجر، وإن كان جحد قبل القصاره ثم قصر ثم أقرّ وجب دفع الثوب ولا أجر له. فلزم أبو يوسف مجلس أبي حنيفة ثم قال أبو حنيفة: من ظن أنه يستغني عن التعلّم فليبيك على نفسه. ورؤي أن أبا حنيفة سئل عن أخوين تزوّجا أختين تزوّج الأخ الأكبر الأخت الكبرى، وتزوّج الأصغر الأخت الصغرى، فزوّتا جميعاً في ليلة واحدة إلى الأخوين جميعاً، فغلطوا فأدخلوا الأخت الصغرى على الأخ الأكبر والأخرى على الآخر، فوطئ كلّ واحد التي زوّت إليه. فلَمَّا أصبحوا أيقنوا بالغلط، فسألوا أبا حنيفة أن النكاحين هل يحرمان؟ وهل يبقى النكاح كما كان في الأصل؟ وهل يجب عليهما المهر زيادةً على المسمّى؟ وهل تجب العدة على كلّ أخت؟ فلم يعرف أحد من فقهاء الكوفة هذه المسألة.

فأجاب أبو حنيفة ودعا الأخوين فسأل الأكبر فقال: الخيار لك، فإن شئت / فاختر هذه التي وطئتها البارحة، وإن شئت فاختر التي عقدت عليها. فقال الأخ الأكبر: أي فرق بين هذا وهذا؟ فقال أبو حنيفة: إن اخترت التي وطئتها فطلق التي عقدت عليها ثم تزوّج هذه التي وطئتها فتحلّ لك في الحال ولا تجب العدة؛ ولكن عليك مهراّن ونصف: أما النصف فللتي طلقته قبل الدخول، وأما المهران للمرأة التي وطئتها مهراً بالوطء بالشبهة ومهراً آخر لأجل النكاح الجديد، ولا تمنع العدة النكاح الجديد لأنك تزوّجت المرأة المعتدة منك. وكذلك قال في الأخ الأصغر: أما إذا اخترت الصغرى التي عقدت عليها فإنها لا تحلّ لك ما دامت تعتد؛ لأنّها تعتد من أخيك لا منك؛ ولكن عليك مهراّن: مهراً لامرأتك وهو المسمّى ومهراً لأخت امرأتك وهو مهر المثل للوطء بالشبهة.

وتزوّج أبو حنيفة امرأة سوى والدة حمّاد. فلَمَّا علمت والدة حمّاد هجرته وسألته أن يطلق الجديدة ثلاثاً، فاحتال أبو حنيفة حتى ظنّت والدة حمّاد أنّ الجديدة طلقت ثلاثاً فسكن قلبها، فقال أبو حنيفة للجديدة: ينبغي أن تدخل علي والدة حمّاد وأنا معها في الدار على وجه الاستفتاء، وسلي: إذا تزوّج الرجل امرأة هل يجوز لها أن تهجر زوجها؟ فلَمَّا دخلت وسألت هذه المسألة أجاب أبو حنيفة: هل يحلّ لها أن تهجر زوجها! فقالت والدة حمّاد: ما لم تطلق

[١٩ظ]

المرأة الجديدة لا أصحابك، فقال أبو حنيفة: كُـلُّ امرأة لي خارج هذه الدار فهي طالق ثلاثاً، ففرحت وَالِدَةُ حَمَادٍ واعتذرت، ولم يَطْلُقَ الجديدة.

وأراد رَجُلٌ في الكُوفَةِ أن يفتح [في] حائطه خوِيخَةً^{٣٤٤} إلى جاره فأخبر الجار قاضي الكُوفَةِ وهو ابنُ أَبِي لَيْلَى فَمَنَعَهُ الْقَاضِي من فتح الخويخة. فقال أبو حنيفة لذلك: افتح باباً كبيراً إلى جارك، فَمَنَعَهُ الْقَاضِي أيضاً. فقال أبو حنيفة: اهدم الحائط كُلَّهُ، فأراد هدمه. فعلم قاضي الكُوفَةِ أَنَّهُ جائز، فترك المنع وتحير.

وَرُوي أن أبا حنيفة كان مَعَ أَصْحَابِهِ في السفر فأرادوا أكل الطعام وكان مَعَهُم خل ولم يكن هناك إناء ولا قصعة فتحيروا، فحفر/ أبو حنيفة في الأرض حفرة، وجعل السُّفرة في [٢٠] الحفرة فصار كالقصعة، فصب الخل فيه فأمكن أكله.

وَرُوي أن واحداً من أصحاب أبي حنيفة أراد أن يتزوَّج بنت واحدٍ من النَّاسِ فقالوا له: ما لم تنقد المهر كُلَّهُ لا تزوّجها منك، فسأل أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة لبعض الأغنياء: أقرضوا ألفَ دِرْهَمٍ فأقرضوه فتزوجها وسَلِّمَ المهر إليهم، ثم قال المستقرض لأبي حنيفة: اجعل لي حيلة حتى يسقط القرض عني، فقال أبو حنيفة: قل لهم إني أريد السفر إلى الشام، وأحمل أهلي معي واستأجرتُ بعيرين لأجل هذا، فقال لهم ذلك فشق عليهم إخراجها، فسألوا أبا حنيفة فقال: له أن يُخرجها مَعَ نفسه؛ لأنَّه سَلِّمَ المهر كُلَّهُ، فإن لم تريدوا أن يُخرجها حتى تبقى مَعَكُمْ فردّوا عليه المهر. فردّوا، ففضى قرضه وحصلت له زَوْجَتُهُ مَجَّانًا.

وكان أبو حنيفة جالساً في مسجد الكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ رَافِضِيٌّ يسمّى شيطان الطاق فقال: يا أبا حنيفة، من أشدّ الناس؟ فقال أبو حنيفة: أما على قولنا أشدّ [الناس] عليّ وأما عندكم فأبو بكر الصّدِّيق، فقال شيطان الطاق: هذا مقلوب. فقال أبو حنيفة: نحن نقول أشدّ الناس عليّ؛ لأنَّه علم أن الحقّ لأبي بكر فسَلِّمَ له، وأنتم تُقولون: كان الحقّ لعليّ؛ ولكن أخذَه أبو بكر منه ولم يكن لعليّ قوّة الاسترداد منه فصار أبو بكر قاهرًا عليه فصار أشدّ الناس. فتحير الرّافضي وخرج.

وَرُوي أن واحداً أودع عند^{٣٤٥} رَجُل عشرة آلاف دِرْهَم، فَلَمَّا طلب المودِع الوديعَةَ جحد المودِع فتحير المودِع، وأخبر أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: لا تخبر به أحداً وسأل عن اسم المودِع ومحلته، فَلَمَّا مضى شهر بعث أبو حنيفة إلى المودِع فحضر، فقال أبو حنيفة: إن أمير المؤمنين بعث إليّ: أن أموال اليتامى كثيرة في بيت المال، ويشق عليّ حفظها فأطلب رجلاً من المصلحين ليكون الأموال عندهم وديعةً، وإني سألت جماعةً ممن يصلح لذلك، فأخبروني بصلاحك وأمانتك، فإن كان منزلك يحتاج إلى ميرة^{٣٤٦} فأصلح حتى نبعث بالأموال إليك، فسرّ الرجل ومضى ثم قال أبو حنيفة لصاحب المال: اذهب إليه / وقل إنني من المتصلين بأبي حنيفة، وهو يعلم بحالي وإيداعي إياك فذهب المودِع وقال كذلك، فقال المودِع: لا تخبر أحداً بجحودي، فإن مالك موضوع عندي مختوم كذلك مشهدي. فقال المودِع: ما أخبرت أحداً ولا أخبر أحداً أيضاً. فأخرجه فسلمه إليه ذلك المال بعينه وهو عشرة آلاف دِرْهَم لينال الودائع الأخر زيادة على عشرة آلاف. فأخبر المودِع أبا حنيفة: أن مالي وصل إليّ، فقال أبو حنيفة: بارك الله لك فيه، امض راشداً. فَلَمَّا مضى أيامٌ جاء جاحد الوديعَةَ إلى أبي حنيفة على طلب الودائع، فلم يقل أبو حنيفة شيئاً ولم يلتفت إليه؛ بل قال: وصل مرادنا فاذهب حيث شئت.

[٢٠ظ]

وَرُوي أن داود الطائي قسّم ميراثاً وكان صواب القسمة أن أصاب الأخت ديناراً واحداً من ستمائة دينار فجاءت هذه الأخت إلى أبي حنيفة^{٣٤٧} وقالت: مات [أخي] وترك ستمائة دينار، فقسم داود الطائي وأعطاني ديناراً واحداً، ولم تقل من ستمائة. فقال أبو حنيفة: هذا هو الصواب، ولم تخبر هذه الأخت أن الورثة كم كانوا من العدد، فتفكر أبو حنيفة في هذه المسألة فقال: لعل أخاك مات^{٣٤٨} وترك ابنتين وأماً وزوجةً واثنين عشر أخاً لك وله وأنت أخت. فقالت:

٣٤٥ س: عندك.

٣٤٦ أي إحكام. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «مرر».

٣٤٧ س - صواب القسمة أن أصاب الأخت ديناراً واحداً من ستمائة دينار فجاءت هذه الأخت إلى أبي حنيفة.

٣٤٨ س: أخال عمات.

نعم، هكذا كانوا. فقال أبو حنيفة: نصيبك^{٣٤٩} دينارٌ واحدٌ؛ لأنَّ الثلثين للبتين وهو أربعمائة، والسدس للأُم وهو مائة، والثلث للزوجة وهو خمسة وسبعون، وبقي خمسة وعشرون بين الإخوة والأخت فللإخوة أربعة وعشرون؛ لأنَّهم اثني عشر، وبقي دينارٌ واحدٌ للأخت.^{٣٥٠} فهكذا فطنة أبي حنيفة .

وَرُوي أَنَّهُ كان جالِساَ مَعَ أَصحابِهِ فَجاءَ رَجُلٌ كان يذِكرُ أبا حنيفةَ بِسوءٍ وقولِ قبيحٍ، فسأل ما يقول في رَجُلٍ يقول: لا أَرجو الجنةَ ولا أخاف النارَ ولا أخاف اللهَ وآكل الميتةَ وأستحلَّها وأشهد بما لم أر وأصلي بلا ركوعٍ ولا سجودٍ وأبغض الحَقَّ وأحبَّ الفتنَةَ. فقال أصحاب أبي حنيفة: هذا رَجُلٌ كافرٌ. فتبسّم أبو حنيفة وقال: بل مؤمن.^{٣٥١} ثم قال أبو حنيفة للسائل: / إن [٢١] أخبرتك بجواب هذه المسائل فهل تكف عني لسانك؟ قال: نعم، فقال أبو حنيفة: أما قوله لا أَرجو الجنةَ يعني أَرجو اللهَ وهو ربُّ الجنةَ، ولا أخاف النارَ يعني أخاف ربَّ النارِ، وقوله: لا أخاف اللهَ يعني لا أخاف ظُلْمَه؛ لأنَّه عدلٌ لا يظلم ولا يجور، وأما قوله: آكل الميتةَ يعني السمكَ ومن استحلَّ السمكَ لم يضر مَعَ كونه ميتةً، ويصلي على الجنابة بلا ركوعٍ ولا سجودٍ ويصلي^{٣٥٢} على النبي ﷺ، وأما قوله: أشهد بما لم أر يعني يشهد أن اللهَ وحده لا شريك له ولم يره، ويشهد أن الملائكةَ والجنةَ والنارَ والنبينَ حقَّ ولم يره، ويبغض الموتَ وهو حقٌّ، ويحبُّ الفتنَةَ يعني الأهلَ والمالَ والولدَ وهو فتنَةٌ لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن، ٦٤/١٥].

وَرُوي أَن الخَلِيفَةَ دعا^{٣٥٣} أبا حنيفةً، وسفيانَ الثَّوري، وشريكَ بن عبد الله النخعي، ومِسْعَرَ بن كِدَام وأراد أن يقلِّدهم الفِضَاءَ فأتوا، فأما سفيان فإنه هرب من بعض الطَّرِيقِ. وأما مسعر

٣٤٩ س: نصيبك.

٣٥٠ ق + فهكذا.

٣٥١ ق س: هو من.

٣٥٢ ق س: وايصلي.

٣٥٣ س - دعا.

فاستجن يعني جعل نفسه مجنوناً فلمَّا دخل على الخليفة قال له: كيف دوابُّك وكيف غلمانك؟ فقال أصحاب الخليفة: هذا مجنون فتركوه. وأما أبو حنيفة فإنه قال: كان أبي خبازاً وأهل الكوفة لا يرضون أن يكون القاضي ابن خباز، فتركه الخليفة، وأما شريك بن عبد الله فإنه قال: أنا رجلٌ غالب حالي النسيان، فقال الخليفة: نعطيك اللبان فإن مضغه يذهب النسيان فقال: في علة أخرى وهي الخفة، فقال الخليفة: فرضت لك كل يوم فالودج السكر بدهن اللوز حتى يذهب منك الخفة، فقال شريك: إنني لا أبالي أن أحكم على كل من كان ولا أنظر إلى القريب والبعيد، فقال الخليفة: احكم عليّ وعلى ولدي، فقلده القضاة. فجلس القاضي يوماً في مجلس القضاء، فتقدمت مولاة للخليفة مع خصم لها، فلمَّا جلسا في مجلس الخصوم تقدمت المولاة وخصمها، فقال القاضي: تأخري بالخنا^{٣٥٤} فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد الخصوم في مجلس القضاء، فقالت المولاة للقاضي: إنك شيخ أحمق، فقال القاضي: إنني قلت / كذلك، فلم يقبل مولاك مني، فعزلوه.

[٢١ظ]

وروي أن الليث بن سعد حلف أن يضرب أبا حنيفة بالسيف، ثم ندم من هذه المقالة وطلب المخرج من يمينه، فقال أبو حنيفة: خذ السيف واضربني بعرضه فتخرج عن يمينك.

وجاء رجل إلى أبي حنيفة وقال: لي ابن كبير وفيه بعض المجانة، إن لم أزوجه امرأة أخاف أن يقع في الزنا، فزوجته فطلق وذهب مالي، ثم اشتريت له جارية فأعتقها وأتلف مالي فأبي شيء أصنع. فقال أبو حنيفة: اشتر جارية لنفسك ثم زوجها من ابنك فإن جاء الطلاق بقي مالك على الإطلاق وإن جاء العتاق^{٣٥٥} لم يصح بالاتفاق.

وروي أن أبا جعفر المنصور دعا ابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألهم عن الخوارج أخذوا أموال المسلمين وأراقوا دماءهم ثم تابوا ورجعوا وظهرنا عليهم هل يجب الضمان عليهم؟ فقال ابن أبي ليلى: يجب الضمان، وقال ابن شبرمة: لا يجب الضمان، فقالوا لأبي حنيفة: ما

٣٥٤ أي استعمل كلاماً شديداً.

٣٥٥ س - مالي فأبي شيء أصنع. فقال أبو حنيفة: اشتر جارية لنفسك ثم زوجها من ابنك فإن جاء الطلاق بقي مالك على الإطلاق وإن جاء العتاق.

جوابك؟ فقال: إن كان حكمهم ظاهراً ولا يجري أحكام المسلمين لم يجب الضمان، وإن كان حكمنا يجري عليهم وجب الضمان، ثم اتفقوا أن الصواب ما قال أبو حنيفة .

وروي أن ابن هبيرة أراد أن يقلد أبا حنيفة فضاء الكوفة فأبى، فقال: لأضربنك،^{٣٥٦} فضربه عشرين سوطاً وحسبه، فرأى ابن هبيرة في المنام النبي ﷺ يقول له: أما تخاف الله عز وجل أن تضرب رجلاً من أمتي بلا جرم، فخلّى سبيله.

ولما بنى أبو جعفر بغداد وانتقل إليها دعا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبا حنيفة من الكوفة إلى بغداد فسألهم: إني شرطت على أهل الموصل أن لا يخرجوا عليّ، وإن خرجوا فدمائهم وأموالهم حلال لي، فقبلوا هكذا. فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: فأنت في حلّ، وإن عفوت فلك الفضل. فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت؟ فقال أبو حنيفة: شرطوا لك ما لا يملكون، وشرطت عليهم ما ليس لك، وأخذتهم بما لا يحلّ لك، فشرط الله أحقّ أن توفي به. ففترقوا، ثم قال أبو جعفر لأبي حنيفة: / الصواب ما قلت. فرجعوا^{٣٥٧} إلى الكوفة.

[٢٢]

ودعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فقال لهم: ما ترون فيّ هل أنا أهل للخلافة أم لا؟ فسكتوا، ثم قال ابن أبي ذئب: إن أطعت الله فالتوفيق قريب منك، وإن عصيته فبعيد منك، وإن الخلافة تكون بإجماع أهل التقوى وأنت وأعوانك خارجون من التوفيق غالبون على الحقّ، فإن سألت الله تعالى السلامة وتقربت إليه بالأعمال الزاكية كان خيراً لك وإلا فأنت المطلوب.

ثم قال أبو حنيفة: إن نصحت لنفسك علمت أنك لم ترد الله بطلبك إجماعنا، وإنما أردت أن يعلم العامة أننا نقول فيك ما تهوى مخافة سيفك وحسبك، ولم يجتمع اثنان على خلافتك من أهل التقوى، وإنما تكون الخلافة عن إجماع المؤمنين ومشورتهم، ألا ترى أن أبا بكر الصديق حين صار خليفة بعد موت النبي ﷺ لم يحكم ستة أشهر حتى أتته بيعة أهل اليمن.

٣٥٦ س: فقال لأضربنك.

٣٥٧ ق: فرجوا.

ثم قال لمالك بن أنس: ما تقول أنت؟ فقال: لو لم يرك الله أهلاً لذلك ما قدر لك ملكاً ولا أمر هذه الأمة، أعانك الله على ما ولّاك وألهمك على ما حوّلك. فانصرفوا.

ثم قال المنصور لوزيره الربيع بن يونس: خذ ثلاث بدر^{٣٥٨} في كل بدر^{٣٥٨} عشرة آلاف درهم نُفْرة، وأتبع القوم، فإن أخذها مالك بن أنس فادفع إليه كلّها، وإن أخذها أبو حنيفة وابن أبي ذئب فاقطع رأسهما. فقال الربيع: أتيت ابن أبي ذئب فقال: لا أرضى بهذا المال له، فكيف أرضى لنفسي. وقال أبو حنيفة: لو ضرب عنقي أن أمسّ منها درهماً ما مسسته. ثم قال: ينبغي أن يرحم نفسه ويطلب العفو ممن يظلمه أو يردّ المال إلى المظلومين. ثم إن مالك بن أنس أخذ^{٣٥٩} الأموال كلّها. ثم قال أبو جعفر: إن أبا حنيفة وابن أبي ذئب حقنوا دماءهم بهذه الصيانة.

وروي أن محمد بن إسحاق صاحب المغازي كان يحسد أبا حنيفة رحمه الله لما يرى من تفضيل المنصور أبي جعفر أبا حنيفة رحمه الله على سائر العلماء، فقال محمد بن إسحاق عند أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور لأبي حنيفة: ما تقول في رجل حلف وسكت ثم قال: إن شاء الله، بعد ما فرغ من يمينه وسكت؟ فقال أبو حنيفة: / لا يعمل الاستثناء؛ لأنه مقطوع وإنما ينفعه إذا كان موصولاً. فقال محمد بن إسحاق: كيف لا ينفعه وقد قال جد أمير المؤمنين وهو عبد الله بن عباس إنه يعمل الاستثناء وإن كان بعد سنة لقوله تعالى ﴿وَأذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف، ١٨: ٢٤] فقال أمير المؤمنين: أهكذا قول جدّي؟ فقال: نعم. فقال المنصور على وجه الغضب لأبي حنيفة: أتخالف جدّي يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة: لقول ابن عباس تأويل يخرج على الصّحة. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي حنيفة: إن هذا وأصحابه لا يرونك أهلاً للخلافة؛ لأنهم يباعدونك ثم يخرجون فيقولون: إن شاء الله، ويخرجون من بيعتك ولا يكون في عنقهم حنث. فقال أمير المؤمنين لأعوانه: خذوا هذا. يعني محمد بن إسحاق فأخذوه وجعلوا رجله في عنقه وحبسوه.

[٢٢٢ظ]

٣٥٨ جمع بدرّة، وهي كيس النقود. القاموس المحيط، للفيروزآبادي، «بدر».

٣٥٩ ق س: أخذّه.

٣٦٠ س - كيف لا تنفعه وقد قال جد أمير المؤمنين وهو عبد الله بن عباس إنه يعمل الاستثناء وإن كان بعد سنة لقوله تعالى ﴿وَأذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾.

وَرُوي [أن] أمير المؤمنين بعث عشرة آلاف دِرْهَم إلى أبي حنيفة عطاءً وكان الحامل الحسن بن قحطبة فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئاً، فَلَما مات أبو حنيفة أوصى أن يردّ هذا المال، فقال الحسن: لقد شح في دينه بعد إذ سخت^{٣٦١} به أنفُس^{٣٦٢} أقوام.

[١٠] فصل في موت أبي حنيفة

قال الشيخ أبو عبدالله بن أبي حنيفة رحمه الله: قال يحيى بن النضر: لم يشكوا أنه سقى السم فمات. وفي رواية أُخرى: سقى شربة وكان ذلك شربة السويق فأكره على شربه فمات من ذلك. وروى أيضاً: أن أمير المؤمنين أمر أبا حنيفة وقلده قِصَاء الرِّصَافَةِ فأبى فضربه بالسياط فاشتكى ومات بعد ستة أيام.

وفي رواية أُخرى: أن إبراهيم بن عبدالله خرج يدعي الخِلافة بالبصرة، فبلغ المنصور أن الأعمش وأبا حنيفة كتبا كتاباً إلى إبراهيم. فكتب المنصور كتابين من لسان إبراهيم إلى الأعمش^{٣٦٣} وإلى أبي حنيفة رحمه الله فجاءوا بالكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله فأخذه وقبله. فاتهمه أبو جعفر بذلك، فسقاه السم فاخضر وجهه ومات من ذلك. وفي رواية أُخرى: أن أبا جعفر حبس أبا حنيفة في السجن وضره كل يوم عشرة أسواط فمات في السجن.

وغسله الحسن بن عمارَةَ وحملت جنازته من السجن فاجتمع خلق كثير وصلوا عليه باب الخيزران ثم صلي عليه بعد الدفن / أكثر من عشرة أيام^{٣٦٤} وصلى ابنه حماد عليه آخر [٢٣] من صلي.

ثم اختلفوا في سنه. فقال مقاتل السمرقندي: مات أبو حنيفة في سنة خمس مائة وهو ابن اثنين وسبعين سنة، وهكذا قال أبو نعيم. وقال بعضهم: هو ابن سبعين سنة.

٣٦١ وفي هامش ق: من السخاوة.

٣٦٢ س: نفس

٣٦٣ س - وأبا حنيفة كتبا كتاباً إلى إبراهيم. فكتب المنصور كتابين من لسان إبراهيم إلى الأعمش.

٣٦٤ س - الحسن بن عمارَةَ وحملت جنازته من السجن فاجتمع خلق كثير وصلوا عليه باب الخيزران ثم صلي عليه بعد الدفن أكثر من عشرة أيام.

وقال أبو يحيى: كنت في حلقة مقاتل بن سليمان فُنِعِيَ أبو حنيفة رحمه الله فبكى مقاتل بن سليمان واشتدَّ بكاؤه وقال: مات^{٣٦٥} من كان يقوم عن أمة محمد.

ورأى رَجُلٌ في المنام قائلاً يقول: يموت هذه الليلة رَجُلٌ من أهل الجنة، فمات أبو حنيفة. وقال محمد بن الحسن حين رآه محمد بن أبي رجاء في المنام وقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: إنَّ الله تعالى قال لي: لم أجعل حكمتي فيك لأعذِّبك. فقيل له: كيف حال أبي يُوسُف؟ فقال محمد بن الحسن: هو أعلى منِّي بدرجة. فقيل: وكيف حال أبي حنيفة؟ فقال: هيهات هيهات في أعلى عِلِّيِّين رحمهم الله تعالى.^{٣٦٦}

٣٦٥ س: ات.

٣٦٦ س: كتبه عثمان بن أحمد الكفوي رحمه الله تعالى .

المصادر والمراجع

الآثار؛

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت. ١٨٢هـ/٧٩٨م)،
المحقق: أبو الوفا الأقفاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٥٥هـ/١٩٣٧م.

الأدب

أبو بكر بن أبي شيبعة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبيسي (ت. ٢٣٥هـ/٨٤٩م)،
المحقق: محمد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

إحياء علوم الدين؛

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت. ٥٠٥هـ/١١١١م)،
دار المعرفة، بيروت، د. ت.

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير (ت. ٦٣٠هـ/١٢٣٣م)،
المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

الإصابة في تمييز الصحابة؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢هـ/١٤٤٩م)،
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

الأعلام؛

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت. ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م)،
دار العلم للملايين، بيروت ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛

علاء الدين مغلطي بن قليج (ت. ٧٦٢هـ/١٣٦١م)،
المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة الأولى،
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت. ٦٨٥هـ/١٢٨٦م)،
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢هـ/١٤٤٩م)،
المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

بداية الهداية؛

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت. ٥٠٥هـ/١١١١م)،
تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

تاج التراجم؛

زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ / ١٤٧٤م)،
المحقق: محمد خير- رمضان يوسف، دمشق ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.

تاج العروس من جواهر القاموس؛

أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني مرتضى الزبيدي (ت. ١٢٠٥هـ / ١٧٩١م)،
المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية د. ت.

تاريخ بغداد؛

أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت. ٤٦٣هـ / ١٠٧١م)،
المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.

التاريخ الكبير؛

محمد بن اسماعيل البخاري (ت. ٢٥٦هـ / ٨٧٠م)،
المحقق: محمد عبد المعيد خان، دار المعارف العثمانية، حيدر آباد، د. ت.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت. ٧٤٨هـ / ١٣٤٨م)،
المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م.

التدوين في أخبار قزوين؛

عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (العصر السادس الهجري)،
المحقق: عزيز الله العطاري، بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م.

تقريب التهذيب؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ / ١٤٤٩م)،
المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

تهذيب الكمال؛

يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي (ت. ٧٤٢هـ / ١٣٤١م).
المحقق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

تهذيب التهذيب؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢هـ / ١٤٤٩م)،
مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ / ١٩٠٩م.

تهذيب اللغة؛

أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي (ت. ٣٧٠هـ / ٩٨١م)،
المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.

الثقات؛

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي (ت. ٣٥٤هـ / ٩٦٥م)،
المحقق: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م.

جامع البيان في تأويل القرآن؛

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي الطبري (ت. ٣١٠هـ/٩٢٣م)،
المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

الجامع الترمذي (السنن)؛

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت. ٢٧٩هـ/٨٩٢م)،
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر - محمد فؤاد - إبراهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

جمهرة اللغة؛

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت. ٣٢١هـ/٩٣٣م)،
المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م.

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛

محمد بن فرامر بن علي الشهير بمنلا خسرو (ت. ٨٨٥هـ/١٤٨٠م)،
دار إحياء الكتب العربية، د. ت.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين؛

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت. ٧٤٨هـ/١٣٤٨م)،
المحقق: حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.

رد المختار على الدر المختار؛

ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت. ١٢٥٢هـ/١٨٣٦م)،
دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

الزيادات على الموضوعات (المسمى ذيل الآلي المصنوعة)؛

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١هـ/١٥٠٥م)،
المحقق: رامز خالد حاج حسن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى
١٤٣١هـ/٢٠١٠م.

السنن للنسائي؛

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت. ٣٠٣هـ/٩١٥م)،
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

السنن الكبرى؛

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت. ٣٠٣هـ/٩١٥م)،
تحقيق وتخريج: حسن عبد المنعم شلبي - أشرف علي - شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى
١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

سير أعلام النبلاء؛

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت. ٧٤٨هـ/١٣٤٨م)،
المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت. ١٠٨٩هـ/١٦٧٩م)،
المحقق: محمود الأرنؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

شرح جمل أصول الدين؛

مكتبة السليمانية، شهيد علي باشا، ١٦٤٨.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (المسمى بالكاشف عن حقائق السنن)؛

شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت. ٧٤٣هـ/١٣٤٣م)،
المحقق: عبد الحميد هنداي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

شرح مشكل الآثار:

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت. ٣٢١هـ/٩٣٣م)،
المحقق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٤٩٤م.

الصحيح؛

إسماعيل بن حماد الجوهري (ت. ٣٩٣هـ/١٠٠٣م)،
دار العلم للملايين، بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح - المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه؛

محمد بن اسماعيل البخاري (ت. ٢٥٦هـ/٨٧٠م)،
المحقق: محمد زهير ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله ﷺ؛

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت. ٢٦١هـ/٨٧٥م)،
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

طبقات الفقهاء؛

أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت. ٤٧٦هـ/١٠٨٣م)،
هَدَّيْبُ مُحَمَّدُ بْنُ مَكْرَمِ بْنِ مَنْظُورٍ (ت. ٧١١هـ/١٣١٢م)،
المحقق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م.

الطبقات الكبرى؛

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت. ٢٣٠هـ/٨٤٥م)،
المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان؛

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت. ٩٤٢هـ/١٥٣٦م)،
المحقق: أبو الوفاء الأفغاني، إحياء المعارف العثمانية، ١٣٩٣هـ/١٩٧٤م.

العلل؛

ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت. ٣٢٧هـ/٩٣٨م)،
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية الدكتور سعد بن عبد الله الحميد و الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي،
مطابع الحميضي، الطبعة الأولى ٦١٤٢هـ/٢٠٠٦م.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ت. ٨٥٠هـ/١٤٤٦م)،
المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

الفردوس بمأثور الخطاب؛

شبرويه بن شهردار بن شبرويه بن فناخسرو الديلمي الهمداني (ت. ٥٠٩هـ/١١١٥م)،
المحقق: السعيد بن بسيني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه؛

أبي القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث السعدي المعروف بابن أبي العوام (ت. ٣٣٥هـ/٩٤٦م)،
المحقق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.

القاموس المحيط؛

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت. ٨١٧هـ/١٤١٥م)،
المحقق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

كتاب الآثار؛

الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت. ١٨٩هـ/٨٠٥م)،
المحقق: أحمد عيسى، القاهرة / الإسكندرية ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م.

كتاب العين؛

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ/٧٩١م)،
المحقق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بغداد ١٩٨٠-١٩٨٥م.

كشف الخفاء؛

إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني (ت. ١١٦٢هـ/١٧٤٩م)،
بيروت، د. ن. ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

لسان الميزان؛

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢هـ/١٤٤٩م)،
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

المبسوط؛

شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت. ٤٨٣هـ/١٠٩٠م)،
دار المعربة، بيروت / القاهرة ١٣٢٤ - ١٣٣١.

المتفق والمفترق؛

خطيب البغدادي (ت. ٤٦٣هـ / ١٠٧١م)،
المحقق: محمد صادق الحامدي، دار القادري، دمشق ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة؛

أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (ت. ٦١٦هـ / ١٢١٩م)،
تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة: الأولى ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م.

مسند أبي حنيفة؛

أبو عبد الله حسين بن محمد بن خسرو البلخي (ت. ٥٢٢هـ / ١١٢٨م)،
المحقق: لطيف الرحمن البهرانجي القاسمي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ / ٢٠١٠م.

مسند الإمام أبي حنيفة؛

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. ٤٣٠هـ / ١٠٣٨م)،
المحقق: نظر محمد الفارياي، مكتبة الكوثر، الرياض ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م.

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت. ٢٤١هـ / ٨٥٥م)،
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م.

مسند الشهاب؛

أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكيم القضاعي المصري (ت. ٤٥٤هـ / ١٠٦٢م)،
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م.

المصنف لابن أبي شيبة؛

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العسبي الكوفي (ت. ٢٣٥هـ / ٨٤٩م)،
المحقق: محمد عوامة، دار القبلة، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.

معجم ابن الأعرابي؛

أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي (ت. ٣٤٠هـ / ٩٥١م)،
تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.

المعجم الأوسط؛

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٣٦٠هـ / ٩٧١م)،
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد - عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، د. ت.

المعجم الكبير؛

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت. ٣٦٠هـ / ٩٧١م)،
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية ويشمل القطعة التي نشرها لاحقاً المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد ١٣، دار الصميعة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م.

معجم المؤلفين؛

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت. ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م)،
مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت.

معجم مقاييس اللغة؛

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت. ٣٩٥هـ / ١٠٠٤م)،
المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها؛

أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاکر الخرائطي السامري (ت. ٣٢٧هـ / ٩٣٩م)،
تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.

مناقب أبي حنيفة؛

محمد بن محمد بن شهاب الكردي البزازي (ت. ٨٢٧هـ / ١٤٢٤م)،
الناشر: دار الكتب العربي، بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

مناقب أبي حنيفة؛

أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي، (ت. ٥٦٨هـ / ١١٧٢م)،
الناشر: دار الكتب العربي، بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت. ٧٤٨هـ / ١٣٤٨م)،
تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ / ١٩٦٣م.

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛

جمال الدين أبو محمد عبد لله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت. ٧٦٢هـ / ١٣٦٠م)،
المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.

Türkçe Bölümün Kaynakları

- Aydınlı, Osman. "Zerenc". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 44: 283. Ankara: TDV Yayınları, 2013.
- Bağdatlı İsmail Paşa. *Hediyetü'l-‘ârifin*. İstanbul 1951.
- Bardakoğlu, Ali. "Ebû Hanîfe, Literatür". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 10: 143-145. Ankara: TDV Yayınları, 1994.
- Başoğlu, Tuncay, "Saymerî, Hüseyin b. Ali". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36: 215-216. Ankara: TDV Yayınları, 2009.
- Bezzâzî, Hâfızuddin Muhammed b. Muhammed b. Şihab el-Kerderî. *Menâkıbu Ebî Hanîfe* (Muva ffâk b. Ahmed el-Mekki'nin *Menâkıb*'i ile birlikte). Beyrut: Dârü'l-Kitâbî'l-Arabî, 1981.
- Çeker, Huzeyfe. *Hanefî Mezhebinde Biyografi Geleneği*. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017.
- Erbay, Celal, "el-Cevâhirü'l-mudîyye". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 7: 433-434. Ankara: TDV Yayınları, 1993.
- Farfûr, Abdurrahman - Hâfız, Muhammed Mutî'. *el-Muntekâ min mahtûâtî ma'bed el-Bîrûnî li'd-dirâsâti's-şarkıyye bi-Taşkand*. Dubai, 1995.
- Hatîb el-Bağdâdî. *Târîhu Bağdâd*. Beyrut, ts.
- *el-Müttefik ve'l-müfterik*. Thk. Muhammed Sadık Aydın el-Hâmîdî. 3 Cilt. Dârü'l-Kâdirî, 1997.
- İbn Ebî'l-Avvâm. *Feđâilu Ebî Hanîfe ve ahhârübü ve menâkıbubü*. Thk. Latifurrahman el-Kâsimî. el-Mektebetü'l-İmdâdiyye, 2010.
- İbn Hacer el-Askalânî, Ebü'l-Fazl Ahmed b. Ali. *Lisânü'l-mîzân*. Thk. Abdülfettâh Ebû Gudde 10 Cilt. Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 2002.
- İbn Kutluboğa, Zeynüddin Kasım. *Tâcü't-terâcim*. Thk. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf, Dımaşk, 1413/1992.
- İbnü'l-İmâd, Ebü'l-Felâh Abdülhay b. Ahmed. *Şezerâtü'z-zeheb fi ahhârî men zeheb*. Thk. Mahmûd el-Arnâvut. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1406-1986.
- Kâtîp Çelebi. *Keşfü'z-żunûn*. Beyrut, ts.
- Kavakcı, Yusuf Ziya. *XI. ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvarâ' al-Nabr İslam Hukukçuları*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1976.
- Kaya, Eyyüp Said. *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkıhî İstidlal*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
- "Tabakât (Fıkıh)". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 39: 292-293. Ankara: TDV Yayınları, 2010.
- Kefevî, Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî. *Ketâ'ibü a'lâmi'l-ahyâr min fukahâ'î mezhebi'n-Nu'mâni'l-muhtâr*. Thk. Saffet Köse v.dğr. İstanbul: İrşad Kitabevi, 1438/2017.

- Kehhâle, Ömer Rıza. *Mu'cemü'l-müellifin*. Beyrut, 1414/1993.
- Kureşî, Ebû Muhammed Muhyiddin Abdülkâdir b. Muhammed. *el-Cevâbirü'l-muđıyye fi tabakâti'l-Ĥanefiyye*. Karaçi, ts.
- Leknevî, Abdülhay. *el-Fevâ'idü'l-behiyye fi terâcimi'l-Ĥanefiyye*. Tsh. ve talik: Muhammed Bedreddin Ebû Firas en-Na'sânî. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, ts.
- Leys Suüd Câsim. "İbn Abdülber en-Nemerî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 19: 271. Ankara: TDV Yayınları, 1999.
- Makdisi, Goerge. "Tabakât ve Biyografi". *İslâm'ın Klasik Çağında Din Hukuk Eğitimi*. Trc. Hasan Tuncay Başoğlu, 368-369. İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.
- Mekkî, Muvaffak b. Ahmed el-Mekkî el-Hârizmî. *Menâkıbu Ebi Ĥanîfe*. Dâru'l-Kütübî'l-Arabî, 1981.
- Özel, Ahmet. *Hanefî Fıkıh Âlimleri ve Diğer Mezheplerin Meşburları*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013.
- Saymerî, Ebû Abdullah Hüseyin b. Ali. *Abbâru Ebi Ĥanîfe ve aşâbih*. Beyrut 1985.
- Sem'ânî, Ebû Sa'd Abdülkerim b. Muhammed el-Mervezî. *et-Tabbîr fi mu'cemî'l-kebir*. Thk. Münîre Nâci Sâlim. 2 Cilt. Bağdat, 1395/1975.
- Ebû Sa'd Abdülkerim b. Muhammed. *el-Enşâb*. Thk. Abdullah Ömer el-Bârüdî. Beyrut 1408/1988.
- Sinanovic, Ermin. "Hanafi Biographical Dictionaries: A Survey". *Intellectual Discourse* 9/1 (2001): 47-66.
- Şimşek, Murat. *Mezhepleşme Sürecinde Hanefilik: Tarih ve Usul*. Konya, 2014.
- Tsafirî, Nurit. *The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- Zehbî, Şemsüddîn Ebû Abdullah Muhammed. *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâbir ve'l-a'lâm*. Thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf. 25 Cilt. Dâru'l-garbi'l-İslâmî, 2003.
- Zerencerî, Bekir. *Menâkıbu Ebi Ĥanîfe*. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 2540.
- Zirikli, Hayrüddîn. *el-A'lâm: Ĥâmûsü terâcim*. Beyrut, 1986.

A Critical Edition of the *Manāqib Abū Ḥanīfa* of al-Zaranjarī and an Analytical Interpretation of the Work

by Assoc. Prof. Murat SIMSEK & Saban KUTUK

There are a number of hagiographical works on the Ḥanafī School, Abū Ḥanīfa, and his associates. These works provide us with rich information about them and their time. One of such works is Bakr al-Zaranjarī's (d. 512/1118) *Manāqib Abū Ḥanīfa*. This particular hagiography on the Ḥanafī school is significant owing to its quotations from an early biographical work on Abū Ḥanīfa written by Abū Ḥafṣ al-Ṣaghīr (d. 264/878), and also in light of it being referenced by later works. This study aims to offer a critique of the entire text of Bakr al-Zaranjarī's work by comparing two of its surviving copies. Alongside a critical edition of the text, the study will also include an extensive introduction on the life of Zaranjarī and his hagiographical work. There are important indications in Zaranjarī's *Manāqib* concerning the ongoing state of development of Ḥanafism. In fact, in a similar way, Ṣaymarī (d. 436/1045) and his work *Akbbār Abī Ḥanīfa wa aṣḥābīb*, alongside many similar books of Ḥanafī biographies belonging to the literature of *manāqib*, are indicative of this. Such works contain salient details that allow for vital interpretations with regards to the historical process of Ḥanafism, regional differences, educational systems and the way they were perceived in subsequent periods. Insofar that the *Akbbār* of Ṣaymarī is a majorly important source for 'Iraqī scholars, the *Manāqib* is relatively significant as it carries considerable information about the Māwarāunnahr. On that account, our objective is to fill this gap.

The general purpose of this research, therefore, aims to fill the above-mentioned void to some extent, and to likewise prepare for publication Zaranjarī's *Manāqib* which includes the biographies of Abū Ḥanīfa, his student, and his followers. Another aim is to bring to light information on the Bukharan and Samarkandian Ḥanafī schools of thought.

Bakr al-Zaranjarī was born in 427/1035 in Zaranj, and famously became known simply as al-Zaranjarī. He had journeyed to Bukhara in order to study

the Islamic sciences. Al-Zaranjarī was known as the Muftī of Māwarāunnahr and Faqīh of the land of Bukhara. He knew Abū Ḥanīfa's views and the texts of the school from memory. He also possessed knowledge in genealogy and history. It was also recorded that he had busied himself with Hadith. The Zaranjarians are the renowned Ḥanafī families who settled in Bukhara. Zaranj is located on the right bank of the Hilmand River, which crosses the Afghan border to the east of Iran today. It is said that his ancestors depended on the famous companion Jābir b. 'Abdullāh. In the Ḥanafī chain of scholars, three people with Zaranjarian relatives are mentioned, including father, son, and grandchild. Bakr al-Zaranjarī acquired knowledge both from his father Abū Bakr Muḥammad and from Ḥalwānī (d. 452/1060). His students included his son 'Imād al-Dīn 'Umar (d. 584/1188), Abū al-Riḍā al-Tarazī (d. 570/1175), and Imām Zādah (d. 573/1177). Al-Zaranjarī had died in Bukhara in the year 512/1118.

Bakr al-Zaranjarī's only extant work is his *Manāqib*. The *Manāqib* is one of the most important hagiographical works on Abū Ḥanīfa today. Al-Zaranjarī's has been referenced in many a literature. Hagiographic writers such as Makkī and Bazzāzī, for instance, have made numerous references in their works to al-Zaranjarī. He notes that the purpose of copyright of the work is based on the Ḥanafī-Shāfi'ī debate. He lists the names of 133 teachers of Abū Ḥanīfa. Later, he cites the names of the 94 students who had studied under Abū Ḥanīfa. Al-Zaranjarī's *Manāqib* is a relatively early hagiographic work. Although it shows a later period than Şaymarī, the quotations and citations made by him reveal essential information with regards to the early Ḥanafī school. It is also crucial to point out that Ḥanafism in the region of Khorasan and Māwarāunnahr was evidently different from the representative 'Iraqī Ḥanafism of Şaymarī. Al-Zaranjarī states that the source of his work which he cites as belonging to Abū 'Abdullah b. Abū Ḥafş was narrated by Abū Muḥammed 'Abdullah b. Mañşūr al-Bukhārī in 451 H. For all the narrations he provides in his work, al-Zaranjarī uses the following narration series, stating "the same chain of transmission/*wa bi hādihā al-isnād*". The chain of transmission is as follows:

Abū al-Faḍl Bakr b. Muḥammad b. ʿAlī al-Zaranjarī
→ Abū Muḥammad ʿAbdullah b. Maṣṣūr al-Bukhārī
→ Abū Ishāq Ibrāhīm b. Aḥmad al-Sarakhsī
→ Abū Bakr Aḥmad b. Saʿd
→ Abū Sahl Muḥammad b. ʿAbdullah b. Sahl b. Ḥafş al-ʿIjlī
→ Abū ʿAbdullah Muḥammad b. Abū Ḥafş al-ʿIjlī (d. 264/878)
→ Abū Ḥafş al-Kabīr (d. 216/831)
→ ʿAbd al-Ḥamīd b. ʿAbd al-Raḥmān al-Himmānī
→ Abū Ḥanīfa (d. 150/767)

The narrations quoted in the work can be perceived as a defense of Abū Ḥanīfa, and can furthermore be seen as one of the first traces of a group forming around him. The information above is likewise important when it comes to the formation of schools of thought and the connection of which the majority of people had had with Abū Ḥanīfa during the first period.

Two copies of manuscripts were used in this critical edition. The first one is located in the Süleymaniye Library, Kasīdecizādah collection 674, folios 344-366. The second manuscript, the Konya copy, is in the form of a treatise, which is registered as number 6862, with 23 folios in total. Kasīdecizādah is abbreviated with a س and Konya with a ق.

Keywords: Manāqib Abū Ḥanīfa, al-Zaranjarī, Critical Edition, Ḥanafism, Bukharan and Samarkandian Ḥanafī schools.